

Universität Basel, Departement Geschichte

Frühjahrssemester 2023

Prof. Dr. Jan Rüdiger, Prof. Dr. Lucas Burkart

Turayyā al-Rūmīya oder Isabel de Solis?

Unterschiedliche Blicke auf ein Frauenleben in al-Andalus

Sophie Haesen

Europäische Geschichte in globaler Perspektive

Matrikelnummer 08-063-703

16 rue de la Montagne

F-68480 Vieux Ferrette

Tel. +33 671 323403

sophie.haesen@unibas.ch

Bemerkung

Das Foto auf der Titelseite entstand anlässlich einer Reise nach Granada. Als ich in der Alhambra, genauer gesagt im „Saal der zwei Schwestern“ (Sala de Dos Hermanas) anfang, eine Inschrift zu entziffern, war ich freudig überrascht, als mir sehr schnell das Wort „Turaiyā“ (ثريا) ins Auge fiel. Es handelt sich bei dieser Inschrift, wie ich später recherchierte, um eine Passage aus einem Gedicht von Ibn Zamrak über einen Garten. Die 24 Zeilen stammen aus einer Kasida mit 146 Versen, die während der Beschneidung des Emirs Abd Allah – Sohn des nasridischen Herrschers Muhammad V. – rezitiert wurde¹. Die fünfte Zeile lautet in der poetischen Übersetzung von Bossong „Nächtlich zur Ruhe lagert der Pleiaden Schar; schmachtend erhebt sich hier der Morgenwind“².

Turaiyā – der bereits vor dem Islam verbreitete arabische Name für die Plejaden – wird mit den herbstlichen Regenfällen verbunden. Das Sprichwort „‘aina al-Taran min al-Turaiyā?“ („Was hat der feuchte Erdboden mit den Plejaden zu tun?“) ist bis heute verbreitet³.

Andererseits ist Turaiyā auch ein Frauenname. Die im Mittelalter bekannteste Trägerin dieses Namens war wahrscheinlich die Frau, um die es in dieser Arbeit gehen soll.

¹ Puerta Vílchez, José Miguel: Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus inscripciones, Granada 2015. S. 213.

² Bossong, Georg: Das Wunder von al-Andalus: die schönsten Gedichte aus dem maurischen Spanien, München 2018 (Neue Orientalische Bibliothek). S. 172.

³ Wehr, Hans; Kropfitsch, Lorenz: Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart: Arabisch-Deutsch, Wiesbaden 2020. S. 113.

Inhalt

1 Einleitung	1
Um wen geht es?.....	1
Wie kam es zu diesem Thema?.....	1
Jenseits des historischen Al-Andalus: Projektionsflächen für multikulturelle Visionen	2
Europäische Historiographie bis ca 1960	5
2 Wissensstand	7
Welche Biographie ergibt sich aus der Auswertung der bestehenden historiographischen Bearbeitungen?.....	7
Probleme mittelalterlicher Biographien.....	7
Weibliche Biographien in Andalus	7
Akten als Grundlage	7
Geburt und Jugend.....	8
Konversion.....	9
Namenswechsel	10
Der Beiname «al-Rūmīya»	10
Konkubinat, Heirat und Mutterschaft	10
Nach dem Tod von Abū al-Ḥasan	13
Rekonversion	13
Todesdatum.....	14
Adlige Herkunft und/oder adlige Nachkommen?	15
Gründe für erwünschte Adligkeit.....	16
Die fehlende arabische Sicht.....	17
Vielfältige Diskriminierungen.....	18
Sklaverei	18
Formen von Sklaverei im Mittelalter.....	18
Formen von Sklaverei in Al-Andalus.....	19
Soziale Mobilität.....	20
3 Material und Methoden speziell zur Auswertung der arabischen Texte	22
Imrad-Aufbau	22
Qualitativer Teil	22
Die Biographie von Ṭuraiyā al-Rūmīya aus arabischen Primärtexten: Textkontextualisierung und Textkritik.....	24
Primärtext 1: Müller, Marcus Joseph: Die letzten Zeiten von Granada = [Aḥbār al-‘aṣr fī inqidā’ dawlat banī Naṣr]. München: Christian Kaiser, 1863. Print.	24
Form des Textes	25

Primärtext 2: al-Dayā, Muhammad Ridwan: <i>Āḥir aiyām Ġarnāṭa wa-huwa kitāb Nubdat al-‘aṣr fī inqidā’ daulat Banī Naṣr</i> [Das Buch der letzten Tage von Granada: ein Kurzbericht vom Ende des Staates der Banī Naṣr]. Damaskus: Dar Hassan, 1984.	26
Form des Textes	26
Primärtext 3: al-Maqqarī, Ahmad: <i>Nafḥ aṭ-ṭīb min ġuṣn al-Andalus ar-raṭīb wa-ḍikr wazīri-hā Lisān ad-Dīn Ibn al-Ḥaṭīb</i> [Wohlgeruch vom frischen Zweig Andalusiens und Lebensbeschreibung seines Wesirs, Lisān ad-Dīn Ibn al- Ḥaṭīb] Herausgegeben von R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl und W. Wright. Leyden, Brill, 1855-1860.....	28
Form des Textes	31
Primärtext 4: ‘Inān, Muḥammad ‘Abd Allāh: <i>Nihāyat al-Andalus wa-tārīkh al-‘Arab al-mutanaṣṣirīn</i> [Das Ende von al-Andalus und die Geschichte der zum Christentum übergetretenen Araber]. Kairo 1966.....	31
Form des Textes	32
Primärtext 5: al-Ḥāyik, Sīmūn: <i>Ṭuraiyā al-Rūmīya au istislam Gharnata [Ṭuraiyā al-Rūmīya oder die Ergebung von Granada]</i> . Junieh 1988.	32
Form des Textes	33
Quantitativer Teil.....	33
Nasridische Manuskripte und ihr Verbleib.....	33
Hoffnung auf weitere Zeugnisse	35
4 Biographie von <i>Ṭuraiyā al-Rūmīya</i> aus arabischen Texten: Resultate	37
Primärtext 1 : Müller.....	37
Primärtext 2: al-Dayā	37
Primärtext 3: Al-Maqqarī	38
Primärtext 4: ‘Inān	40
Primärtext 5: Ḥāyik.....	41
Manuskriptsuche	42
5 Diskussion	44
Arabische Bezeichnungen für <i>Ṭuraiyā</i>	46
Narrativ	49
Häufigkeit der Erwähnungen	49
Intersektionalität.....	50
Soziale Mobilität.....	51
6 Schlussfolgerung und Ausblick.....	52
Literatur.....	54
Primärtexte	54
Sekundärliteratur	54
Anhang: Liste der angeschriebenen Institutionen	60

1 Einleitung

Um wen geht es?

Diese Arbeit beschäftigt sich mit einer Person namens Isabella de Solis, die in spanischen Dokumenten vereinzelt und eher «en passant» auftaucht, in arabischen Texten jedoch eher *Turaiyā al-Rūmīya* genannt wird. Dass es sich um die gleiche Person handelt, ist aus dem Kontext eindeutig, doch verbinden sich unterschiedlichen Konnotationen und Konsequenzen mit dem jeweiligen Namen.

Wie kam es zu diesem Thema?

Die Geschichte von al-Andalus und das Ende der muslimischen Herrschaft in Europa erfreut sich seit einigen Jahrzehnten wieder grösseren Interesses; dies zeigt sich neben der Zunahme von Publikationen unter anderem im Entstehen einer eigenen Spezialisierung, der «Andalusi studies». Nach dem in den 1980er und 1990ern beschworenen «Ende der Geschichte» sowie dem «Clash der Zivilisationen» erhofft man sich von der Frage, wie verschiedene Kulturen und Religionen ein einigermaßen friedliches Zusammenleben gemeistert hatten, vielleicht eine Hilfestellung für die heutige Zeit. Ausserdem geht es um die Frage, was dazu geführt hatte, dass sich letztlich eine Ordnung zu Lasten der anderen durchsetzte – und für manche auch darum, was wohl gewesen wäre, wenn die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hätte. So bezeichnen beispielsweise Joris und Tengour den Mythos von al-Andalus als «useful myth for a positive and beneficial dialogue in the Mediterranean» und fügen hinzu, dass dieser Mythos nicht nur im Mittelmeerraum, sondern in der ganzen Welt vonnöten sei⁴.

Während eines Seminars zu historischen Fragen von Ehe und Konkubinat beschäftigte ich mich mit Subh von Cordoba, einer spanischstämmigen Sklavin, die während des mittelalterlichen Kalifats von Cordoba zu hohem Rang aufstieg. Eine wichtige Komponente dieses Aufstiegs war, dass sie einen Sohn des Sultans zur Welt brachte und sich ihr rechtlicher und sozialer Status dadurch, dass sie nun eine «umm walad», also Mutter eines Kindes des Besitzers, war, zu ihrem Vorteil veränderte. Als weitere Lektüre zu Subh las ich Fatima Mernissis Buch «Sultanes oubliées: Femmes chefs d'État en Islam», auf Deutsch als «Herrscherinnen unter dem Halbmond» bekannt, in dem Mernissi auch Aisha al-Hurra, der Ehefrau und Cousine des nasridischen Herrschers Abū al-Ḥasan ‘Alī ben Sa‘d und Mutter des letzten andalusischen Herrschers Muhammad XII. (auch unter den Namen «Rey Chico» oder «Boabdil» bekannt), ein Kapitel widmete.

Die eingehendere Beschäftigung mit Aisha führte mich zu Elizabeth Draysons «The Moor’s Last Stand»⁵. Draysons Ziel war es nach eigenen Angaben, hinsichtlich des letzten Herrschers von Granada, der 1492 die Stadt an Ferdinand und Isabella übergab, zwischen Fiktion und historischen Quellen zu unterscheiden. Der gleiche Anspruch wurde zwar nicht explizit an die im Buch dargestellten Frauengestalten erhoben, aber eigentlich erwartete ich eine ähnlich detaillierte und differenzierte Behandlung nicht nur der Sultanin Aisha, sondern auch einer ebenfalls erwähnten zweiten Frau des Herrschers Abū al-Ḥasan namens Isabel de Solis oder auch *Turaiyā al-Rūmīya*, die von Drayson schon zu Beginn des Buches als geraubte Sklavin adliger Herkunft eingeführt wurde und ebenfalls Mutter zweier Söhne von Abū al-Ḥasan war.

Schon eine kurze Internet-Recherche stellte solch eine eindimensionale Beschreibung dieser zweiten Frau in Frage und machte auch klar, welchen Einfluss Draysons Buch auf die Verfasser mancher Wikipedia-Artikel hatte – so wird es etwa bei der englischsprachigen Seite zu «Isabel de Solis» als

⁴ Joris, Pierre; Tengour, Habib (Hg.): Poems for the Millennium, Volume Four: The University of California Book of North African Literature, Berkeley 2013. S. 272-273.

⁵ Drayson, Elizabeth: The Moor’s Last Stand: How Seven Centuries of Muslim Rule in Spain Came to an End, London 2017.

beinahe einzige Referenz angegeben⁶. Aus anderen akademischen Kontexten war mir bereits bekannt, dass sich Aussagen unabhängig von ihrer Korrektheit verselbständigen können, sobald sie in die Welt gesetzt werden, und ihre häufige Erwähnung eventuell den Anspruch auf Wahrheit ersetzt: wird eine Quelle nur oft genug zitiert, machen sich wahrscheinlich nur noch wenige die Mühe, sie wirklich zu lesen, und übernehmen sie unkritisch. Mein anfänglich auf Aisha begrenztes Interesse wich nun einer eingehenderen Beschäftigung mit *Turayā al-Rūmīya* bzw. Isabel de Solis.

Im Verlauf dieses Prozesses setzte ich mich anfänglich hauptsächlich mit Literatur auseinander, die entweder auf Spanisch oder auf Englisch verfasst war. Draysons Buch erwies sich bei der Suche nach grundlegenden Texten allerdings als wenig hilfreich, da Quellenangaben entweder fehlten oder im Falle einer Erwähnung oft sehr ungenau waren. Zwar sollte an ein populärwissenschaftliches Buch einer Literaturwissenschaftlerin nicht der gleiche Anspruch gerichtet werden wie an eine geschichtswissenschaftliche Fachpublikation, doch verfügt Drayson über einen akademischen Hintergrund (durch den die Referenzierung von Quellen bekannt sein sollte) und beansprucht laut eigenen Angaben, bei der Wiederherstellung von Boabdils Ruf eine historisch korrekte Darstellung der Ereignisse zu geben⁷, wozu auch die Nachvollziehbarkeit gehört.

Mich beschäftigte immer mehr die Frage, ob es auch arabischsprachige Quellen geben könnte, die *Turayā* erwähnen. Die Nasriden förderten ebenso wie ihre Vorgänger die Produktion religiöser, wissenschaftlicher, historiographischer und philosophischer Werke⁸. Nicht nur am nasridischen Hof, wo eine Vielzahl von dokumentarischen Schriftstücken wie Abkommen, Schenkungen oder Heiratsverträge produziert und konserviert wurde, sondern auch im täglichen Leben gab es ausserdem viele Dokumente, in denen die unterschiedlichsten Informationen festgehalten wurden, neben Handelsbriefen und Heiratsverträgen⁹ etwa Hisba-Traktate, die wirtschaftliche Bestimmungen enthielten¹⁰. Allerdings spielten die Ereignisse in Granada, die in die Übergabe der Alhambra und das Ende der muslimischen Herrschaft mündeten, insofern eine wichtige Rolle, als nur ein Bruchteil dieser Dokumente die Migration nach Nordafrika mitmachte. Viele Dokumente wurden von den Spaniern vernichtet, etwa während der Manuskriptverbrennung durch Kardinal Cisneros¹¹, manche fanden ihren Weg in vor allem spanische Archive und Bibliotheken¹², das Schicksal von vielen bleibt ungeklärt. Dies führt natürlich zu einem Bias in den Quellen.

Jenseits des historischen Al-Andalus: Projektionsflächen für multikulturelle Visionen

Die Darstellung historischer Figuren und die retrospektive Zuschreibung von Motiven ist eine Gratwanderung. Je weiter entfernt die Person, desto schlechter ist oft die Quellenlage, jedenfalls wenn es sich nicht um allgemein bekannte Personen des öffentlichen Interesses handelt. Dass dieses Phänomen nicht nur in der europäisch geprägten Literatur zu finden ist, zeigt etwa Orhan Pamuks Roman «Die weisse Festung», in dem ein venezianischer Gefangener während der Regierungszeit von

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Sol%C3%ADs, letzter Zugriff 18.6.2023.

⁷ Drayson: *The Moor's Last Stand*, 2017. S. XVIII.

⁸ Vidal Castro, Francisco: *Arabic sources for the History of Nasrid al-Andalus*, in: Fábregas García, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom of Granada between East and West (Thirteenth to Fifteenth Centuries)*, Bd. 148, Leiden 2021 (*Handbook of Oriental Studies* 1), S. 547–588.

⁹ Zomeno im HdO S 102.

¹⁰ Fábregas García, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom of Granada between East and West (Thirteenth to Fifteenth Centuries)*, Bd. 148, Leiden 2021 (*Handbook of Oriental Studies* 1). S. 25.

¹¹ Eisenberg, Daniel: *Cisneros y la quema de los manuscritos granadinos*, in: *Journal of Hispanic Philology* 16 (2), 01.01.1992, S. 107–124. S. 108.

¹² Vgl. etwa Vidal Castro: *Arabic sources for the History of Nasrid al-Andalus*, 2021.

Sultan Mehmed IV. (1648-1687) als Sklave nach Istanbul gerät, dort eine fiktive Identität als Arzt annimmt und während seines Aufenthaltes nicht nur mannigfaltige Abenteuer erlebt, sondern auch wissenschaftliche Entdeckungen macht, von denen die Nachwelt profitiert. Die Renaissance und vor allem das Mittelalter scheinen dem modernen Publikum eine Projektionsfläche erster Güte zu liefern – nicht nur erfreuen sich Mittelalterspiele und -festivals unabhängig von ihrer Geschichtstreue grosser Beliebtheit, sondern auch als «historisch» bezeichnete Romane wie etwa die Wanderhure oder der Medicus stossen auf grosses Interesse und entwickeln sich zu Mehrteilern oder ganzen Serien. Den gleichen Trend findet man spätestens seit der Verfilmung von Tolkien auch in den Kinos. Mitteleuropa enthält neben ausserweltlichen, ätherischen Wesen auch die mittelalterlich angehauchten kühnen Recken und heroischen Kämpfer, die wir in unserer modernen Welt zu vermissen scheinen, und ebenso finden sich dort romantische Elemente wieder, die wir vage auch aus Heldensagen oder Erzählungen der Troubadoure kennen.

Auch Washington Irvings «Erzählungen aus der Alhambra» stiessen zum Zeitpunkt ihres Erscheinens 1832 auf grosse Resonanz^{13 14}, auch wenn sich die Maurenromantik noch nicht auf ihrem Höhepunkt befand¹⁵. Der Irving eigene Stil und auch die Themen, die er in seinen vorhergehenden Werken behandelte, zeigen retrospektiv, wie sehr er Fakten und Fiktion vermischte und auch als Urheber mancher nachweislich unrichtiger Ideen wie etwa dem Mythos, dass erst Kolumbus den Beweis erbrachte, dass die Erde nicht flach sei, gesehen werden muss¹⁶.

Nicht zuletzt durch solche literarischen Zeugnisse wurde Andalusien für Europäer und Nordamerikaner zu einem romantisierenden Gemeinplatz, den man mit dem zur Zeit sehr beliebten Namen «Sehnsuchtsort» benennen könnte. Es handelt sich hier oft um zeitlich und/oder räumlich entfernte Orte, die vermeintlich eine ferne, idyllische Vergangenheit verkörpern – für Pierre Loti war dies die Türkei und vor allem der Istanbuler Stadtteil Eyüb, für die von ihm stark beeinflusste Isabelle Eberhardt war es die algerische Wüste. In beiden Fällen spielte eine fremde Kultur, die mit einer wenig vertrauten Religion einherging, eine wichtige Rolle für den zivilisationsmüden Europäer, dem sich die Möglichkeit auftat, mit ihr zu verschmelzen. Die «neue» Welt, die sich solchermassen auftat, war im eigenen Empfinden eher eine «alte», zu deren Werten es sich lohnte zurückzukehren; für Westeuropäer handelt es sich hier um eine übertragene Nostalgie zweiten Grades, da die überhöhte Vergangenheit ja nicht die der Herkunftskultur ist. Auch Andalusien und die von ihm verkörperte Fiktion der religiösen und kulturellen Toleranz während einer wirtschaftlichen Blütezeit, die in der damaligen Zeit reibungsloser funktionierte als in der heutigen, viel zu komplizierten Welt, dienen gerade jetzt als Projektionsfläche. So deutet, um nur ein Beispiel unter vielen anzuführen, etwa Maria-Rosa Menocal in ihrem im Mai 2002 erschienenen Buch «The Ornament of the World. How Muslims, Jews and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain» den Umstand, dass das Grab von Ferdinand III. nicht nur lateinische und kastilische, sondern auch arabische und hebräische Inschriften enthält, als Hommage an die vielsprachige und multikulturelle Vision Andalusiens¹⁷. Dass auch eine andere Interpretation möglich ist, zeigt der Kunsthistoriker Tom Nickson, der in einem Buchkapitel zu

¹³ Drayson: *The Moor's Last Stand*, 2017. S. 147-148.

¹⁴ Carbonell i Cortés, Ovidio: *Ecós de historia romántica: la «España mora»* en Thomas Rodd y Washington Irving, in: *Sharq Al-Andalus* (8), 1991, S. 11–24. S. 18.

¹⁵ Vgl. etwa Grant, Arthur: *Spanish-Arabian Dames*, in: *Time: A Monthly Miscellany of Interesting and Amusing Literature* 19 (45), 1888, S. 295–302.

¹⁶ <https://dhayton.haverford.edu/blog/2014/12/02/washington-irvings-columbus-and-the-flat-earth/>, letzter Zugriff 18.6.2023.

¹⁷ Menocal, María Rosa: *The ornament of the world: how Muslims, Jews, and Christians created a culture of tolerance in medieval Spain*, Boston 2002. S. 200.

den Grabinschriften der Deutung multilingualer Inschriften als Beweis für eine multiethnische Gemeinschaft und Relikte judäo-spanischer Harmonie widerspricht:

Like the keys with Hebrew, Arabic and Castilian epigraphy that were supposedly given to Fernando at Seville's conquest, the epitaphs claim to speak to Seville's Jewish and Muslim communities and at the same time for them, implying a willing transfer of power. Their elegance and permanence conceal discord. They are sealed and ratified by their juxtaposition with one another and with the royal arms that divide them. Their physical similarity intimates identical content, disguising subtle differences: Christians, Jews and Muslims are united in their celebration of Fernando's virtues, they hint seductively. It was not necessary to read each epitaph in order to identify them with a notional confessional community. Their mere presence suggests the consent of each notional community, providing reassurance, in particular, for new Christian settlers in this frontier city – especially necessary after the mudéjar revolts of 1264, when Muslims living in Christian territories rose up against Alfonso X.¹⁸

Menocals Buch, das auch ein Postskript der Autorin nach den Ereignissen des 11. September 2001 enthält, kann als Beispiel dafür gesehen werden, wie Toleranz und Harmonie geschildert werden; allerdings sind ihre Beispiele oft – der Lesbarkeit willen? – anekdotisch und zeichnen die Umstände nur in breiten Pinselstrichen. Ihre Protagonisten sind meist männlich; wenn sie auf Frauen verweist, sind dies üblicherweise Machthaberinnen wie Isabella von Kastilien. Wenn also die Zeiten vielleicht harmonisch und tolerant für Männer waren, heisst das nicht unbedingt, dass dies für Subalterne – also etwa Frauen oder Sklaven – auch so war.

Eine Person, die in dieser vermeintlich besseren Welt lebte, aber für uns doch insofern eine Identifikationsmöglichkeit darstellt, als sie als Konvertitin durch ihre Herkunft in der christlichen, europäischen Kultur verwurzelt war und sich nun in einer neuen Gegenwart zurechtfinden muss, stösst also sicher auf Interesse. Gepaart mit gängigen Tropen des Exotismus und der europäischen Romantik können wir eine farbenprächtige Erzählung voll Dramatik und Luxus erwarten (denn so ist doch der Orient). Die marokkanische Soziologin und Schriftstellerin Fatima Mernissi erzählt diese Geschichte recht klischeehaft:

Eine «Ehekrise» war für Aischa al-Hurra der Anlaß, sich in die Politik einzumischen. Damals hatte sie ihrem Gatten bereits zwei Söhne geschenkt, Mohammed (Abu Abdallah) und Jussef. Sie lebte im prachtvollen Alhambra-Palast und verfolgte mit Entsetzen die Kette militärischer Katastrophen, die das nahende Ende ankündigten. Ihr Mann, wesentlich älter als sie, war den Reizen einer Spanierin namens Isabella erlegen, der es gelang, zu seiner Lieblingsklavin aufzusteigen. Isabella, die als Kind bei einem der Kriegszüge in die Gefangenschaft der Araber geraten war, beherrschte alle Verführungskünste, und als sie es geschafft hatte, die Favoritin des Herrschers zu werden, beschloß sie, zum Islam überzutreten - eine Geste, die ihm schmeicheln mußte. Seither nannte sie sich «Soraya». Der Sultan verliebte sich unsterblich in sie, er schenkte ihr die Freiheit und nahm sie zur Ehefrau. Sie gebar ihm Kinder, wodurch ihre Position weiter gestärkt wurde, und sie begann in einer äußerst gespannten politischen Situation, ihren Einfluß auf Ali Abu al-Hassan zu nutzen, um insgeheim den Ihren zum Sieg zu verhelfen. In der Führungsschicht Granadas spürte man, welche Gefahr im Aufstieg der spanischen Ehefrau des Herrschers lag; und so fand die arabische Gattin offene Ohren, als sie

¹⁸ Nickson, T. (2015). Remembering Fernando: Multilingualism in Medieval Iberia. In A. Eastmond (Ed.), *Viewing Inscriptions in the Late Antique and Medieval World* (pp. 170-186). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781316136034.009

ihre Pläne vortrug. Ihre Vorstellungen waren sehr konkret: Der Sultan, der sein Volk verriet, mußte abgesetzt werden. Um seinen Sohn Abu Abdallah auf den Thron zu bringen, mußte man an den Nationalstolz der Andalusier appellieren und ihre Angst vor der Zukunft ausnutzen. Zunächst wurde die Auseinandersetzung in der Alhambra ausgetragen: Der Palast war Schauplatz eines Kampfes zwischen zwei Frauen, die feindliche Kulturen repräsentierten - eine von beiden mußte weichen. Aischa al-Hurra, die den Flügel bewohnte, der an Bahw as-Siba' (den berühmten «Löwenhof») grenzte, traf schließlich die Entscheidung, den Palast zu verlassen. Nun führte sie ihre Angriffe von außen, bis es ihr, im Jahre 887 nach der Hidschra, endlich gelang, ihren Gatten zu stürzen und den fünfundzwanzigjährigen Sohn Abu Abdallah auf den Thron zu bringen.¹⁹

Wenn wir diese romantische Thematik auch visuell aufnehmen wollen, können wir auch auf das Lesen verzichten und eine Serie wie z.B. «Isabel» anschauen, die vom spanischen Fernsehen produziert wurde. Auch hier tritt Isabel de Solis ab der 5. Episode der 2. Staffel auf und erfüllt alle romantischen Erwartungen – Entführung, Liebe, Macht und Intrigen werden kunstfertig mit der Erzählung um die Katholischen Könige Ferdinand und Isabella verwoben. Die Frage, ob diese Kunstfertigkeit auch historisch korrekt ist, worauf man aufgrund der Erwähnung mehrerer «asesoras historicas» hoffen sollte, kann an dieser Stelle nur so weit beantwortet werden, dass sich bereits die Einführung der Person nicht an den weiter unten behandelten historischen Dokumenten orientiert und eher Rückgriff auf literarische Quellen, vor allem Martinez de la Rosa, nimmt²⁰. Spannung ist trotzdem vorhanden, nicht zuletzt, da es um exotische Themen wie Polygamie oder Sklaverei geht, die Handlung sich jedoch in Europa abspielt und somit zwei Welten zusammenbringt.

Europäische Historiographie bis ca 1960

Viele der in dieser Arbeit erwähnten kritischen Untersuchungen und Abhandlungen in Artikelform zu den sozialen und kulturellen Bedingungen in Andalusien sind neueren Datums. Zwar hatte die Zeit der muslimischen Herrschaft in Andalusien spanische Historiker, Archivare und Bibliothekare schon seit 1492 beschäftigt, doch war diese Beschäftigung zweifellos voreingenommen und aus dem Gefühl einer religiösen und politischen Überlegenheit heraus verfasst²¹. Der spanische Orientalist Pascual de Gayangos gibt einen kurzen Abriss der spanischen Historiographie und hebt besonders Conde heraus, der als erster und damals einziger eine Geschichte der spanischen Muslime verfasst habe, die nur auf arabischen Texten basierte²². Dies behauptet zumindest Conde selbst in seiner Einleitung: « Por eso me dediqué á ilustrar la historia de la dominacion de los árabes en Espana, compilándola de las memorias y escritos arábigos, de manera que pueda leerse como ellos la escribieron, y se vea el modo con que refieren los acaecimientos de esta época tan memorable. »²³ Die Quellen, auf die er sich bezieht, werden jedoch in der Einleitung nur summarisch, nicht nach Epochen oder Dynastien

¹⁹ Mernissi, Fatima: Herrscherinnen unter dem Halbmond, Freiburg 2004. S. 19-20.

²⁰ Zu Martinez de la Rosa vgl. das Kapitel „Geschichte als Fiktion“ in Rehrmann, Norbert: Das schwierige Erbe von «Sefarad»: Juden und Mauren in der spanischen Literatur : von der Romantik bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 2002. S. 149-253.

²¹ Vgl. Rodríguez Mediano, Fernando: La elaboración de una Biblioteca arábico-hispana en la España moderna: materiales y problemas, in: TRANS: Revista de Traductología 26 (1), 2022, S. 11–26.

²² Abu l-'Abbās Aḥmad b Muḥammad al-Maqqārī Šihābaddīn: The history of the Mohammedan dynasties in Spain, London 1840. S. X.

²³ Conde, José Antonio: Historia de la dominacion de los Arabes en España : sacada de varios manuscritos y memorias arabigas, Paris 1840. S. V.

aufgeteilt vermerkt; so wird nicht klar, worauf er seine Schilderung der Ereignisse um 1490 basierte²⁴. Auch arbeitete Conde unsystematisch und unwissenschaftlich, fehlerhafte Einträge wie etwa Doppelnennungen wurden nicht korrigiert, und nach seinem unerwarteten Tode wurde das unvollendete Manuskript von fachfremden Personen, Übersetzern und Editoren bearbeitet, die mehr Schaden als Nutzen anrichteten²⁵. Lange Zeit war diese Thematik ausserhalb Spaniens auf nur wenig Interesse gestossen. So vermerkte der Kulturhistoriker Adolf von Schack im Jahre 1865:

Zwar reden sämtliche Geschichtsbücher von dem außerordentlichen Flor, zu welchem neben fast allen Wissenschaften auch die Dichtkunst bei den muhammedanischen Spaniern gediehen sei; ja lange Zeit schrieb man, freilich ohne alle Sachkenntniss nur in vagen Behauptungen, der spanisch-arabischen Poesie die erste belebende Einwirkung auf die des übrigen Europa zu; allein vergebens würde man suchen, durch Vermittlung einer der neueren europäischen Sprachen Nachrichten von ihr zu erhalten oder sie selbst kennen zu lernen. Eine ganze poetische Literatur, welche von einem geistreichen Volke in der Blüthezeit seiner Cultur hoch bewundert wurde, deren Ruhm sich vom Abendlande bis in den fernsten Orient verbreitete, ist so gänzlich verschollen, als wäre sie nie dagewesen. Das Auffallende, was in dieser Erscheinung liegt, mindert sich wenn man bedenkt, daß sogar die politische Geschichte der spanischen Araber bis ganz vor Kurzem im tiefsten Dunkel gelegen. Denn, wie der große holländische Orientalist Dozy unwiderleglich bewiesen hat, hat Conde, der so lange für die Hauptautorität auf diesem Felde gegolten, verstümmelte Stellen lateinischer Chronisten für Uebersetzungen arabischer Historiker ausgegeben und da, wo ihm wirklich orientalische Texte vorlagen, diese so wenig verstanden, daß „bei ihm nicht selten aus demselben Individuum zwei oder drei verschiedene werden, daß er Infinitive zu Eigennamen macht, Menschen mehrere Male und bisweilen schon vor ihrer Geburt sterben läßt und Personen, die nie existirt haben, in imaginären Rollen einführt.“ Dennoch ist das Buch dieses Spaniers bis auf die neuste Zeit die Grundlage für Alles gewesen, was über die spanischen Araber geschrieben worden. Auf allen Universitäten Europa's hat man diesen Theil der Geschichte nach ihm vorgetragen, sämtliche Werke über Spanien, mögen sie von Deutschen, Engländern, Amerikanern, Franzosen oder Spaniern geschrieben sein, haben ihre Nachrichten über jene Glanzperiode der Halbinsel aus ihm geschöpft, und aus derselben Quelle sind falsche Thatsachen aller Art in Unviuersalhistorien, sogar berühmter Verfasser, in allgemeine Geschichten des Mittelalters, Reisebeschreibungen u.s.w. geflossen. Die Bibliothek des Casiri verdient kaum mehr Zutrauen, als das Buch von Conde.²⁶

Als nächster Schritt soll der derzeitige Wissenssstand zu Turaiyā und ihrer Biographie dargestellt werden, wobei zu erwähnen ist, dass das Schreiben einer mittelalterlichen Biographie mit verschiedenen Herausforderungen einhergeht.

²⁴ Auf S. XVI erwähnt er lediglich, dass er ein angeblich in der königlichen Bibliothek in Paris vorliegendes arabisches Manuskript von „Ahmed el Mocri Almagrebi“ – was mit al-Maqqari gleichzusetzen ist – nicht einsehen konnte.

²⁵ Abu I-'Abbās Aḥmad b Muḥammad al-Maqqārī Šihābaddīn: The history of the Mohammedan dynasties in Spain, 1840., S. X-XII.

²⁶ Schack, Adolf Friedrich von: Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, Berlin 1865. S. IV-VI.

2 Wissensstand

Welche Biographie ergibt sich aus der Auswertung der bestehenden historiographischen Bearbeitungen?

Probleme mittelalterlicher Biographien

Biographien von Frauen des Mittelalters sind naturgemäss schwierig – im Fall von bekannten Personen existieren mit etwas Glück Dokumente, aber das Leben «unbekannterer» Frauen ist in den meisten Fällen nur sehr unzureichend dokumentiert. Dies wird von Newman Goldy und Livingstone in ihrem Werk zu weiblichen Biographien im Mittelalter detailliert dargestellt²⁷. Gordon merkt an, dass Quellen zu versklavten Frauen vor allem bezogen auf privilegierte Individuen wie Konkubinen oder Kurtisanen am Hof vorliegen, die meisten ihrer weniger bekannten Geschlechtsgenossinnen jedoch wenig bis gar nicht gewürdigt oder dokumentiert sind: «Of the countless latter women, only tenuous evidence remains, but it is some of the most valuable in the documentary record»²⁸.

Weibliche Biographien in Andalus

Allerdings sind die dort angeführten Beispiele nicht unbedingt auf andalusische Frauen anwendbar. Einen generellen Überblick über Studien zu Frauen in al-Andalus gibt Boloix Gallardo²⁹. Auch Sammelbände sind inzwischen erschienen, beispielsweise der von Celia del Moral herausgegebene³⁰. Doch sind diese Ausführungen nicht direkt auf den Fall von Turaiyā /Isabel de Solis anwendbar, so wie natürlich jede Frauenkarriere anders verlief. Auch der soziale Status war für das Vorhandensein und den Umfang von Dokumenten entscheidend. So widmet sich Puente etwa ausführlich der Sklaverei in der ländlichen und städtischen islamischen Welt des Mittelalters, geht aber kaum auf das höfische Milieu ein³¹. Auch im Kontext andalusischer Frauen adliger oder königlicher Herkunft betonen Echevarría und Lluch die «vergessenen Biographien» von Herrscherinnen oder Gefährtinnen von Herrschern und verbinden namentliche Erwähnung mit der Ausübung von Herrschaft:

If they managed to yield political power in spite of the societal prohibitions, they were included in the dynastical or geographical histories of their polities. But, if they just had a secondary role as mothers of the rulers' children or mere consorts, they were ignored in the history books. Gender-related narratives often served a politico-dynastic discourse, without necessarily distinguishing fact from fiction. Literary conventions and how to interpret anecdotes and female models were left to the readers, but the underlying moral was clear.³²

Akten als Grundlage

Spätestens seit Carlo Ginzburgs aktenbasierter Beschreibung des friaulischen Müllers Menocchio, die zuerst im Jahr 1976 erschien³³, stellt sich die Frage, inwieweit es möglich ist, mit den zu einer Person vorhandenen Quellen Mikrogeschichte zu schreiben. Dies ist beispielsweise das Thema von Zomeños'

²⁷ Goldy, Charlotte Newman; Livingstone, Amy (Hg.): *Writing medieval women's lives*, New York 2012 (The new Middle Ages).

²⁸ Gordon, Matthew S.: Introduction: Producing Songs and Sons, in: Gordon, Matthew; Hain, Kathryn A. (Hg.): *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 1–10. S. 3.

²⁹ Boloix Gallardo, Bárbara: Los estudios sobre las mujeres de al-Andalus. Un estado de la cuestión, in: *Anaquel de estudios árabes* (32), 2021, S. 53–84.

³⁰ Moral, Celia del (Hg.): *Árabes, judías y cristianas: mujeres en la Europa medieval*, Granada 1993.

³¹ Puente, Cristina de la: Mano de obra esclava en Al-Andalus, in: *Espacio, tiempo y forma* (23), 2010, S. 135–148.

³² Echevarría, Ana; Lluch, Roser Salicrú I: The "Honourable Ladies" of Nasrid Granada: Female Power and Agency in the Alhambra (1400–1450), in: Woodacre, Elena (Hg.): *A Companion to Global Queenship*, Amsterdam 2018, S. 225. S. 258.

³³ Ginzburg, Carlo: *Der Käse und die Würmer: die Welt eines Müllers um 1600*, Berlin 2002.

Publikation zu sieben Frauen, die Grundeigentümerinnen waren und deren persönliche Geschichte sie dokumentiert³⁴. Auch hier dienen Akten neben Fatwas als Grundlage für historisch korrekte Skizzen. Prinzipiell können auch Adab-Bücher als Grundlage für den Alltag von nichtadligen Frauen in urbanen Kontexten dienen und die aus Hisba-Büchern und juristischen Texten vorliegenden Informationen bestätigen und weiter detaillieren³⁵. Allerdings sind Quellen dieser Art bei der Betrachtung von Isabel de Solis/Turaiyā al-Rūmīya wenig aufschlussreich, da es – anders als bei Zomeño – nur wenige Verträge gibt und sie nicht zur Gruppe von Frauen gehörte, auf die sich Adab- oder Hisba-Bücher bezogen.

Es ist wichtig, Turaiyās Lebensdaten in einem ersten Schritt zu konkretisieren. In der folgenden vorwiegend auf spanischen Texten beruhenden Kurzbiographie behandle ich historische Dokumente, die in wissenschaftlichen Artikeln wiedergegeben sind; die literarische Behandlung von Isabel de Solis/Turaiyā al-Rūmīya, so umfangreich sie auch sein mag (nicht nur spanische oder amerikanische Dichter widmeten sich dieser Figur, sondern noch 1897 etwa auch der österreichische Schriftsteller Armand von Schweiger-Lerchenfeld³⁶), bleibt unberücksichtigt. Einerseits würde dies schon allein durch Zahl und Umfang der Werke den Rahmen dieser Arbeit sprengen, andererseits mischt sich in den literarischen Quellen Dichtung und Wahrheit so stark miteinander, dass das Nachspüren der gesicherten Kenntnisse hinfällig wird.

Geburt und Jugend

Turaiyās Geburtsjahr ist nirgends erwähnt; wenn wir davon ausgehen, dass der erste Sohn 1476 geboren wurde, und wir basierend auf aktuellen Forschungen die Menarche – also die erste Monatsblutung, die den Beginn der Fruchtbarkeit markiert – üblicherweise zwischen 13 und 16 ansetzen, können wir aber annehmen, dass sie zu dem Zeitpunkt mindestens 14 bis 17 Jahre alt gewesen sein sollte; also können wir ihr ungefähres Geburtsjahr frühestens zwischen 1459 und 1462 ansetzen³⁷. Auch das Geburtsjahr des Sultans Abū al-Ḥasan ist nicht bekannt. Man weiss nur mit Sicherheit, dass seine Herrschaft 1464 begann und entweder mit der Absetzung durch seinen Sohn Boabdil 1482 oder mit seinem Tod 1485 endete³⁸. Nimmt man sein Alter beim Herrschaftsbeginn mit nur 20 Jahren an, liesse dies auf ein Geburtsjahr 1444 schliessen. Es ist also anzunehmen, dass er um einiges älter war als Turaiyā.

Schon im Jahre 2002 zeichnet José Enrique López de Coca sowohl die fiktive als auch die durch Dokumente belegte Biographie von Isabel de Solis nach. Er erwähnt als legendären Grund für die so schnell erfolgte Eroberung der iberischen Halbinsel durch die Araber eine Frauengestalt, nämlich Florinda, die Tochter des Grafen Julian. Diese war vom weissgotischen König Roderick vergewaltigt worden, weshalb sich Julian in den Dienst der Invasoren stellte, um Roderick zu schaden. Für Alcantud

³⁴ Zomeño Rodríguez, Amalia: Siete historias de mujeres. Sobre la transmisión de la propiedad en la Granada nazarí, in: Calero Secall, María Isabel (Hg.): Mujeres y sociedad islámica: una visión plural, Málaga 2006, S. 173–198.

³⁵ López-Bernal, Desirée: La representación de la vida cotidiana de las mujeres de las clases bajas en los libros de adab: aproximación a partir de un ejemplar de época nazarí (s. VIII/XIV), in: Al-Qanṭara 42 (2), 2021, S. e20. Online: <<https://doi.org/10.3989/alqantara.2021.017>>.

³⁶ Schweiger-Lerchenfeld, Armand Freiherr von: Isabel de Solis. Trauerspiel in 5 Aufzügen, Wien 1897.

³⁷ Kruse, Britta-Juliane; Kruse, Britta-Juliane: «Die Arznei ist Goldes wert»: mittelalterliche Frauenrezepte, Berlin 1999, S. 192.

³⁸ Puerta Vélchez, José Miguel: Nasrid Literature: Ascesis, Belles-lettres, and Court Poetry, in: Fábregas, Adela (Hg.): The Nasrid Kingdom between East and West, Leiden 2021, S. 393–412. S. 398.

stellen diese Legenden, die sich um das Jahr 711 ranken, den Anfang des “good myth of al-Andalus” dar³⁹. López de Coca bringt die beiden Frauengestalten in einen Zusammenhang:

Today we regard the fall of Granada in 1492 as the final throes of the protracted death agony of that kingdom. For many of the Muslims of Andalusia at the time it seemed like a sudden and unforeseen cataclysm, and they tried to make sense of it in ways that could easily be understood. Following their exile from Spain, voices came to be raised amongst the Muslims, claiming that it had been internal discord that was the key to the understanding of why the Nazirids had proved themselves so weak in the face of the Christian threat. But, as it was not easy to comprehend the motives that had driven the aristocracy of the kingdom of Granada to undermine itself in a suicidal conflict within its own ranks at the very time it was facing the onslaught of the Reyes Católicos, it became necessary to make sense of this fratricidal conflict in terms of the actions of a small number of individuals. In this way, the love story of the Amir Abu ‘l-Hasan ‘Ali, known to the Spanish chroniclers as ‘Mulay Hasan’, and the renegade Christian Zoraya came to be turned into an attractive and comprehensible explanation for the fall of the kingdom of Granada.⁴⁰

Ebenfalls zeigt López de Coca auf, welche Parallelen zuerst in arabischen, später auch in spanischen Texten zwischen der nur fiktiven Florinda und der historisch belegten Zoraya/Turaiyā gezogen wurden⁴¹. Auch Drayson nimmt diesen Bezug auf Florinda auf, indem sie „a Sephardic Jewish chronicle written by the historian Moses Capsali“ angibt, allerdings ohne weitere Angaben zu diesem Chronisten und der Quelle⁴².

Konversion

In vielen Fällen wurde die Konversion zum Islam bei freien Männern und Frauen schriftlich festgehalten. Die Konversion zum Islam war für Sklaven und Sklavinnen zwar nicht verpflichtend, jedoch häufig⁴³. Konversion und Rekonversion wird in den meisten Texten als Moment, nicht als Prozess verstanden – Isabel wird Muslimin (wahrscheinlich durch die Rezitation des Glaubensbekenntnisses vor zwei Zeugen) und später wieder Christin, nachdem Granada zu Spanien gehört, ebenfalls vor Zeugen und wahrscheinlich mit Königin Isabella als Taufpatin, der der christliche Taufname geschuldet ist. Ryan Szpiech stellt allerdings wichtige Fragen zu Turaiyās «Konversion»⁴⁴. Er beschäftigt sich vor allem mit der Konversion als historiographischem Problem und hinterfragt allgemein, wie eine solche Konversion vor sich ging und inwieweit überhaupt von einer Konversion gesprochen werden kann, wenn die Betreffende – wie in manchen Texten angegeben – bereits im frühen Kindesalter geraubt wurde und somit bereits in einer islamischen Umgebung aufwuchs. Wie war der Übertritt zum Christentum nach der Eroberung von Granada zu werten? Da uns genauere Informationen fehlen, ist es allerdings fraglich, ob diese Fragen jemals beantwortet werden können.

³⁹ Alcantud, José Antonio González: The Beginning and End of the Good Myth of al-Andalus: 711 and 1609. Representations, Confrontations and Intellectual Interpretations of Al-Andalus in Spanish Historical Narratives, in: eHumanista: Journal of Iberian Studies 38, 2018, S. 746–763. S. 746.

⁴⁰ Coca, José Enrique López de: The Making of Isabel de Solís, in: Collins, Roger; Goodman, Anthony (Hg.): Medieval Spain: Culture, Conflict and Coexistence Studies in Honour of Angus MacKay, London 2002, S. 225–241. S. 225.

⁴¹ Ebd. S. 225.

⁴² Drayson: *The Moor’s Last Stand*, 2017. S. 31.

⁴³ Tolmacheva, Marina A.; Gordon, Matthew S.; Hain, Kathryn A.: Concubines on the Road: Ibn Battuta’s Slave Women, in: *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 163–189. S. 166.

⁴⁴ Szpiech, Ryan: Conversion as a historiographical problem: The case of Zoraya/Isabel de Solís, in: Fox, Yaniv; Yisraeli, Yosi (Hg.): *Contesting Inter-Religious Conversion in the Medieval World*, New York 2016, S. 24–38. S. 25.

Die modernen Sozialwissenschaften sehen eine Konversion zwar als «a turn of belief that provokes a turn of social affiliation» an, dies ist jedoch eine moderne Sichtweise, die Aufrichtigkeit und Überzeugung höher wertet als Handlung und Schauspiel⁴⁵. Die Motivation zur Konversion und Re-Konversion wird bewertet, und die häufig gebrauchte Bezeichnung «renegada» impliziert eine Abwertung der gesamten Person von Isabel/Turaiyā⁴⁶. Die Sicht auf das Phänomen der Konversion sagt also mehr über den jeweiligen Historiographen und seine Zeit aus als über den Prozess bzw. das Ereignis an sich⁴⁷.

Namenswechsel

Wir können davon ausgehen, dass Turaiyā/Soraya nicht der angestammte Name der später Isabel de Solis genannten Frau war (die den Vornamen Isabel oder Isabella wohl erst bei ihrer Taufe annahm), sondern dass sie diesen Namen erst bei ihrem Eintritt in die muslimische/andalusische Gesellschaft erhielt. Wahrscheinlich hatte sie bei der Namensgebung wenig Einfluss. Während Töchter von Muslimen oft Namen aus dem Koran oder von islamischen Würdenträgerinnen erhielten und nach der Geburt eines Sohnes dann oft als dessen Mutter angesprochen wurden (z.B. Umm Hisham), erhielten Frauen, die aus anderen Ländern oder Familien stammten, oft Namen, die im Zusammenhang mit der Natur standen⁴⁸. Das Sternbild der Plejaden, auf Arabisch „Turaiyā“, wird im auf dem Titelbild gezeigten Gedicht des andalusischen Dichters Ibn Zamrak, das als Wandinschrift den „Saal der zwei Schwestern“ in der Alhambra ziert, erwähnt und war bereits in vorislamischer Zeit ein wichtiges astronomisches Element.

Der Beiname «al-Rūmīya»

Die Wortwahl hinsichtlich Turaiyās Status in den arabischen Texten wird in einem späteren Schritt zu betrachten sein. An dieser Stelle soll gefragt werden, wie ihr Epithet «al-Rūmīya» übersetzt wird. Die Stammform «rūmī» kann in arabischen Texten z.B. «griechisch-orthodox», «oströmisch», «byzantinisch», «römisch-katholisch» oder «römisch» bedeuten⁴⁹ und muss im jeweiligen Kontext entschieden werden⁵⁰. Auch kann die Bezeichnung allgemein europäische Christen unabhängig von der genauen Konfession bezeichnen⁵¹. In zeitgenössischen arabischen Texten wie dem «Aḥbār al-ʿaṣr fi inqīdāʾ dawlat banī Naṣr» sowie dem «Nubdhat al-ʿAsr fi fī inqīdāʾ dawlat banī Naṣr», die später genauer behandelt werden, sind beispielsweise auch der spanische König Ferdinand und seine Truppen als «Rumi» bezeichnet, was hier zweifelsfrei «katholische Christen» bedeutet. Baezas Behauptung, dass dieser Beiname christlichen Konvertitinnen zum Islam verliehen worden sei, muss als zwar überzeugend vorgetragen, aber inkorrekt beurteilt werden⁵².

Konkubinat, Heirat und Mutterschaft

Wie im Abschnitt zur Sklaverei ausgeführt, liegt die Annahme nahe, dass eine Sklavin, die auch für sexuelle Dienste zur Verfügung steht, ein angenehmes Äusseres haben sollte. Natürlich wird dieser

⁴⁵ Ebd. S. 23.

⁴⁶ Ebd. S. 30.

⁴⁷ Ebd. S. 32-33.

⁴⁸ Echevarría; Lluç: *The “Honourable Ladies” of Nasrid Granada*, 2018. S 256.

⁴⁹ Wehr; Kropfisch: *Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart*, 2020. S. 377.

⁵⁰ Eine vergleichbare Fehlübersetzung ist z.B. auch beim Mausoleum der letzten ptolemäischen Königin, Kleopatra Selene, im algerischen Tipasa zu beobachten. Das heute zum Weltkulturerbe gehörende Grabmal wird im Volksmund auf französisch als «Tombeau de la Chrétienne» bezeichnet, obwohl alles dafür spricht, dass der arabische Name «Qabr al-Rūmiyya» sich auf die römische Herkunft der im Haushalt von Augustus’ Schwester Octavia grossgewordenen Tochter von Kleopatra und Marcus Antonius bezieht.

⁵¹ El Erian El Bassal, Hany: *Casida de un morisco anónimo para el sultán otomano*, in: *Sharq Al-Andalus* (20), 2015, S. 507–521. S. 511.

⁵² Szpiech: *Conversion as a historiographical problem*, 2016. S. 27.

Aspekt in fiktionalen Texten stark betont, doch dokumentarische Quellen schweigen über diesen Aspekt, sei es, weil dies selbstverständlich, sei es, weil es irrelevant war. Nur bei Baeza findet sich die Bemerkung „Y en verdad que yo la conocí muchos años adelante despues, y á lo que me pareció no auia sido muger de buen gesto“⁵³. Dies scheint einerseits plausibel, da Baeza Isabel in seiner Funktion am nasridischen Hofe sicher begegnet war. Andererseits ist fraglich, was er mit dieser Beschreibung bezeichnet und weshalb sie gemacht wird. Spricht möglicherweise Neid aus ihr, da de Baeza, der – wie von Tinsley dargelegt⁵⁴ – von jüdischen Konvertiten abstammt und in seiner Familie die dunklen Seiten der Verfolgung erlebt hat, auf die vermeintlich erfolgreiche Konvertitin Isabel de Solis ablehnend reagiert? Bezieht sich „de buen gesto“ eher auf äussere Faktoren oder auf innere (da „gesto“ eher die Gesten und vielleicht die damit verbundene Ausdrucksfähigkeit als das Gesicht meint)? De Coca übersetzt „á lo que me pareció no auia sido muger de buen gesto“ mit „she did not seem to me to be a woman with a good face“⁵⁵, was einen weiteren Interpretationsspielraum bedeutet.

Bei Conde heisst es auf eine mögliche Rivalität zwischen Ehe- und/oder Nebenfrauen des Sultans lapidar, dass es im Jahr 1474 „troubles dans le harem d’Abul Hacen“ gegeben habe und Spaltung und Uneinigkeit sich vom Harem auf die Einwohner Granadas ausgeweitet hätten.⁵⁶

Im spanischen Original findet sich folgender Vermerk:

En este tiempo se ocupò Abul Hacen en acabar algunas obras de su alcázar, y labrò torres y casas en los jardines con grande hermosura, y entre tanto su hijo Abdalah se entretenia en ejercicios de caballeria y otras gentilezas : y no faltaban discordias en su haram entre sus mugeres. Amaba el rey en extremo á la hija del alcaide de Martos en quien tenia dos hijos, Cidi Yahye y Cidi Almayar, y la sultana Zoraya, madre del principe Abdalah, no solo aborrecia de muerte á su compleza la madre de estos infantes, sino que trataba de perderla y perderlos. Esta enemistad no quedaba encerrada en los limites del alcázar, sino que se difundia en toda la ciudad y ocupaba los ánimos de la primera nobleza. El genio duro y cruel del Rey Abul Hacen perdia cuanto ganaba la afabilidad y graciosos modales de su hijo Abu Abdalah.⁵⁷

Conde erwähnt noch an weiteren Stellen unzutreffend, dass Zoraya die Mutter von Abu Abdallah sei:

Partió el rey Abul Hacen, y halló que el principal motor de aquellas alteraciones era su hijo Abu Abdalah, y con gran disimulo le prendió, y le puso en una torre con su madre la sultana Zoraya que fomentabo su banda.⁵⁸

La sultana Zoraya, temiendo de la crueldad del rey Abul Hacen que quitase la vida á su hijo que tenia encerrado en torre de Comares, valiéndose del favor é industria de sus doncellas, y preparando á los de su bando, que formaban una poderosa parcialidad, le sacó de la torre con

⁵³ Baeza, Hernando de: Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del reino de Granada que pública la sociedad de bibliófilos españoles, Madrid 1868. S. 7.

⁵⁴ Tinsley, Teresa: Reconciliation and Resistance in Early Modern Spain : Hernando de Baeza and the Catholic Monarchs, London 2022. S. 13.

⁵⁵ de Coca: The Making of Isabel de Solis, 2002. S. 227.

⁵⁶ Conde, José Antonio: Histoire de la domination des Arabes et des Maures en Espagne et en Portugal. Tome 1: Depuis l’invasion de ces peuples jusqu’à leur expulsion définitive; rédigée sur l’histoire traduite de l’arabe en espagnol de M. Joseph Condé, par M. de Marlès, Paris 1825.S. XXXI.

⁵⁷ Conde: Historia de la dominacion de los Arabes en España : sacada de varios manuscritos y memorias arabigas, 1840. S. 641-642.

⁵⁸ Ebd. S. 643.

cuerdas descolgándole las doncellas, le recibieron los caballeros de su partido, y le aclamaron rey alborotando la ciudad, que toda se puso en armas.⁵⁹

Dass Conde die Protagonisten verwechselt und in seinem Werk beispielsweise aus den „dos hijos, Cidi Yahye y Cidi Alnayar“ einige Seiten später „el infante Cidi Yahye Alnayar“ wird⁶⁰, der wiederum etwas später als „hijo del infante Zelim“ bezeichnet wird⁶¹, ist ebenfalls verwirrend (wie später noch eingehender erläutert wird, gab es tatsächlich eine später am spanischen Hof nicht unwichtige Person namens Cidi Yahye Alnayar).

Mehrere zeitgenössische Autoren führen an, dass Aisha als Tochter des Vaterbruders (‘amm) von Abū al-Ḥasan seine rechtmässige Frau gewesen sei, da die Cousinenheirat in der nasridischen Dynastie eine häufige Institution gewesen sei, die der Frau Vorrechte verlieh. Auch Boloix Gallardo teilt diese Meinung⁶². Möglicherweise handelt es sich aber nur um eine Tradition aus der Stammesvergangenheit, die patrilineale Verwandtengruppen konsolidieren sollte⁶³, jedoch auch in anderen wichtigen andalusischen Familien vorkam⁶⁴. Anders als Echevarria und Lluch behaupten, handelt es sich also nicht zwingend um eine „islamische“ Tradition⁶⁵. Auch wenn es also oft zu endogamen Heiraten zwischen dem Herrscher und einer bint al-‘amm kam⁶⁶, ist nirgends gesagt, dass Söhne aus kognatischen Heiraten höheren Rang besaßen als Söhne aus exogamen Heiraten, so wie auch offizielle Ehefrauen mit Bezug auf die koranische Sure 4:3 rechtlich gleich behandelt werden mussten. Auch war es keine Voraussetzung für einen Herrscher, Sohn einer offiziellen Ehefrau zu sein, so waren etwa die nasridischen Sultane Yusuf I. und Muhammad V. Söhne von Konkubinen, die wohl christliche Gefangene gewesen waren⁶⁷.

Quirantes führt mit Hinweis auf Fernando de Mendoza aus, dass Isabel ebenso wie Aisha sowohl gekrönt worden als auch mit Abū al-Ḥasan (Muley Bulhaçén) verheiratet gewesen sei; auch Fernando de Fez erwähnt gemäss Quirantes Heirat und Krönung und beschreibt ausserdem, dass ein bestimmtes Ritual mit den Geburten der beiden Söhne Sa’d (geboren 1476, gest. 1512) und Nasr (geboren um 1478, gest. 1543) einherging⁶⁸. Turaiyā erhielt 1476 und 1478, also in den Geburtsjahren ihrer Kinder, Grundbesitz⁶⁹. Beide Söhne waren – ebenso wie die ihnen rechtlich gleichgestellten Söhne von Aisha al-Hurra – prinzipiell Anwärter für die Nachfolge ihres Vaters, was bereits bei den andalusischen Umayyaden der Fall gewesen war⁷⁰. Trotzdem findet man in der Literatur bis heute immer wieder den

⁵⁹ Ebd. S. 644.

⁶⁰ Ebd. S. 649.

⁶¹ Ebd. S. 661.

⁶² Boloix Gallardo, Bárbara: *The Banu nasr: The Founders of the Nasrid Kingdom of Granada (Thirteenth-Fifteenth Centuries)*, in: Fábregas, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom of Granada between East and West*, Leiden 2021, S. 39–74. S. 63: “during which he abandoned his cousin and legitimate wife, A’isha”.

⁶³ Guichard, Pierre: *The Nasrid Kingdom in the History of Al-Andalus*, in: Fábregas, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom of Granada between East and West*, Leiden 2021, S. 1–38. S. 2.

⁶⁴ Ebd. S. 19.

⁶⁵ Echevarría; Lluch: *The “Honourable Ladies” of Nasrid Granada*, 2018. S. 256.

⁶⁶ Guichard: *The Nasrid Kingdom in the History of Al-Andalus*, 2021. S. 6.

⁶⁷ Sarr, Bilal: *The Nasrid Population and Its Ethnocultural Components*, in: Fábregas, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom between East and West*, Leiden 2021, S. 177–194. S. 187.

⁶⁸ Martín Quirantes, Alberto: *Nuevos datos sobre la familia real nazarí: la penúltima sultana granadina Soraya / Isabel de Solís y sus posesiones en el Realejo de Granada; y su nieta doña Isabel de Granada, una piadosa cristiana*, in: *Sharq Al-Andalus* (20), 2015, S. 441–468. S. 455.

⁶⁹ de Coca: *The Making of Isabel de Solis*, 2002. S. 228.

⁷⁰ Ruggles, D. Fairchild: *Mothers of a Hybrid Dynasty: Race, Genealogy, and Acculturation in al-Andalus*, in: *Journal of Medieval and Early Modern Studies* 34 (1), 2004, S. 65–94. S. 71-72.

Hinweis, dass die unrechtmässig vernachlässigte und ihres Status enthobene Aisha „für ihre Rechte gekämpft“ habe⁷¹.

Nach dem Tod von Abū al-Ḥasan

1486 starb Abū al-Ḥasan, zwei Jahre, nachdem er sich mit seiner Familie nach Ilorca zurückgezogen hatte⁷². Es ist unklar, inwieweit Ṭuraiyā engen Kontakt mit seinem Bruder al-Zaghal hatte; doch wird angenommen, dass sie bis dahin mit diesem in Austausch stand⁷³. Gemäss den von López de Coca angegebenen Quellen lebte Isabel de Solis ab Oktober 1490 – also seit dem Exil von al-Zaghal - auf christlichem Gebiet⁷⁴. Ihre Söhne waren schon im März des gleichen Jahres zu den katholischen Königen nach Sevilla gebracht worden und begleiteten ab diesem Datum den Hofstaat⁷⁵. Am 30. April 1492 wurden sie von Frey García de Quixada, dem Bischof von Guadix, auf die Namen Fernando bzw. Juan getauft; König Fernando und der Infant Don Juan waren Taufpaten^{76 77}. Ob diese Taufen aus Überzeugung oder Notwendigkeit stattfanden, ist nicht dokumentiert, es sei jedoch erwähnt, dass das Prinzip der Taqiya, also der Verstellung und der Verheimlichung der wahren religiösen Überzeugung, durch den Islam erlaubt war⁷⁸.

Rekonversion

Ṭuraiyā nahm gemäss Lucius Marineus Siculus auf Befehl der katholischen Könige und auf Anraten ihrer Söhne den Namen Isabel an^{79 80}. Das Datum ihrer Rekonversion ist nicht überliefert, doch scheint sie zumindest 1494 während ihres durch Akten dokumentierten Aufenthalts in Cordoba noch Muslimin gewesen zu sein⁸¹.

Zwar geht Sanchez Ramos in einem Artikel über Juan de Granada davon aus, dass Ṭuraiyā sich wahrscheinlich kurz nach 1492 taufen liess („La madre de estos ultimos tambien se bautizo poco tiempo despues con el nombre de Da. Isabel de Granada, seguramente por influencia de la reina Catolica, a quien acompaño en la corte hasta su muerte“), dies ist aber nur eine durch keinerlei Dokumente oder weitere Angaben gesicherte Behauptung und als unzutreffend zu werten, umso mehr, als Isabel nirgends als Teil des Hofstaates dokumentiert ist⁸².

Castaner erwähnt, dass Ṭuraiyā sich im Jahre 1500 „mit ihrem alten Glauben versöhnt“ habe⁸³. Auch Lope de Coca nimmt an, dass die Rekonversion spätestens um 1500 erfolgte, da sie in einem Dokument

⁷¹ Mirón, Dolores: *Biografías de Mujeres Andaluzas: Aixa*, *Biografías de Mujeres Andaluzas*, <<http://historiamujeres.es/aavgrana.html#Aixa>>, Stand: 23.01.2022.

⁷² Conde: *Histoire de la domination des Arabes et des Maures en Espagne et en Portugal*. Tome 1: *Depuis l’invasion de ces peuples jusqu’à leur expulsion définitive*; rédigée sur l’histoire traduite de l’arabe en espagnol de M. Joseph Condé, par M. de Marlès, 1825. S. XXXII.

⁷³ de Coca: *The Making of Isabel de Solis*, 2002. S. 230.

⁷⁴ Ebd. S. 231.

⁷⁵ Ebd. S. 230.

⁷⁶ Ebd. S. 230-231.

⁷⁷ Martín Quirantes: *Nuevos datos sobre la familia real nazarí*, 2015. S. 455.

⁷⁸ Epalza, Mikel de: *Problemas teológicos musulmanes y cristianos en el enfrentamiento de los últimos musulmanes de España con los poderes cristianos*, in: *Sharq Al-Andalus* (8), 1991, S. 89–95. S. 91.

⁷⁹ de Coca: *The Making of Isabel de Solis*, 2002. S. 231.

⁸⁰ Martín Quirantes: *Nuevos datos sobre la familia real nazarí*, 2015. S. 455.

⁸¹ de Coca: *The Making of Isabel de Solis*, 2002. S. 231.

⁸² Sanchez Ramos, Valeriano: *Un rey para los moriscos: el infante D. Juan de Granada / Valeriano Sánchez Ramos*, in: *Sharq Al-Andalus* (14–15), 1998.1997, S. 317–339. S. 288

⁸³ Castañer, José Enrique López de Coca: *Los Infantes de Granada y sus descendientes (1492-1605)*. La reivindicación de una herencia, in: *BAETICA. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea* (41), 2021, S. 13–48. S. 17.

von 1501 als Mutter der Infanten von Granada erwähnt wird⁸⁴. Epalza berichtet von ersten Zwangskonversionen, die von 1499 bis 1502 stattfanden, und ebenfalls von einer Fatwa des al-Magrawi⁸⁵, die möglicherweise Auswirkungen darauf hatte, wie sich Muslime bzw. ehemalige Muslime in Spanien verhalten sollten. Auch wenn sie als ehemalige Ehefrau des Emirs und Mutter von Personen am spanischen Hof wohl einen gewissen Schutz hatte, waren solche Ratschläge für Isabel möglicherweise wichtig, wenn sie sich als Muslimin verstand. Gemäss Hernandez gab es nach der Einnahme Granadas passiven Widerstand bei den Muslimen⁸⁶, und Harvey unterstreicht die Möglichkeit zur Taqiya, also zur auch koranisch z.B. in Sure 16:106 erlaubten Verheimlichung des religiösen Bekenntnisses bei Zwang oder bei drohendem Schaden für Leib und Leben⁸⁷. Ob Isabel also zum von ihr als eigentliche Religion empfundenen Christentum zurückkehrte oder eher eine Morisca/mora conversa war, ist nicht abschliessend beurteilbar, wenn man Konversion, wie von Szpiech vertreten, auch als innerlichen Prozess ansieht. Nur nach den dürren Daten zu urteilen, würde man Isabel in heutiger Sicht als wieder zu ihrer Ursprungsreligion zurückgekommene Christin betrachten. Ihrer Umwelt mag dies anders vorgekommen sein, wenn sie sich - wie Szpiech zur Diskussion stellt - beispielsweise auch an die „maurische“ Kleidung gewöhnt hatte und diese weiterhin trug⁸⁸.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Isabel durch den adligen Status ihrer Söhne nun selbst Adelsstatus erreicht hat, was auch durch den Namen „de Solis“ gezeigt wird. Als solchermassen „Adlige“ (die ihren Status definierende Position könnte man mit derjenigen der arabischen Umm Walad vergleichen) erhielt sie einen zuerst täglichen, dann jährlichen Unterhalt vom spanischen Staat⁸⁹. In Dokumenten ist belegt, dass Isabel eine Entschädigung für die Enteignung gewisser Immobilien durch Boabdil beanspruchte⁹⁰. 1506 sagte Isabel aus, dass sie und ihre Söhne den Besitz „Dar Alcotola“ sowie ein anderes Haus in der Alcazada Cadima (also der al-casbah al-qadima) sowie einen Getreidespeicher im Distrikt Realejo verloren hatten; ausserdem besass sie etwa zehn landwirtschaftliche Besitztümer in der Umgebung von Granada und einen Laden in Santa Maria⁹¹. Mieteinnahmen stockten also die königliche Pension auf⁹².

Todesdatum

Auch wenn Fernández Chaves mit Bezug auf ein Archivadokument in Sevilla⁹³ anführt, dass Isabel im Jahre 1508 Immobilien in Sevilla erworben habe⁹⁴, nimmt Castañer, der dieses Dokument nicht lokalisieren konnte, an, dass sie im Jahre 1507 starb⁹⁵. Alberto Martín Quirantes nimmt mit Bezug auf

⁸⁴ de Coca: *The Making of Isabel de Solis*, 2002. S. 231.

⁸⁵ Epalza, Mikel de: *La Voz Oficial de Los Musulmanes Hispanos, Mudéjares y Moriscos, a Sus Autoridades Cristianas: Cuatro Textos, En Árabe, En Castellano y En Catalán-Valenciano*, in: *Sharq Al-Andalus* (12), 1995, S. 279–297. S. 290.

⁸⁶ Hernandez Castillo, Maria Cristina: *Mudéjares y moriscos en los primeros años de la Granada cristiana. La visión de su primer capitán general / María Cristina Hernández Castelló*, in: *Sharq Al-Andalus* 22, 2018.2017, S. 171–184. S. 174.

⁸⁷ Harvey, Leonard P.: *Una referencia explícita a la legalidad de la práctica de la taqiya por los moriscos*, in: *Sharq Al-Andalus* (12), 1995, S. 561–563. S. 562.

⁸⁸ Szpiech: *Conversion as a historiographical problem*, 2016. S. 27.

⁸⁹ de Coca: *The Making of Isabel de Solis*, 2002. S. 232.

⁹⁰ Ebd. S. 232.

⁹¹ Ebd. S. 233.

⁹² Ebd. S. 233.

⁹³ ARAS, RP, caja 10, exp. 11.

⁹⁴ Fernández Chaves, Manuel F.: *Entre la gracia y la justicia del rey. El linaje real de los infantes de Granada ante la rebelión y el castigo de los moriscos*, in: *Ambitos* (22), 2009, S. 23–34. S. 24-25.

⁹⁵ Castañer: *Los Infantes de Granada y sus descendientes (1492-1605). La reivindicación de una herencia*, 2021. S. 17.

Dokumente, die vom 26. April 1507 und vom 9. August 1507 datiert sind, an, dass Isabel im Zeitraum zwischen diesen beiden Daten „seguramente in Sevilla“ verstarb⁹⁶. Nach 1510 gibt es keine bekannten Quellen mehr für ihr Dasein⁹⁷.

Adlige Herkunft und/oder adlige Nachkommen?

Einer dokumentarischen Quelle kann die Information entnommen werden, dass Turaiyā des Schreibens nicht mächtig war⁹⁸. Ob dies ein Hinweis darauf ist, dass sie einer niedrigen sozialen Schicht entstammte, da adlige Frauen und Mädchen zumindest die Grundlagen des Lesens und Schreibens beherrschten, kann hier nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Es kann jedoch als sicher gelten, dass wir dem Isabel/ Turaiyā zugeschriebenen adligen Status wahrscheinlich einen grossen Teil der sie betreffenden überlebenden Dokumentation verdanken. Welche Bedeutung hatte dieser?

De Coca macht eine verwirnte Geschichtsschreibung für die Isabel zugeschriebene adlige Herkunft verantwortlich:

Thus, the anonymous continuator of the chronicle of Hernando del Pulgar, who was writing prior to 1512, went so far as to confuse Zoraya/Isabel with the mother of 'Boabdil'. According to his account, she was born in Cieza⁹⁹ in the kingdom of Murcia, and was captured by the Granadans when she was very young. 'Mulay Hasan' married her because it was supposedly a matter of pride amongst the Moors for the Amir or any other Muslim noble to marry a wife of Christian origin.¹⁰⁰

Der anonyme Autor der „Historia de la casa Real de Granada » folgt der Darstellung in der Chronik von Alonso de Santa Cruz, der sich wiederum an Pulgar hält¹⁰¹. Der Chronist Luis del Mármol Carvajal (1524-1600) folgt 1588 Baezas Beschreibung, stellt Isabel aber nicht als Versklavte, sondern als „Renegatin“ dar¹⁰². Der Geschichtsschreiber Francisco de Medina y Mendoza (1516-1577) gibt Isabels Taufnamen als die in Baena¹⁰³ geborene Catalina Muñoz an. Pedro de Salazar y Mendoza (1549-1629), ein Chronist und „canon of the Cathedral of Toledo“, behauptet 1625, dass Isabel die Tochter des „comendador Sancho Jimenez de Solis, alcaide of la Higuera de Martos¹⁰⁴ and of Bedmar¹⁰⁵“ sei und bezweifelt die wahrscheinlich auf Medina zurückgehende Hypothese, dass ihr wahrer Name „Catalina de Narváez“ gewesen sei¹⁰⁶. Auch Conde berichtet – vielleicht mit Bezug auf diese Angaben – übrigens in einer am Schluss seines Buches vermerkten „anecdota curiosa“ von einem Ritter namens Narvaez, der von der Liebe einer geraubten und „mora“ genannten Spanierin zu einem Mauren berichtet¹⁰⁷.

⁹⁶ Martín Quirantes: Nuevos datos sobre la familia real nazarí, 2015. S. 443.

⁹⁷ de Coca: The Making of Isabel de Solis, 2002. S. 233.

⁹⁸ Ebd. S. 231. Archivo General de Sevilla, Patronato Real, caja 11, doc. 123, ff. 9-11. Diese Angaben konnten nicht überprüft werden.

⁹⁹ Etwa 45 km nordwestlich von Murcia.

¹⁰⁰ de Coca: The Making of Isabel de Solis, 2002. S. 233. Der spanische Historiker Torres Fontes (1919-2013) nimmt an, dass sie beim Ueberfall auf Cieza im Jahre 1447 gefangengenommen wurde, bezeichnet sie aber als Mutter von Boabdil.

¹⁰¹ Ebd. S. 233.

¹⁰² Ebd. S. 234.

¹⁰³ Knapp 70 km südöstlich von Cordoba.

¹⁰⁴ 22 km westlich von Jaen.

¹⁰⁵ Knapp 50 km östlich von Jaen.

¹⁰⁶ de Coca: The Making of Isabel de Solis, 2002. S. 234. Sie habe sich „wie vorher“ doña Isabel genannt.

¹⁰⁷ Conde, S. 668-669.

Anderswo wird von einem Raubzug Abū al-Ḥasans berichtet, der am 29. September 1471 stattgefunden habe und bei dem 450 Gefangene (vor allem Frauen und Kinder) gemacht wurden¹⁰⁸. Obwohl es tatsächlich in Bedmar einen historisch belegten Sancho Jimenez gegeben hat, dessen Töchter bei einem Raubzug gefangen genommen wurden, starb dieser bereits im August 1407 bei der Verteidigung des Ortes¹⁰⁹. Der Historiker Miguel Lafuente Alcántara (1817-1850) macht 1845 geltend, dass die Zuschreibung des adligen Vaters auf den im späten 16. Jahrhundert lebenden Autor Gonzalo de Argote de Molina (1548-1596) zurückgehe¹¹⁰, allerdings sagt dieser gemäss Lopez de Coca nichts dergleichen, sondern diese Zuschreibung und die Verbindung der beiden Ereignisse von 1407 und 1471 gehe allein auf Salazar y Mendoza zurück. Der Historiker Bermúdez de Pedraza (1576 oder 1585-1655) wiederholt 1638 in seiner „Historia eclesiastica de Granada y su origen“ die Vaterschaft von Sancho Jimenez, nun mit dem Zusatz „de Solis“, der alcaide der Higuera von Martos gewesen sein soll¹¹¹. Auch diese Zuschreibung findet sich scheinbar schon bei einem Hernando de Pulgar zugeschriebenen Werk, das allerdings erst Ende des 18. Jahrhunderts in gedruckter Form veröffentlicht wurde¹¹². Lopez de Coca erwägt die Möglichkeit, dass es sich bei diesem Werk um eine Fälschung handelt, die konfus und fehlerhaft ist und bisher noch nicht kritisch ediert wurde¹¹³. Um 1770 herum stellte dann Fernando Osorio y Altamirano in einem Turaiyā gewidmeten Buchkapitel eine Parallele zwischen Isabel und der bereits erwähnten Florinda her, was die Klammer um die islamische Präsenz in Spanien schloss¹¹⁴.

Später wurde die Thematik und die angebliche adlige Abkunft von romantischen Schriftstellern, etwa 1832 von Washington Irving (1783-1859) und 1837 von Francisco Martinez de la Rosa (1787-1862), aufgenommen, bevor im 20. und 21. Jahrhundert das Aufkommen von Fan Fiction und Internettexten eine inflationäre Behandlung des Themas, allerdings meist mit der Zuschreibung eines adligen Hintergrundes, ermöglichte. So findet Isabel de Solis sich nicht nur in Laurence Vidals „Les amants de Grenade“ (2000), Stephen Birmingham’s „The Grandees: America’s Sephardic Elite“ (1971) oder – sehr klischeehaft exotisiert und sexualisiert – in Geraldine Brooks’ „People of the Book“ (2008), sondern ist auch auf Websites wie der Jewish Encyclopedia¹¹⁵ erwähnt.

Gründe für erwünschte Adligkeit

Doch weshalb war es überhaupt von Bedeutung, Isabel adligen Status zuzuschreiben? Soria Mesa erläutert die Wichtigkeit der adligen Herkunft am Beispiel von Pedro de Granada, der vor seiner Konversion zum Christentum Cidi Yahya Alnayar hiess und möglicherweise an der Entführung von Turaiyās Söhnen durch die Katholischen Könige und ihrer anschliessenden Sequestrierung in Sevilla beteiligt war, da diese „Infanten von Granada“ eine Bedrohung seiner eigenen Position bedeuteten¹¹⁶. Die auf ihn zurückgehende Familie der Granada Venegas benötigte den aus einer mythischen Vergangenheit („pasado mítico“) beziehungsweise einer Geschichtsfälschung („falsificación histórica“) entstammenden Nachweis ihrer Adligkeit, um ihre Position am Hof festigen und sich in die „categorías

¹⁰⁸ de Coca: The Making of Isabel de Solis, 2002. S. 235.

¹⁰⁹ Ebd. S. 235.

¹¹⁰ Ebd. S. 235.

¹¹¹ Ebd. S. 234.

¹¹² Ebd. S. 236.

¹¹³ Ebd. S. 236.

¹¹⁴ Ebd. S. 236.

¹¹⁵ <https://www.jewishencyclopedia.com/articles/13839-solis> “Ximenes de Solis: Governor of Martos, Spain. His young daughter Isabel was captured by the Moors and taken to the harem of Sultan Muley Ḥasan. Her great beauty won her the name of "Zoraya" (the morning star). The kingdom was divided equally between her and the sultana. Queen Isabella induced her and her sons to receive baptism.”

¹¹⁶ Sanchez Ramos: Un rey para los moriscos, 1997. S. 287.

dirigentes de la Corona hispánica“ integrieren zu können¹¹⁷. Eine andere Linie erfand eine Schwester Isabels, um – wiederum über „la dicha Zoraya“, also Isabel/Ṭuraiyā - Adligkeit nachzuweisen¹¹⁸. Die Bedeutung des reinen Blutes (limpieza de sangre) und den Diensten, die die Familie der spanischen Krone erwiesen hatte, war nicht nur ein Mittel zum Eintritt in exklusive Militärorde, sondern verlieh auch sozialen Status, der im Vergleich mit anderen Bewerbern für wichtige Positionen am Hofe entscheidend sein konnte¹¹⁹. Hier werden beispielsweise die Venegas de Granada, die sich auf ihre Abstammung und auf Loyalität zu Mulay Hacén und dessen Bruder al-Zagal berufen, herausgestellt¹²⁰. Schon deshalb gibt es wahrscheinlich mehr Dokumente in spanischer Sprache, die sich mit der im Zuge des sich ausbreitenden spanischen Kolonialreichs immer wichtiger werdenden Frage der Abstammung als Zugang zu Macht und Einfluss befassten.

Für die Infanten von Granada, Don Juan und Don Fernando, bedeutete die Adligkeit unter anderem, dass sie in andere Adelsfamilien einheiraten konnten. Don Juan de Granada heiratete Dona Beatriz de Sandoval, Nichte des Grafen von Castrogeniz, und in zweiter Ehe Dona Maria de Toledo y Monzón; Don Fernando nahm Dona Mencía Sandoval y de la Vega, Nichte von Don Gómez de Sandoval, zur Frau¹²¹.

Es ist interessant zu betrachten, ob sich eher Männer oder Frauen mit Isabel/Ṭuraiyā befasst haben. Zuerst waren es nicht überraschend Männer, die sowieso bis ins 19. Jahrhundert in der Historiographie tonangebend waren und sie eher beiläufig und – wie etwa Hernando de Baeza – negativ-abwertend erwähnten. Dies änderte sich erst im späten 20. Jahrhundert, als zunehmend auch Forscherinnen zur andalusischen Geschichte publizierten. Hier sind vor allem Bárbara Bolloix Gallardo, Adela Fábregas oder Manuela Marín zu erwähnen. Auch im Zuge der Forschungen zum Dar al-Horra, das zuerst ein nasridisches Wohngebäude und später ein Kloster war, publizierten vor allem Forscherinnen¹²². Weiterhin zu erwähnen ist eine neue Publikation von Teresa Tinsley zu Hernando de Baeza, in der auch Isabel de Solís erscheint. Bei diesen Texten handelt es sich um seriös recherchierte wissenschaftliche Werke, die hinsichtlich der weiblichen Präsenz in Al-Andalus bestehende Forschungslücken schließen wollten. Für Schriftsteller und Schriftstellerinnen bietet Isabel/Ṭuraiyā jedoch nach wie vor eine je nach persönlicher Vorliebe zu füllende Projektionsfläche.

Die fehlende arabische Sicht

Wir sehen also aus dem Vorhergehenden, dass die Biographie von Isabel de Solís viele Fragen offenlässt, auch wenn beharrliches Quellenstudium manche Zusammenhänge klarer werden lässt. Diese Biographie speist sich vor allem aus spanischen Akten und Dokumenten, dann fügten spanische und im heutigen Sprachgebrauch «westliche» (also europäische und US-amerikanische) Schriftsteller, vor allem Romantiker, noch verschiedenste Versatzstücke hinzu. Was bisher fehlt, ist die arabische Sicht. Diese könnte eine andere Perspektive auf Isabel/Ṭuraiyā eröffnen und ihr Bild komplexer zeichnen. Der bisherige Diskurs zu Ṭuraiyā ist westlich definiert und sollte ergänzt werden. Möglicherweise finden sich in arabischsprachigen Dokumenten weitere Informationen, sei es, dass

¹¹⁷ Soria Mesa, Enrique: Una versión genealógica del ansia integradora de la élite morisca : el Origen de la Casa de Granada, in: *Sharq Al-Andalus* (12), 1995, S. 213–221. S. 214.

¹¹⁸ Ebd. S. 214.

¹¹⁹ Cook, Karoline P.: Claiming Nobility in the Monarquía Hispánica: The Search for Status by Inca, Aztec, and Nasrid Descendants at the Habsburg Court, in: *Renaissance and Reformation* 43 (4), 2020, S. 171–198. S. 173.

¹²⁰ Ebd. S. 172-173, S. 177-178.

¹²¹ Sánchez Ramos: *Un rey para los moriscos*, 1997.

¹²² Vgl. etwa Bolloix Gallardo, Bárbara; Robinson, Cynthia (Hg.): *El palacio nazarí de Daralhorra*, Granada 2019.

Turaiyā nur erwähnt wurde oder dass sie beispielsweise eine handelnde Partei etwa in einem Schenkungsvertrag war.

Vielfältige Diskriminierungen

In diesem dokumentarischen Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, dass sich viele Dokumente zur Rechtsprechung, manchmal auch Kauf- oder Schenkungsverträge auf Sklaven beziehen. Es soll also noch ein kurzer Blick auf Aspekte der Sklaverei in al-Andalus geworfen werden. In diesem Zusammenhang kommt auch die in letzter Zeit immer häufiger thematisierte Intersektionalität in die Diskussion, also eine Betrachtungsweise, die verschiedene mögliche Diskriminierungen und ihre Wechselwirkungen untereinander behandelt, so dass es keine Beschränkung auf nur einen Kontext wie etwa Andalus studies, slavery studies oder women's studies mehr gibt. Man kann stattdessen die Frage betrachten, ob Isabel/Turaiyā anfangs benachteiligt war, weil sie gleichzeitig Frau, von christlicher Religion und Spanierin war. Ebenfalls wäre es möglich, dass sie nach 1492 auf andere Weise benachteiligt war, weil sie Frau und (bis zu ihrer Rekonversion) Muslimin war.

Sklaverei

Während die alten Quellen sich noch zeitlich dicht an unterschiedlichsten Formen von Sklaverei befanden und diesem Thema deshalb ausser summarischen Bemerkungen nicht viel Platz einräumten, nimmt die Gefangennahme und Versklavung von Isabel in den modernen Darstellungen einen immer grösseren Raum ein. Dies ist vor allem bei populären Darstellungen in Film und Roman offensichtlich. Die Faszination mit einer heute vermeintlich verschwundenen Praxis wird dadurch deutlich. Aber wie präsent war Sklaverei in Andalusien und allgemein im islamischen Raum des späteren Mittelalters?

Formen von Sklaverei im Mittelalter

Die Sklaverei war bei Christen, Juden und Muslimen üblich, aber meist gehörten die Sklaven nicht der eigenen Religion an. Beispiele für Sklaverei in einem mittelalterlich-jüdischen Kontext finden sich etwa in Dokumenten aus der Genizah von Kairo¹²³ oder aus Berichten zu Christen, die muslimische Sklaven besaßen, aus der spanisch-andalusischen Geschichte. Hinsichtlich muslimischer Sklavenbesitzer in al-Andalus geben etwa Gordon und Hain mit ihrem Buch „Concubines and courtesans: women and slavery in Islamic history“¹²⁴ einen Einblick, betonen allerdings die schwierige Quellenlage, da die meisten arabischen Dokumente wenig zu häuslichen Angelegenheiten sagen. Genau hier geschieht jedoch die Begegnung von freien und unfreien Frauen, die im selben Haushalt leben:

How did free wives and concubines get on? It is very difficult to tell. Women's lives, per se, were likely deemed an inappropriate topic for public discourse. That we read of certain women has largely to do with their success in forging close relations with elite males and participation in male-dominated public life. As persons of influence, they could not be ignored. The sources, in sum, are skewed. As Denise Spellberg wrote, "(sources) for the study of gender in Islamic society... represent a central repository of medieval male definitions about the differences between the sexes, differences that underscore relationships of power in the preservation and creation of a presumably shared Muslim past".¹²⁵

Zwar trifft die "geteilte muslimische Vergangenheit" primär nur auf Aisha al-Hurra, nicht auf Turaiyā zu, doch ansonsten können die hier gestellten Fragen ebenso an die Situation von Sklavinnen in al-

¹²³ Goitein, S. D.: Slaves and Slavegirls in the Cairo Geniza Records, in: Arabica 9 (1), 1962, S. 1–20.

¹²⁴ Gordon, Matthew; Hain, Kathryn A. (Hg.): Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History, New York 2017.

¹²⁵ Gordon: Introduction, 2017. S. 3.

Andalus gestellt werden. Fairchild Ruggles gibt zu bedenken, dass die Beziehungen zwischen Kindern eines Haushalts und „their birth mothers, co-mothers, and nurses“ wahrscheinlich komplex und facettenreich waren, viele Fragen aber aufgrund fehlender Quellen aber kaum beantwortet werden können¹²⁶.

Formen von Sklaverei in Al-Andalus

Die meisten Informationen zur Sklaverei und der sozialen Stellung von Sklaven in al-Andalus stammen aus der Rechtsprechung, wobei diese Texte nicht unbedingt mit der Wirklichkeit übereinstimmen mussten¹²⁷. Neben Begriffen wie Mamlaka, von dem sich beispielsweise auch der noch heute bekannte „Mameluk“ ableitet, sind die bekanntesten Bezeichnungen für Sklavinnen im islamisch-andalusischen Kontext Jawari (Plural von Jariya) und Qiyān (Plural von Qaina). Während Jariya die generelle Bezeichnung für eine Sklavin ist, die neben der Arbeit im Haushalt auch für sexuelle Dienste zur Verfügung steht, sind Qiyān Sklavinnen, die eine Ausbildung in Gesang durchlaufen haben und teilweise ebenfalls als Kurtisane am Hof oder als Konkubine in Erscheinung traten¹²⁸. Qiyān werden in al-Andalus vor allem in Cordoba und Sevilla erwähnt, wo offenbar auch eine diesbezügliche Lehrinstitution bestand; es gibt wenig Informationen zu ihrer Präsenz am nasridischen Hof¹²⁹. Allerdings wird erwähnt, dass Sultan Abu al-Hasan sich nach der Überschwemmung von Granada den Sängerinnen (al-mutribat) hingab¹³⁰. Müllers Übersetzung von „bi-al nisa wa al-mutribat“ als „den Frauen und Musikantinnen“ ist ebenso wie die von Reynolds angegebene spanische Version „cantoras y danzaderas“¹³¹ nicht mit dem Originaltext zu begründen, da es in diesem Fall „den Frauen und Sängerinnen“ heissen müsste; die von Daya angegebene Version „al nisa al-mutribat“ wäre mit „weibliche Sängerinnen“ zu übersetzen.

Sklaverei in al-Andalus speiste sich hauptsächlich aus einem kriegerischen Zusammenhang, entweder direkt aus Raubzügen oder Gefangennahmen oder aus den Nachkommen von gefangengenommenen Personen. Oft stammten Sklaven also aus nahen Regionen, gehörten meist aber einer anderen Religion an (so wie auch Christen im Fall eines Sieges Muslime versklavten¹³² und noch lange nach 1492 Moriscos versklavt wurden¹³³). Auch wird berichtet, dass – muslimische¹³⁴ - Sklavinnen aus Nordafrika allgemein als ideale Sexualpartnerinnen galten, während christliche Sklavinnen eher für ihre Fähigkeiten in der häuslichen Arbeit gerühmt wurden¹³⁵. Die äussere Erscheinung von Frauen war – vor allem aus männlicher Sicht – wichtig, da vor allem bei potentiellen Sexualpartnerinnen (und auch bei durch ihre Aktivität sehr sichtbaren Qiyān) das Aussehen oft kommentiert wurde¹³⁶. Hierbei kam es jedoch eher auf eine ebenmässige Erscheinung an als auf „fremdartige“ Eigenheiten wie etwa

¹²⁶ Ruggles: *Mothers of a Hybrid Dynasty*, 2004. S. 71.

¹²⁷ Puente, Cristina de la: *The Ethnic Origins of Female Slaves in al-Andalus*, in: Gordon, Matthew; Hain, Kathryn A. (Hg.): *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 124–142. S. 131.

¹²⁸ Myrne, Pernilla: *A Jariya's Prospects in Abbasid Baghdad*, in: Gordon, Matthew S.; Hain, Kathryn A. (Hg.): *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 52–74. S. 52.

¹²⁹ Reynolds, Dwight F.: *The Qiyān of al-Andalus*, in: Gordon, Matthew; Hain, Kathryn A. (Hg.): *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 100–123. S. 102.

¹³⁰ Ebd. S. 104.

¹³¹ Ebd. S. 104.

¹³² Burns, Robert I.: *Muslims as Property: Slavery Episodes in the Realms of Aragon 1244-1291*, in: *Sharq Al-Andalus (14–15)*, 1998.1997, S. 61–79.

¹³³ Cavanaugh, Stephanie M.: *Litigating for Liberty: Enslaved Morisco Children in Sixteenth-Century Valladolid*, in: *Renaissance Quarterly* 70 (4), 2017, S. 1282–1320.

¹³⁴ Burns: *Muslims as Property*, 1997. S. 63

¹³⁵ Reynolds: *The Qiyān of al-Andalus*, 2017. S. 128.

¹³⁶ Ebd. S. 102.

blondes Haar, das auf eine eher nordeuropäische Herkunft deuten würde¹³⁷. Allerdings sind Beschreibungen oft eher stereotyp¹³⁸, und Informationen über die Herkunft der Sklaven werden nur in den wenigsten Fällen gegeben.¹³⁹ Eine der Ausnahmen ist etwa „Subh al-bashkuniyya“, was entweder darauf hindeutet, dass sie im Baskenland gefangengenommen wurde oder in Cordoba als Nachfahrin baskischer Sklaven geboren wurde; ihr Bruder wird demgegenüber nicht als Sklave, sondern als Page bezeichnet¹⁴⁰.

Es ist von daher davon auszugehen, dass Turaiyā eine Jariya und keine Qiyān war, was auch dadurch naheliegt, dass sie mit der arabischen Sprache wahrscheinlich nicht so vertraut war wie eine Person, die bereits seit der Geburt im arabischsprachigen Umfeld aufgewachsen ist.

Soziale Mobilität

Aus dem Vorhergehenden ersehen wir, dass «Sklaverei» ein weit weniger homogener Begriff ist als erwartet, der auf al-Andalus bezogen in verschiedenen Kontexten vorkommt. Da Sklaverei mit anderen Arten von Benachteiligung verbunden sein könnte, sollte untersucht werden, ob es Quellen gibt, die zu dieser möglichen Intersektionalität Aufschluss geben könnten. Es ist aber auch möglich, dass sich anstatt negativ konnotierter Diskriminierung eher positiv konnotierte soziale Mobilität zeigt. Dieser Aspekt wurde von Gordon mit Blick auf Fadl, Arib al-Mamniya und Shariya, drei abbasidische Kurtisanen des neunten Jahrhunderts, angewendet¹⁴¹. Die ursprünglich versklavten Sängerinnen erreichten und behielten Bekanntheit, die über ihre unmittelbare Umgebung hinausging, so wie auch andere ursprünglich versklavte – oder als freies Kind von Sklaven geborene – Mitglieder des abbasidischen Hofes prominente Positionen erreichten, etwa in politischer, militärischer oder wirtschaftlicher Hinsicht¹⁴². Es wird aus den Quellen ersichtlich, dass der Status als versklavte Person ein bedeutendes Hindernis für die Sängerinnen darstellte. Während Fadl und Arib gemäss dem von Abu al-Faraj al-Isbahani im 10. Jahrhundert verfassten «Kitab al-Aghani» gegen die ihnen als Sklavinnen widerfahrende Behandlung protestieren, wird über Shariya nur indirekt berichtet¹⁴³.

Vor allem Arib wird bei Gordon als agierende Person mit Persönlichkeit geschildert. Shariya hingegen erhält eine wichtige Rolle, da ihre unfreie Mutter durch diese Geburt zu einer «umm walad», also zur «Mutter eines Kindes mit dem Besitzer», wurde, woraus sich rechtliche Schutzmechanismen für Mutter und Kind ergaben; gemäss klassisch-islamischem Recht durfte die umm walad nicht verkauft werden, und sie wurde zusammen mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern beim Tod ihres Besitzers freigelassen¹⁴⁴. Allerdings lehnte der Vater die Vaterschaft für Shariya ab, und sie wurde zur Sklavin¹⁴⁵.

Gordon stellt zur Frage, ob die drei Protagonistinnen sich tatsächlich auf die in den Quellen angegebene proaktive Weise verhielten, und vermerkt, dass es aufgrund der Darstellung jedenfalls die Möglichkeit für Sklavinnen gab, sich Gehör zu verschaffen. Auch wenn die Besitzer von Sklavinnen meistens Männer waren, weisen zeitgenössische Autoren – neben al-Isbahani vor allem al-Jahiz – auf

¹³⁷ Ruggles: Mothers of a Hybrid Dynasty, 2004. S. 69.

¹³⁸ Al-Eryan, Hany Muhammad: Las mujeres y el matrimonio en el 'Kitab al-'iqd al-farid' de Ibn 'Abd Rabbihi al-Andalusi, in: Sharq Al-Andalus (10), 1993, S. 313–323. S. 315.

¹³⁹ Reynolds: The Qiyān of al-Andalus, 2017. S. 127.

¹⁴⁰ Ebd. S. 136.

¹⁴¹ Vgl. Gordon, Matthew S.: Abbasid Courtesans and the Question of Social Mobility, in: Gordon, Matthew S.; Hain, Kathryn A. (Hg.): Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History, New York 2017, S. 27–51.

¹⁴² Ebd. S. 27.

¹⁴³ Ebd. S. 27–28.

¹⁴⁴ Ebd. S. 41.

¹⁴⁵ Ebd. S. 29.

das Agieren der Sklavinnen aus sich selbst heraus hin¹⁴⁶. Vor allem bei al-Isbahani erhalten die Frauen eine aktive Stimme¹⁴⁷, wobei die mündlichen Zeugnisse wahrscheinlich vom Autor verfasst wurden, aber trotzdem eine repräsentative Bedeutung haben können und auf detaillierte Kenntnisse der Lebensweise von Sängerinnen hinweisen¹⁴⁸. Viele der bekannten Kurtisanen wurden als muwallada bezeichnet, waren also im Land geboren und nicht anderswo gefangengenommen¹⁴⁹. Für Gordon ist die häufige Abstammung der muwalladat von versklavten Müttern und das gemeinsame Wohnen im gleichen Haushalt ein Hinweis auf deren eher niedrige soziale Herkunft¹⁵⁰; andererseits ist die Vertrautheit mit der arabischen Sprache und die daraus entstehende soziale Kompetenz ein Vorteil für die betreffende Frau, sofern auch ihre physische Erscheinung den Anforderungen entsprach¹⁵¹. Der Kaufpreis für solche Luxusobjekte war hoch, sie häuften aber auch selbst eventuell ein gewisses Vermögen an¹⁵². Gordon bemerkt:

These courtesans-in-making were at a point of transition. Success, however, lay on the opposite side of all manner of social, cultural and legal obstacles. What shape did these take? And how did the young women learn to confront them? It involved, one has to assume, considerable subtlety or, to borrow from Julia Bray, activity by the women that was “relational not absolute... they might participate in more than one sort of power structure.” They had to make their way, in other words, in and around two different if overlapping worlds, in a professional capacity and in the more ordinary daily sense.¹⁵³

Das mit Sklaverei verbundene Stigma ist ein weiterer Aspekt, der diskutabel ist. Einerseits konnte die betreffende Person nicht oder nur wenig über sich selbst verfügen; andererseits war Sklaverei eine verbreitete Erscheinung, und zumindest bei den Abbasiden waren Eliten oft von versklavter oder befreiter Herkunft. Inwieweit eine Stigmatisierung vorlag, war also auch von der sozialen und wirtschaftlichen Position abhängig¹⁵⁴.

Die Forschungsfrage, die sich in diesem Zusammenhang von Benachteiligung, Sklaverei und möglicher Intersektionalität ergibt, lautet deshalb wie folgt:

Inwieweit liegt trotz (oder sogar wegen?) der angenommenen und beschriebenen Diskriminierungen eine soziale Mobilität über den Verlauf von Turaiyās Leben vor?

Dabei ist meine Hypothese, dass arabische Texte diesbezüglich einen differenzierteren Blick auf Turaiyā erlauben werden. Aus diesem Grund geht es im Verlauf dieser Arbeit nach einer kurzen Beschreibung des Aufbaus vor allem um das Vorhandensein solcher Primärtexte.

¹⁴⁶ Ebd. S. 30.

¹⁴⁷ Ebd. S. 31.

¹⁴⁸ Ebd. S. 31.

¹⁴⁹ Gordon; Hain (Hg.): *Concubines and courtesans*, 2017. S. 34.

¹⁵⁰ Gordon: *Abbasid Courtesans and the Question of Social Mobility*, 2017. S. 34.

¹⁵¹ Ebd. S. 35.

¹⁵² Ebd. S. 38.

¹⁵³ Ebd. S. 38.

¹⁵⁴ Ebd. S. 40.

3 Material und Methoden speziell zur Auswertung der arabischen Texte

Imrad-Aufbau

Aus vorherigen Tätigkeiten und Publikationen war mir vor allem die sogenannte IMRaD-Struktur wissenschaftlicher Arbeiten bekannt. Diese Aufteilung in «Introduction, Material and Methods, Results and Discussion» wird vor allem für die Darstellung empirischer Forschungsergebnisse verwendet und eignet sich auch für umfangreichere Arbeiten, wenn nach der Einleitung ein Abschnitt zu Theorie oder Forschungsstand hinzugefügt wird¹⁵⁵. Dieses für qualitative und quantitative Fragen anwendbare Format kann je nach Fragestellung nicht nur in den Naturwissenschaften, wo es üblicherweise verwendet wird, sondern auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein gangbarer Ansatz sein. Beispielsweise stellt Codina heraus, dass die Struktur für Untersuchungen unabhängig von Studienobjekt oder Methodologie verwendet werden kann und die Transparenz durch den klaren Aufbau und die deutlich darstellbaren Resultate gewinnt¹⁵⁶. Die drei von Codina angeführten Bedingungen sind

- Daten, die erhoben oder extrahiert werden und sich auf ein identifiziertes und eingegrenztes Forschungsobjekt von hinreichendem wissenschaftlichen Interesse beziehen,
- eine definierte Methodologie, die konsequent auf die Datengenerierung und den gesamten Untersuchungsprozess angewendet wird, sowie
- genügend Elemente von Nachvollziehbarkeit und Transparenz, die die Evaluierung und möglichst auch die Replizierung der Untersuchung durch andere Forscher ermöglichen¹⁵⁷.

Diese Bedingungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Als Datenmaterial dienten ausgewählte Texte, die unter dem Punkt «Die Biographie von *Ṭuraiyā al-Rūmīya* aus arabischen Texten: Quellenkontextualisierung und Quellenkritik» genauer beschrieben werden.

Die Methodologie wird im diesbezüglichen Abschnitt beschrieben und besteht in qualitativer Hinsicht vor allem aus der genauen Übersetzung (falls notwendig) und Lektüre der Texte mit Blick auf die Fragen, wo *Ṭuraiyā* erwähnt und wie sie bezeichnet wird. Der quantitative Teil bezieht sich auf Nachfragen bei einer ausgewählten Anzahl von Institutionen, die möglicherweise weitere Materialien in ihren Beständen haben könnten.

Die Transparenz der Resultate ist dadurch gewährleistet, dass alle Primärtexte zugänglich sind und eingesehen werden können; auch die Schlussfolgerungen können solcherart nachvollzogen werden. Im Folgenden sollen der qualitative und der quantitative Teil genauer beschrieben werden.

Qualitativer Teil

Am Anfang dieser Arbeit stand die Suche nach arabischsprachigen Texten ab der nasridischen Epoche bis in die Gegenwart, die *Ṭuraiyā al-Rūmīya* erwähnen und nicht offensichtlich zu fiktionalen Gattungen wie Roman oder Erzählung gehören. Die Suche nach solchen Texten erfolgte sowohl über wissenschaftliche Datenbanken wie auch über Internetrecherchen. Allerdings ergab sich aus diesen

¹⁵⁵ <https://tu-dresden.de/tu-dresden/karriere/weiterbildung/ressourcen/dateien/schreibzentrum/infotehk/strukturieren/methode-imrad?lang=de>

¹⁵⁶ Codina, Lluís: El modelo IMRyD de artículos científicos: ¿qué es y cómo se puede aplicar en humanidades y ciencias sociales?, in: Hipertext.net (24), 25.05.2022, S. 1–8. Online: <<https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2022.i24.01>>. S. 1.

¹⁵⁷ Ebd. S. 3.

strukturierten Recherchen nur ein Teil der Texte, nämlich die von Marcus Joseph Müller¹⁵⁸ und Ridwan al-Dayā¹⁵⁹ herausgegebenen Publikationen. Da al-Dayā erwähnt, dass der arabische Schriftsteller al-Maqqarī die gleichen Geschehnisse in einem seiner Werke behandelte, wurde dieses Werk¹⁶⁰ als dritter wichtiger Primärtext betrachtet.

Im Zuge der Recherchen ergaben sich verschiedene zuerst vielversprechende, jedoch letztlich falsche Fährten wie etwa die von Mikel de Epalza zusammengestellte und herausgegebene «Bibliografía sobre temas árabes»¹⁶¹, aber auch hinsichtlich einiger wissenschaftlicher Publikationen zu den ersten beiden Primärtexten. Der vierte Text konnte im Lauf von weiter gefassten Suchen eruiert werden. Fatima Mernissi erwähnte im eingangs zitierten Werk, dass sich der ägyptische Historiker Muhammad ‘Inān in einem seiner Werke mit Aisha al-Hurra beschäftigt habe; es lag also nahe, dass auch Ṭuraiyā al-Rūmīya dort erwähnt wurde¹⁶². Dieses Werk¹⁶³ stellt den Primärtext 4 dar.

Der fünfte Text ergab sich durch den Hinweis eines Kollegen auf ein durch einen libanesischen Historiker verfasstes Werk, das nur mit dem Namen «Ṭuraiyā» betitelt war¹⁶⁴; die Vermutung lag also nahe, dass es sich um ein historisches Werk über sie handelte. In den beiden letzten Fällen verging durch die komplizierte und langwierige Bestellung per Fernleihe viel Zeit, die durch die Übersendung von inkorrektem Bestellgut noch vergrößert wurde.

Man kann die Meinung vertreten, dass nur die ersten drei Texte aufgrund ihres Alters die Bezeichnung «Primärquelle» verdienen und es sich bei den beiden letzteren Texten eher um «Sekundärliteratur» handele. Da für mich bei der Literaturrecherche vor allem die Frage wichtig war, ob es sich um einen arabischsprachigen Text handelt, in dem Ṭuraiyā Erwähnung findet, wird in der Folge zur Vermeidung von Missverständnissen für alle Texte die Bezeichnung «Primärtext» verwendet.

Im Lauf des Projekts ergaben sich immer wieder unerwartete Herausforderungen. So führte der erwähnte Hinweis eines Muttersprachlers auf das Buch namens «Ṭuraiyā» zuerst zu einem – erfolglosen – Suchauftrag bei einem arabischsprachigen Buchladen und später zu einer – nicht zuletzt dadurch, dass zuerst ein die Materie nicht betreffender Gedichtband des gleichen Titels geliefert wurde – sehr viel Zeit in Anspruch nehmenden Fernleihe. Auch Recherchen zu den jeweiligen Verfassern waren im Fall von unübersetzten Büchern schwierig und zeitraubend. Manchmal konnten nur Angaben aus Zeitungen oder Nachrichtenseiten eruiert werden, da keine wissenschaftlichen Publikationen vorlagen, egal in welcher Sprache. Die Lektüre der arabischen Primärtexte war ebenfalls sehr zeitintensiv, was für den dritten Primärtext rein von Stil und Umfang her noch mehr als für die anderen zutraf.

In diesem Zusammenhang müssen sprachliche Fragen erwähnt werden. Wenn die Primärtexte nicht nur in arabischer Sprache, sondern auch als Übersetzungen vorlagen, wurden in einem ersten Schritt die übersetzten Texte für Zitate verwendet. Primärtext 2 lag mir nicht nur als arabischer Text, sondern

¹⁵⁸ Müller, Marcus Joseph: Die letzten Zeiten von Granada = [Aḥbār al-‘aṣr fī inqidā’ dawlat banī Naṣr], München 1863.

¹⁵⁹ Daya, Muhammad Ridwan al- (Hg.): Ākhir ayyām Gharnāṭah : wa-huwa Kitāb Nubdhāt al-‘aṣr fī inqidā’ dawlat Banī Naṣr [Ein Kurzbericht vom Ablauf/Ende des Staates der Bani Nasr], Damaskus 1984.

¹⁶⁰ Maqqarī, Aḥmad Ibn-Muḥammad al-: Analectes sur l’histoire et la littérature des Arabes d’Espagne, Bd. 2, Leiden 1855.

¹⁶¹ <https://www.cervantesvirtual.com/obra/bibliografia-sobre-temas-arabes-de-sharq-al-andalus-levante-de-al-andalus/>, letzter Zugriff 20.6.2023.

¹⁶² Mernissi: Herrscherinnen unter dem Halbmond, 2004. S. 18-20.

¹⁶³ ‘Inān, Muḥammad ‘Abd Allāh: Nihāyat al-Andalus wa-tārīkh al-‘Arab al-muttaṣirīn (The End of Andalusia and the History of the Arab Converts), Kairo 1966.

¹⁶⁴ Ḥāyik, Sīmūn al-: Ṭuraiyā al-Rūmīya au istislām Ġarnāṭa, Ġūniya 1988.

auch als noch unpublizierte Übersetzung ins Englische vor. Bei den Primärtexten 4 und 5 handelt es sich um bisher nicht übersetzte Werke. In diesem Fall fertigte ich eigene Übersetzungen an und liess diese von Muttersprachlern gegenlesen und gegebenenfalls korrigieren. Auch dieser Prozess war sehr zeitintensiv. Bei der Umschrift orientierte ich mich bei den wichtigsten Eigennamen an den von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft herausgegebenen Empfehlungen zur Transkription, habe von anderen Personen getätigte Transkriptionen in Zitaten aber in ihrer ursprünglichen Form belassen.

Die Biographie von Turaiyā al-Rūmīya aus arabischen Primärtexten: Textkontextualisierung und Textkritik

Primärtext 1: Müller, Marcus Joseph: Die letzten Zeiten von Granada = [Aḥbār al-‘aṣr fī inqīdā’ dawlat banī Naṣr]. München: Christian Kaiser, 1863. Print.

Marcus Joseph Müller (1809-1874) war ein deutscher Orientalist und Professor an der Universität München. 1856-1856 wurde er von König Maximilian von Bayern auf eine Forschungsreise nach Spanien geschickt, bei der er auch die im Escorial aufbewahrten arabischen Handschriften erforschte¹⁶⁵. Es ist anzunehmen, dass er bei dieser Gelegenheit auf das hier behandelte Dokument stiess. Wie bereits erwähnt, gibt er in der Vorrede zum Buch an, dass es „aus einer Handschrift des Escurials, die von Casiri in seinem Catalog nicht verzeichnet wurde“¹⁶⁶, genommen wurde. Dieser Text ist der älteste und wurde möglicherweise von einem im Exil lebenden Augenzeugen der „letzten Tage von Granada“, also der Ereignisse, die zur Übergabe der Stadt an die kastilischen Monarchen im Jahr 1492 führten, geschrieben.

Vidal Castro führt diesen Text folgendermassen ein:

As late as the sixteenth century an anonymous Andalusī author composed, from his Moroccan exile in 947/1540, a chronicle of the last three decades of the 1400s; it covers the decline and fall of the Nasrid emirate, the first years of the Mudejar interval, and the period of emigration. Its original title was Akhbār al-‘aṣr fī inqīdā’ dawlat Banī Naṣr; a later copy, titled Nubdhat al-‘aṣr ft akhbār muluk Bani Nasr, was corrected and expanded with a final chapter on the Mudejars before and after 1492 and the emigration to the Maghreb. Al-Maqqari, in the seventeenth century, made an extensive summary of this work, modifying some words and expressions and adding his own observations, together with some final paragraphs on the expulsion of the Moriscos in 1609 and the fate of the last emir, Muhammad XI "Boabdil" (r. 1482-1483, 1487-1492). This chronicle, though brief, is of great historical value on three counts: its account of events and their chronology (from 1470 to 904/1499), its uniqueness as the only Arabic chronicle from the period, and the fact that its author experienced many of the episodes that he narrates.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Müller, Marcus Joseph, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 1885. Online: <<http://www.deutsche-biographie.de/.html>>, Stand: 12.07.2023.

¹⁶⁶ Müller: Die letzten Zeiten von Granada = [Aḥbār al-‘aṣr fī inqīdā’ dawlat banī Naṣr], 1863. S. V.

¹⁶⁷ Vidal Castro: Arabic sources for the History of Nasrid al-Andalus, 2021. S. 553.

Form des Textes

Das von Müller übersetzte und herausgegebene Werk eines anonymen Verfassers, das im Folgenden mit „Aḥbār“ bezeichnet wird, ist in deutscher Übersetzung in der Basler Universitätsbibliothek vorhanden (Signatur Pb 1042, nur im Sonderlesesaal einsehbar). Die Widmung an Adolph von Schack mag damit zusammenhängen, dass dieser Müllers Aufenthalt in Spanien praktisch unterstützte. Dieses Exemplar aus dem Besitz von R. Tschudi (von 1922 bis 1949 Inhaber des Lehrstuhls für orientalische Philologie an der Universität Basel) wurde der Universität Basel vom Besitzer als Teil seines Nachlasses vermacht. Man bemerkt mehrere Anmerkungen, z.B. „1490“ auf Seite 159 oder Striche.

Gemäss Müllers Übersetzung wurde «das Buch, betitelt: Erzählungen der Epoche betreffend das Aufhören der Dynastie der Naḥriden, am Dienstag, den 24. des Monats Djumâdâ II des Jahres 945» vollendet, Müller fügt aber in einer Fussnote an, dass er nicht sicher sei, ob er die Zahl richtig gelesen habe. Dieses Hijra-Datum wird in einer handschriftlichen Notiz auf derselben Seite als «17. II. 1538» vermerkt.

Eine vom Orientalisten Brockelmann geäusserte Hypothese zum Autor beruht auf einer maschinengeschriebenen Notiz, die möglicherweise von Lévi-Provençal stammt: «b. Al-Hatib Lisan ad-din. Nubdhat al-‘asr...»¹⁶⁸. Brockelmann listete hierauf gestützt diesen Text als Opus 23 von Ibn al-Khatib auf, was gemäss Wijntjes ein Irrtum ist, da dieser bei der Eroberung Granadas bereits verstorben war¹⁶⁹. Bolloix-Gallardo nennt 776/1375 als sein Sterbejahr¹⁷⁰. Puerta Vilchez nimmt dagegen an, dass es sich beim Autor um einen «Granadan combatant of fairly limited education who was a participant and witness»¹⁷¹ handelt.

Im gleichen Band übersetzt Müller ein Fragment aus der «Escorialhandschrift III Y. 6 (...) welche noch die *crónica de los rreyes católicos don fernando y doña ysabel von Hernando de Pulgar* enthält»¹⁷². Dieses Fragment ist mit der beinahe unveränderten Signatur Y-III-6 in der Laurentinischen Bibliothek auf den Seiten F 465r-478v der «Crónica / de Hernando del Pulgar. Reyes de Granada / por Hernando de Baeza»¹⁷³ zu finden. Gemäss Angaben der Bibliothek wurde dieses Fragment zwar zuerst von Müller veröffentlicht, aber korrekter 1868 von Emilio Lafuente y Alcántara in den "Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del Reino de Granada que publica la Sociedad de Bibliófilos Españoles" wiedergegeben¹⁷⁴. Da es sich um ein spanischsprachiges Fragment handelt, wird es in dieser Arbeit inhaltlich nicht weiter berücksichtigt, soll aber im Folgenden der Vollständigkeit halber kurz erwähnt werden, da es sich im gleichen Werk befindet.

Müller stellt den Vermerk «LAS COSAS que pasaron entre los Reyes de Granada desde el tiempo de el rrey don Juan de castilla segundo de este nombre, hasta que los catholicos Reyes ganaron el rreyno de

¹⁶⁸ Wijntjes, Th Marita: A manuscript on the history of Muslim Granada: the Nubdhat al-‘asr fī akhbār mulūk Banī Naṣr and other texts, 1994. Online: <https://www.maritawijntjes.nl/1994_Tetouan.pdf>, Stand: 03.05.2023. S. 2.

¹⁶⁹ Ebd. S. 2.

¹⁷⁰ Bolloix Gallardo, Bárbara: Beyond the Ḥaram: Ibn Al-Khaṭīb and His Privileged Knowledge of Royal Nasrid Women, in: *Medieval Encounters* (20), 2014, S. 384–403. S. 388.

¹⁷¹ Puerta Vilchez: *Nasrid Literature: Asceticism, Belles-lettres, and Court Poetry*, 2021. S. 398.

¹⁷² Müller: *Die letzten Zeiten von Granada = [Aḥbār al-‘asr fī inqidā’ dawlat banī Naṣr]*, 1863. S. 95.

¹⁷³ <https://rbmecat.patrimonionacional.es/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=1423>

¹⁷⁴ https://rbmecat.patrimonionacional.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1423&query_desc=III%20Y.6

Granada, scripto y copilado por hernando de baeça el qual se halló presente á mucha parte de lo que cuenta y lo demas supo de los moros de aquel Reyno y de sus corónicas. – HERNANDO DE VAEÇA de la suma que hizo estando en Granada de las cosas de aquel rreyno »¹⁷⁵ an den Anfang seiner Transkription. In diesem Manuskript werden ebenfalls die Geschehnisse bis zur Aufgabe von Granada geschildert. Als Verfasser des Fragments wird von Müller also Hernando de Baeza angenommen, der Augenzeuge der Ereignisse um 1492 und Übersetzer für den Emir von Granada gewesen war. Er hatte in den letzten vier Jahren der Unruhen um Granada in der Alhambra gelebt; als Dolmetscher und Übersetzer war er ebenfalls an den Verhandlungen um die «Capitulaciones» beteiligt¹⁷⁶. Baeza beschreibt Christen und Mauren nicht unbedingt als moralisch unterschiedlich, sondern bemüht sich, die maurischen Sitten und Gebräuche zu erklären. Ebenfalls zeigt er Verständnis für Christen, die beispielsweise während ihrer Gefangenschaft zum Islam übergetreten waren und nach 1492 als Apostaten betrachtet wurden. Allerdings stellt Teresa Tinsley ihn weniger als frühen Vertreter und Verfechter der sogenannten «convivencia» dar, sondern als subversiven Kritiker der zu seiner Zeit kontroversen Themen wie etwa der Inquisition oder dem Verhältnis von Tyrannei und sozialer Gerechtigkeit. Sie streicht heraus, dass seine jüdische Abstammung¹⁷⁷ und seine Familie betreffende Verurteilungen wegen Häresie¹⁷⁸ seinen persönlichen Standpunkt zur Konversion stark beeinflussten.

Primärtext 2: al-Daya, Muhammad Ridwan: *Āḥir aiyām Ġarnāṭa wa-huwa kitāb Nubḍat al-‘aṣr fī inqīḍā’ dawlat Banī Naṣr* [Das Buch der letzten Tage von Granada: ein Kurzbericht vom Ende des Staates der Bani Nasr]. Damaskus: Dar Hassan, 1984.

Der arabische Text des «*Aḥbār al-‘aṣr fī inqīḍā’ dawlat banī Naṣr*» ist, wie bereits erwähnt, in leicht veränderter Form auch unter dem Titel „*Nubḍat al-‘aṣr fī inqīḍā’ dawlat Banī Naṣr*“ – im Folgenden kurz „*Nubḍat*“ genannt – verbreitet und wurde erst nach diesem verfasst; es finden sich einige stilistische Verbesserungen, aber keine veränderten Daten oder historischen Umstände; allerdings wurden beide Texte lange Zeit fälschlicherweise gleichgesetzt¹⁷⁹. Ein erster Nachdruck unter dem Titel „*A Brief Account of the Era in the News of the Kings of the Banu Nasr, or the Surrender of Granada and the Emigration of Andalusians to Morocco*“ erfolgte 1940 durch Alfredo Bustani bei der Artistic Printing Press in Larache (Marokko); eine Übersetzung ins Spanische erfolgte durch den Orientalisten Carlos Quirós¹⁸⁰.

Form des Textes

Der syrische Historiker und Literaturwissenschaftler Muhammad Ridwan al-Daya wurde 1938 in Duma bei Damaskus geboren¹⁸¹. Er studierte Arabische Sprache und Literatur in Damaskus und später in Kairo, wo er auch promovierte. Anschliessend unterrichtete er in Syrien, Algerien und den VAE und

¹⁷⁵ Müller: Die letzten Zeiten von Granada = [*Aḥbār al-‘aṣr fī inqīḍā’ dawlat banī Naṣr*], 1863. S. 58.

¹⁷⁶ Tinsley: *Reconciliation and Resistance in Early Modern Spain : Hernando de Baeza and the Catholic Monarchs*, 2022. S. 34.

¹⁷⁷ Ebd. S. 12-13.

¹⁷⁸ Ebd. S. 19-22.

¹⁷⁹ Vgl. Szpiech S. 26.

¹⁸⁰ al-Daya (Hg.): *Ākhir ayyām Gharnāṭah : wa-huwa Kitāb Nubḍat al-‘aṣr fī inqīḍā’ dawlat Banī Naṣr* [Ein Kurzbericht vom Ablauf/Ende des Staates der Bani Nasr], 1984. S. 23.

¹⁸¹ <https://newsrnd.com/news/2022-02-09-radwan-al-daya-explains-in-his-new-book--reasons-for-the-popularity-of-nizar-qabbani-s-poetry.Sy77FD-k5.html>, letzter Zugriff 12.4.2023.

veröffentlichte zahlreiche Bücher und Artikel in arabischer Sprache ¹⁸². Er befasste sich vor allem mit der spezifisch andalusischen Zivilisation, die aus der Begegnung von levantinisch-arabischen Elementen und europäischen Elementen entstand und ein spezifisches sprachliches, literarisches und kulturelles Erbe schuf; bis 2014 hatte er mehr als vierzig Bücher zu dieser Thematik veröffentlicht ¹⁸³. Das bisher neueste Buch zu andalusischer Literatur erschien 2019¹⁸⁴. Daneben behandelt al-Daya aber auch andere Themen wie z.B. die Gedichte des syrischen Schriftstellers, Juristen und Diplomaten Nizar Qabbani (1923-1998)¹⁸⁵.

Al-Daya veröffentlichte den kritisch kommentierten Text des „Nubdhat“ 1984 beim Verlag Dar Hassan in Damaskus. Er gibt an, dass der Text zuerst 1863 von Müller publiziert und 1925 von Prinz Shaqib Arslan unter dem Namen „Akhar Beni Siraj“ in einer Anthologie zu Andalusien bei al-Manar in Ägypten herausgegeben wurde. Das Buch wurde über Fernleihe von der Bayerischen Staatsbibliothek München ausgeliehen.

In seiner knapp 30 Seiten umfassenden Einführung unterstreicht al-Daya die Wichtigkeit des „Nubdhat“, da es sich um einen der wenigen erhaltenen Augenzeugenberichte handele und der Autor – seiner Meinung nach ein andalusischer Bürger aus Granada – akkurat berichte. Es stelle eine der wichtigsten Primärquellen für die Geschichte des Untergangs von al-Andalus dar und die einzige bisher bekannte islamische Quelle für den Fall Granadas und die anschließende Konversion von Muslimen zum Christentum. Al-Daya führt zwei Erklärungen für die Anonymität des Autors an: entweder sei das Werk so weit verbreitet gewesen, dass man sich auf den historischen Inhalt konzentriert und den Autor vernachlässigt habe, oder der Autor habe zu den Bürgern Granadas gehört, die zwar zur Konversion gezwungen wurden, aber Krypto-Muslimen blieben; aus diesem Grund habe er um seine Sicherheit gefürchtet und seinen Namen aus Angst vor Verfolgung und Repressalien verschwiegen¹⁸⁶. Wijntjes geht in ihrer Publikation zum „Nubdhat“ davon aus, dass es sich beim Autor um einen Kaufmann oder Händler gehandelt habe, der in Granada wohnhaft war (und nicht im benachbarten Albaicin).

Al-Daya vergleicht in seiner kritischen Ausgabe das „Nubdhat“ und den „Aḥbār“ und vermerkt Abweichungen zwischen den beiden Versionen. Auch fügt er den Schlussteil des „Nubdhat“ hinzu, der die Migration andalusischer Muslime nach Marokko behandelt und nicht im „Aḥbār“ enthalten ist.

¹⁸² Eine Liste von 38 veröffentlichten akademischen Artikeln findet sich auf <https://archive.alsharekh.org/AuthorArticles/5453> (letzter Zugriff 25.6.2023); 16 in der „Andalusischen Enzyklopädie“ erschienene Bücher auf <https://asfar.io/writer/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/> (letzter Zugriff 25.6.2023).

¹⁸³ <https://www.esyria.sy/2014/07/%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9> (letzter Zugriff 25.6.2023).

¹⁸⁴ <https://almimna.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%2Fp1708109570#!> (letzter Zugriff 25.6.2023).

¹⁸⁵ <https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84/> (letzter Zugriff 25.6.2023).

¹⁸⁶ al-Daya (Hg.): *Ākhir ayyām Gharnāṭah : wa-huwa Kitāb Nubdhat al-‘aṣr fī inqidā’ dawlat Banī Naṣr* [Ein Kurzbericht vom Ablauf/Ende des Staates der Bani Nasr], 1984. S. 21.

Weiterhin kommentiert er sowohl im heutigen Arabisch ungebräuchliche Wörter als auch Ortsnamen und gibt biographische Informationen zu bekannten Persönlichkeiten.

Der Text wurde 2023 von der ägyptischen Literaturwissenschaftlerin und Althistorikerin Doaa Elalfy ins Englische übertragen; eine Veröffentlichung ist noch für das Jahr 2023 geplant. Diese noch unveröffentlichte Übersetzung lag der Autorin vor.

Primärtext 3: al-Maqqarī, Ahmad: *Nafḥ aṭ-ṭīb min ḡuṣn al-Andalus ar-raṭīb wa-ḍikr wazīri-hā Lisān ad-Dīn Ibn al-Ḥaṭīb* [Wohlgeruch vom frischen Zweig Andalusiens und Lebensbeschreibung seines Wesirs, *Lisān ad-Dīn Ibn al-Ḥaṭīb*] Herausgegeben von R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl und W. Wright. Leyden, Brill, 1855-1860.

Der nordafrikanische Historiker und Schriftsteller Ahmad ibn Muhammad al-Maqqarī wurde gegen 1577 im Dorf Maqqara bei Tlemcen im heutigen Algerien geboren und verstarb 1632 in Kairo.

Sein bekanntestes Werk „*Nafḥ aṭ-ṭīb min ḡuṣn al-Andalus ar-raṭīb*“ ist eine in acht Bücher unterteilte Sammlung von Texten verschiedener Autoren zur Geschichte der Muslime in al-Andalus. Viele dieser teilweise kaum bekannten Texte konsultierte er in der Bibliothek der Saadiden in Marrakesch, etwa den einzigen noch bekannten Auszug aus einer Reisebeschreibung des persischen Juristen und Gelehrten Al-Sarakhsi, der im 11. Jahrhundert lebte¹⁸⁷. Die ersten sieben Bücher beschäftigen sich mit der geographischen Beschreibung von al-Andalus (Buch 1), der Eroberung durch die Muslime (Buch 2), die Geschichte der verschiedenen Kalifen und Emire (Buch 3), der Beschreibung von Cordoba (Buch 4), den Andalusiern, die Reisen in die Levante und in den Orient unternahmen (Buch 5), den Muslimen aus dem Orient, die nach al-Andalus reisten (Buch 6), der andalusischen Literaturgeschichte und den intellektuellen Qualitäten, die Gott den Bewohnern von al-Andalus verliehen hat (Buch 7) und der Niederlage und dem Exil der letzten Bewohner von al-Andalus (Buch 8).

Das 8. Buch befasst sich im 7. Kapitel mit der Niederlage der Muslime und ihrem Weggang aus Spanien.

Allerdings ist es wichtig, diese sogenannte Übersetzung kritisch zu betrachten – nicht zuletzt ergeben sich aus dieser Vorwürfe an al-Maqqarī, es sei unklar, aus welchen Quellen er sein Wissen zusammengetragen habe¹⁸⁸. In seinem Vorwort thematisiert der Übersetzer Gayangos die Quellenlage:

However palpable and undeniable these facts may now appear, it was long before men of letters in Europe could be brought to admit them; and the Arabs, instead of being commended to the gratitude of modern ages, as they assuredly deserved to be, have been often charged with corrupting the infancy of modern literature. In no country of Europe, perhaps, were the pernicious effects of this unjust accusation so sensibly felt as in Spain, once the seat of their glory, and the country which participated most largely in the benefits of their civilization. Mariana, and the best Spanish historians, actuated either by violent national hatred, or by a spirit of religious bigotry, have always manifested the greatest contempt for the writings of the Arabs, whom they frequently stigmatize as “a ruthless warlike nation, hostile to science and

¹⁸⁷ Joris, Pierre; Tengour, Habib: *Poems for the Millennium, Volume Four: The University of California Book of North African Literature*, Berkeley, United States 2013. S. 225.

¹⁸⁸ So vermerkt etwa Drayson auf S. 190 von “*The Moor’s Last Stand*”: „The second source, the north African al-Maqqari’s *The History of the Mohammedan Dynasties in Spain*, vol. 1 (London and New York: Routledge Curzon, repr. of 1840-43 edition, 2002) is in English translation, but has a degree of unreliability since it was written later, in the seventeenth century, and it is not clear which sources al-Maqqari used or whether he adapted material from the earlier Christian histories“.

polite literature". Rejecting the means of research afforded them by the abundant historical records of the Arabs, as well as the advantages likely to result from a comparison between the Christian and Mohammedan accounts of the same events, they compiled their histories chiefly from one-sided national authorities; and, without attending to the successive revolutions of the Arab states, their internal wars, divisions, and numerous dynasties, – without stopping to consider their social condition, or to inquire the causes of the rise and fall of their power, – topics all so closely allied with the subject they had in hand, – those historians proceeded on their course wholly unmoved by the vicissitudes of the Mohammedan kingdoms, and as if not deigning even to cast a glance on the enemies of their country and religion.¹⁸⁹

Gayangos erklärt in seinem Vorwort den Umstand, dass seine „Übersetzung“ keine wörtliche ist, sondern aus heutiger Sicht eher den Charakter einer Zusammenfassung hat. Er begründet diese Entscheidung damit, dass al-Maqqarī die geschichtlichen Ereignisse aus der Sicht mehrerer Autoren beschreibt und sein Werk somit eher als „geschichtliche Sammlung“ denn als Geschichtsschreibung bezeichnet werden sollte, die Erzählung oft durch Gedichte oder nicht mit dem Thema verwandte Einschübe unterbrochen wird und die historischen Informationen manchmal nur sehr lakonisch erwähnt werden¹⁹⁰. Nach eigenen Worten liess Gayangos mehrere Unterteile bei der Übersetzung unberücksichtigt, veränderte die Reihenfolge der Unterteile aus Gründen der Lesbarkeit und nahm auch sonst deutliche Eingriffe vor:

Book I. (...) I have entirely translated (...). Book II., which details the invasion and conquest of Spain by the Moslems, I have also translated entirely, as well as Book III. (...), and Book VIII., in which the historical narrative is continued till the final expulsion of the Mohammedans from the Peninsula. Book IV. (...) I have likewise translated. Of Book V. (...) I have made little or no use (...). Not so with Book VI. (...); this being perhaps the portion of the work which affords the most abundant and valuable information (...). Book VII., being almost entirely composed of poetical extracts, intended as proofs of the extent of genius and wit of the Andalusian poets, I have thought fit to suppress (...). In order to render the translation a little more readable, I have changed the order of the Books, and divided the matter into Chapters. I have also suppressed repetitions, and inverted in a few instances the order of the narrative, which I found frequently arranged without the least regard to chronology.¹⁹¹

Weiterhin zieht Gayangos bei vielen Passagen eine Zusammenfassung der Schriften al-Maqqarīs durch Abu Abdi-r-rahman Yusuf Ibn Abdi-l-malik Ibn Ibrahim at-telemsani der Originalschrift vor, so dass es eigentlich ungerechtfertigt ist, dieses Werk als „Übersetzung“ zu bezeichnen¹⁹².

Diesbezügliche kritische Bemerkungen von Gustave Dugat zum 8. Buch (expulsion des Arabes) finden sich ab Seite XC der Einführung im Tôme Premier. *Turaiyā al-Rūmīya* wird hier aber nicht erwähnt.

Enfin M. De Gayangos en publia une traduction à Londres en 1840. Ce savant espagnol a suivi un autre plan que celui de l'auteur arabe ; son intention n'était pas de donner une traduction complète, et il appelle lui-même son travail une traduction abrégée. Il a traduit la partie historique des récits et négligé presque en entier celle qui est consacrée à la littérature. Remarquable, du reste, par de nombreuses et savantes recherches, l'ouvrage de M. de Gayangos était donc insuffisant pour faire apprécier complètement le véritable caractère du

¹⁸⁹ Abu l-'Abbās Aḥmad b Muḥammad al-Maqqārī Šihābaddīn: The history of the Mohammedan dynasties in Spain, 1840. S. VII-VIII.

¹⁹⁰ Ebd. S. XIV.

¹⁹¹ Ebd. S. XIV-XV.

¹⁹² Ebd. S. XVIII.

livre d'al-Makkari. Aussi était-ce un besoin des études actuelles de publier le texte de cette bibliothèque arabe-espagnole. En 1852, sur la proposition de M. Reinhart Dozy, professeur d'histoire à Leyde, une association littéraire, composée de l'orientaliste hollandais, de M. le Dr. Krehl, Secrétaire de la Bibliothèque de Dresde, de M.W. Wright, professeur d'arabe à Dublin, et de moi, fut conclue pour la publication du texte arabe de l'ouvrage d'al-Makkari. Ce livre dont le titre, bizarre, comme tous ceux, d'ailleurs, des ouvrages arabes : Senteur de parfum du rameau frais de l'Espagne, et Biographie du vizir Lisan ad-din Ibn-al-Khatib, se compose de deux parties : la première, qui forme les deux tiers de l'ouvrage, contient une longue série de fragments d'auteurs arabes sur l'histoire politique et littéraire des Arabes en Espagne depuis leur conquête de la péninsule jusqu'à leur expulsion ; la seconde partie est plus spécialement consacrée à la biographie de Lisan ad-din, homme d'Etat et littérateur célèbre qui vivait à Grenade au XIVe siècle. Nous n'avons publié que la première partie qui est tout à fait indépendante de la seconde et offre un tout complet, homogène.¹⁹³

Gemäss Rubiera Mata und de Epalza¹⁹⁴ trug Al-Maqqarī mit diesem Buch entscheidend dazu bei, den von Exilanten geschaffenen Mythos von Al-Andalus als verlorenem Paradies festzuschreiben – nicht nur bei zeitgenössischen und späteren arabischsprachigen Lesern, sondern nach der Erwähnung durch Lévi-Provençal auch bei europäischen „Orientalisten“, die oft vor allem den Aspekt der religiösen Toleranz und der sogenannten „convivencia“ hervorhoben, also die friedliche Koexistenz, wie auch heute noch etwa bei Menocal's „Ornament of the World“:

Al-Andalus, with its highs and lows (we have mentioned several of the numerous facets of the myth) was—and we must hope that it will continue to be—a useful myth for a positive and beneficial dialogue in the Mediterranean. The Mediterranean, and the whole world, has a great need for this kind of myth.¹⁹⁵

Ruggles versteht „convivencia“ anders, nämlich als

a loose term that suggests by virtue of living in close proximity the people of the Iberian peninsula enjoyed cultural diversity and a corresponding richness of artistic forms and styles between the arrival of Islam in 711 and the expulsions in 1492. But history shows that, just as military and political frontiers do not necessarily prevent trade on the popular level, the proximity of diverse groups does not in and of itself cause interchange.¹⁹⁶

Gegen eine solche Mythisierung von al-Andalus im Nafḥ aṭ-ṭīb stellt sich Stearns; für ihn findet eine solche eher in al-Maqqarī's unbekanntem Werk „Azhār al-Riyāḍ“ statt¹⁹⁷. Adil weist darauf hin, dass das Buch auch heute noch eher als historische Quelle denn als Reflexion der Positionierung eines gelehrten Autors gelesen wird¹⁹⁸. Allerdings sollten von Maqqarī aufgezeigte Gegensätze – etwa bei seiner Schilderung des verderbten Herrschers Al-Mustakfi und seiner gelehrten Tochter Wallada¹⁹⁹ – nicht unbedingt als bare Münze genommen werden, da sie beispielsweise Tropen darstellen könnten

¹⁹³ Maqqarī: *Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne*, 1855. S. VII-VIII.

¹⁹⁴ Rubiera Mata, Maria Jesús; Epalza, Mikel de: *Al-Andalus: Between Myth and History*, in: *History and Anthropology* 18 (3), 2007, S. 269–273. S. 269-270.

¹⁹⁵ Menocal: *The ornament of the world*, 2002. S. 272-273.

¹⁹⁶ Ruggles: *Mothers of a Hybrid Dynasty*, 2004. S. 66.

¹⁹⁷ Stearns, Justin: *Representing and Remembering al-Andalus: Some Historical Considerations Regarding the End of Time and the Making of Nostalgia*, in: *Medieval Encounters* (15), 2009, S. 355–374. S. 366-367.

¹⁹⁸ Adil, Sabahat F.: *Scholarship, space, and strategies of belonging in al-Maqqarī's (d. 1031/1632) literary and historical writings*, in: *The Journal of North African Studies* 24 (5), 2019, S. 717–737. S. 721.

¹⁹⁹ Omran, Doaa: *Wallāda Bint al-Mustakfi: A Muslim Princess Speaking Passionately and Persistently in the "Palimpsest" of al-Andalus*, in: *Women's Studies* 51 (2), 2022, S. 120–136. S. 122-123.

und im Sinne der römischen *damnatio memoriae* Überzeichnung und Verteufelung nutzen könnten, um politische Gegner zu diskreditieren.

Form des Textes

Der arabische Originaltext mit einem Vorwort von Gustave Dugat wurde von R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl und W. Wright herausgegeben. Diese Ausgabe ist in der Basler Universitätsbibliothek vorhanden und kann im Sonderlesesaal eingesehen werden. Eine deutsche Übersetzung konnte nicht lokalisiert werden, eine englische Übersetzung der in der Bibliothek des British Museum vorhandenen Manuskripte durch Pascual de Gayangos erschien 1840 in London. Buch 8, das einzige, das im vorliegenden Kontext von Wichtigkeit ist, beginnt in der englischen Übersetzung auf S. 294 des 2. Bandes, im arabischen Originaltext auf S. 887 des 2. Bandes.

Primärtext 4: 'Inān, Muḥammad 'Abd Allāh: Nihāyat al-Andalus wa-tārīkh al-'Arab al-muttanaṣṣirīn [Das Ende von al-Andalus und die Geschichte der zum Christentum übergetretenen Araber]. Kairo 1966.

Der ägyptische Jurist, Journalist und Historiker Muḥammad 'Abd Allāh 'Inān (1896-1986) konzentrierte sich vor allem auf die Geschichte von al-Andalus und konsultierte für seine Bücher Manuskripte im Escorial, in Madrid, Granada, Rabat und Fez. Daneben katalogisierte er unter anderem die historische Abteilung der königlichen Schatzkammer in Rabat, lehrte unter anderem an der School of Oriental Studies in London und war Mitglied der Akademie der arabischen Sprache in Kairo. 1924 erschien sein erstes Buch „Tārīkh al-'Arab fī Isbānyā aw, tārīkh al-Andalus“ zur Geschichte der Araber in Andalusien, 1925 „Falsafat Ibn Khaldūn al-ijtimā'īyah : taḥlīl wa-naqd“, eine Übersetzung der 1918 ursprünglich in französischer Sprache erschienenen Dissertation „La philosophie sociale d'Ibn-Khaldoun“ des ägyptischen Intellektuellen und bedeutenden Vertreters der Nahda-Bewegung Ṭāhā Ḥusayn. Dass 'Inān gerade dieses Werk übersetzte, ist wahrscheinlich kein Zufall. In Hussein's 1926 erschienenen Buch „Fi al-sha'ar al-gahili“ (Über vorislamische Dichtung) sprach dieser sich gegen die unkritische Übernahme literarischer Quellen und des Qur'ans in die Geschichtsschreibung aus, was Widerstand bei religiösen Gelehrten hervorrief. Diese klagten Hussein an, den Islam beleidigt zu haben, Hussein wurde jedoch freigesprochen, da seine Meinung die eines akademischen Forschers sei²⁰⁰. Neben seinen Forschungsarbeiten war 'Inān auch politisch aktiv und gehörte zusammen mit dem Schriftsteller Salama Musa zu den Begründern der ägyptischen Sozialistischen Partei, verliess diese jedoch wieder.

Das Spätwerk „Nihāyat al-Andalus wa-tārīkh al-'Arab al-muttanaṣṣirīn“ (Das Ende Andalusiens und die Geschichte der arabischen Konvertiten) stammt aus dem Jahr 1958. 'Inān kontextualisiert hier kurz die Präsenz christlicher Sklavinnen und Konkubinen in al-Andalus: «Eine Christin als Partnerin zu haben, war keine Ketzerei, sondern eine alte Tradition in den andalusischen Palästen. Einige der Kalifen Andalusiens und grosse Emire wurden von christlichen Müttern geboren, etwa Abd al-Rahman al-Nasri und sein Enkel Hisham al-Mu'ayyad, auch hatten einige Fürsten der Bani Nasr christliche Mütter, etwa Sultan Muhammad ibn Ismail al-Nasri. Nicht selten gab es in der hohen Gesellschaft von al-Andalus Mischehen, insbesondere heirateten viele Adlige christliche Mädchen, egal, ob sie Gefangene oder freie Frauen waren.»²⁰¹ Nur wenige Bücher 'Ināns wurden aus dem Arabischen in andere Sprachen übersetzt.

²⁰⁰ Hierzu vgl. etwa Ayalon, Yaron: Revisiting Ṭāhā Ḥusayn's *Fī al-Shi'r al-Jāhilī* and its sequel, in: *Die Welt des Islams* 49 (1), 2009, S. 98–121.

²⁰¹ 'Inān: *Nihāyat al-Andalus wa-tārīkh al-'Arab al-muttanaṣṣirīn* (The End of Andalusia and the History of the Arab Converts), 1966. S. 199.

Form des Textes

Dieses Buch erschien zuerst 1958 beim Verlag Maṭbaʿat Laġnat at-Taʿlīf wa-l-Tarġama wa-n-Našr in der „Edition: aṭ-Ṭabʿa3“ unter dem Titel „Nihāyat al-Andalus wa-tārīḥ al-ʿarab al-mutanaṣṣirīn wa-huwa 'l-ʿaṣr ar-rābī' min kitāb Daulat al-islām fi 'l-Andalus“. Es enthält neben dem Text verschiedene fotografische Abbildungen – etwa der Kapitulationen und eines Porträts des letzten Sultans Mohammed XII. – sowie mehrere Karten. Eine zweite Auflage erfolgte 1966 beim gleichen Verlag unter dem Titel „Nihāyat al-Andalus wa-tārīḥ al-ʿarab al-mutanaṣṣirīn“. Dieses Buch konnte über Fernleihe bei der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn bestellt werden.

Primärtext 5: al-Ḥāyik, Sīmūn: *Ṭuraiyā al-Rūmīya au istislam Gharnata* [*Ṭuraiyā al-Rūmīya oder die Ergebung von Granada*]. Junieh 1988.

Der 1923 geborene Maronite Sīmūn al-Ḥāyik stammt ursprünglich aus dem Libanon (in der Nähe von Batrun), wo er in Kfar Hay den Lehrerberuf ausübte. Er begann in den 1940er Jahren das Studium der Philosophie und Theologie in Spanien, da das Franco-Regime im Zuge des Diskurses von der spanisch-arabischen Brüderlichkeit²⁰² begabten maronitischen Studenten Stipendien an der Universidad Pontificia de Salamanca²⁰³ ermöglichte. Nach drei Jahren wechselte er an die Universität Granada und schloss in Philosophie und Literaturwissenschaft ab. Anschliessend arbeitete er zuerst als Übersetzer für die irakische Botschaft in Madrid und später in der libanesischen Botschaft und der arabischen Abteilung des spanischen Auslandsradios. Gleichzeitig studierte er an der Universidad Complutense de Madrid Kunst und Philosophie und doktorierte anschliessend im Department Philosophiegeschichte zu mittelalterlichen Übersetzungen und ihren Einflüssen²⁰⁴. Ab 1975 verfasste er Bücher zur libanesischen und andalusischen Geschichte und zu historischen Persönlichkeiten, etwa Subh von Cordoba, Abd al-Rahman oder Ignacio de la Casas, und publizierte Artikel zu Übersetzungsfragen. Ḥāyik unterstrich den wichtigen Einfluss, den die andalusische Kultur auf Spanien und damit auch auf Europa ausübte, sei es in Literatur und Musik oder durch Landwirtschaft oder Medizin. Die Bedeutung dieser arabisch-spanischen Zivilisation sei ihm erst klar geworden, als er in Spanien lebte. Nach über 30 Jahren in Spanien kehrte Ḥāyik nach Batrun zurück und liess dort ein von ihm konzipiertes Haus in andalusischem Stil erbauen, das neben einer Bibliothek und einem Garten auch einen Veranstaltungsraum für Lesungen und Diskussionen vor allem zu al-Andalus umfasste²⁰⁵. Er starb 2014²⁰⁶.

²⁰² González González, Irene, “Cristianos de Oriente en la España del franquismo: intereses políticos y propaganda en la recepción de seminaristas libaneses maronitas (1947-1962)”, *Anaquel de Estudios Árabes*, avance en línea, pp. 111-126. S 112. <https://dx.doi.org/10.5209/anqe.83361>

²⁰³ Von der Francisco Franco im Mai 1954 übrigens die Ehrendoktorwürde erhielt: <https://fnff.es/actualidad/741501686/EFEMERIDES-8-de-mayo.html>, letzter Zugriff am 14.3.2023

²⁰⁴ Simón Haik: *Las traducciones medievales y su influencia*. Madrid : Universidad Complutense, 1981.

²⁰⁵ <https://www.alraimedia.com/article/354331/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7->, letzter Zugriff 16.3.2023

²⁰⁶ http://www.diwan.es/libro/pelayo-el-cristiano-los-arabes-en-espana-y-el-sur-de-francia_646370, letzter Zugriff 16.3.2023

Form des Textes

Das 330-seitige Buch erschien 1988 im Verlag «al-Maṭba'at al-Bulisiyyat» (Polizei-Verlag) im libanesischen Junieh. Der Titel und der Umstand, dass der Verfasser in der andalusischen Geschichte bewandert ist, lässt erwarten, dass es sich hier um eine Biographie bzw. zumindest um eine historische Einbettung *Turayās* handelt. Das Werk ist in ein Vorwort, eine Einführung und zehn Kapitel gegliedert, das erste Kapitel (S. 45-71) trägt den Titel «Isabelle de Solis».

Die vom Autor am Schluss des Buches angegebenen Quellen gliedern sich in 13 arabische und 23 «ausländische» (ajnabī) Referenzen, die im Anhang aufgelistet sind. Die neueste arabische Referenz (ein in Junieh erschienenes Buch von *Sīmūn al-Ḥāyik* über Alfons X.) stammt aus dem Jahre 1987, die neueste «ausländische» datierte Quelle aus dem Jahre 1976 (Julio Caro Barojas «Los Moriscos del Reine de Granada»).

Die arabischen Referenzen enthalten unter anderem das «Nubdhat al-'Asr fi fi inqīdā' dawlat banī Naṣr», den «Nafḥ aṭ-ṭīb min ḡuṣn al-Andalus ar-raṭīb» von al-Maqqarī, *Abdallah 'Ināns* «Nihāyat al-Andalus wa-tā'rīḥ al-'arab al-mutanaṣṣirīn» (1966), ein Buch über das Übersetzen in die spanische Sprache von Al-Sharif al-Idrisi (1899) und «Al-tā'rīḥ al-Andalusī», ein Werk zur andalusischen Geschichte von Abdul-Rahman al-Haji (1976). In einem Nachruf auf diesen 2021 verstorbenen Historiker wird dessen Stil wie folgt beschrieben:

Al-Hajji has more than 21 books, distributed between history, archeology and geography, meaning that he wrote about Andalusia in terms of civilization, history and archeology, and then added to them the literary side, because he is passionate about Andalusian literature, a literature of a vital nature dominated by the romantic side. The aspect of nature and relief, as well as the philosophical aspect that awakens the mind and stimulates thinking.²⁰⁷

Al-Ḥāyik lehnt sich durch die Vermischung von fikionalisierender Prosa und eher beschreibenden Elementen an al-Haji an. Ob dies einer bestimmten literarischen Richtung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschuldet war oder eine persönliche Präferenz darstellte, kann an dieser Stelle nicht behandelt werden.

Bevor nun der Schwerpunkt auf die fünf Primärtexte gelegt wird, soll noch thematisiert werden, wie es zu der zahlenmässig sehr geringen Ausbeute kommt.

Quantitativer Teil

Nasridische Manuskripte und ihr Verbleib

Aus dem Vorhergehenden ersieht man, dass die derzeitige Quellenlage sehr überschaubar ist. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Anzahl arabischsprachiger Manuskripte gegen Ende des 15. Jahrhunderts umfangreich war. Francisco Vidal Castro schreibt hierzu:

The Arabization process that had begun in al-Andalus in 711 with the Arab-Islamic conquest had been fully realized for several centuries when the Nasrid dynasty was founded in 1232. The sociocultural constitution of the new state was based on maintaining the population and shared civilization that already existed in its territory, both of which were enlarged and

²⁰⁷ <https://www.tellerreport.com/news/2021-01-19-%0A--the-lost-lover-of-paradise-passes-away---death-misses-the-iraqi-sheikh-of-andalusian-historians-abdul-rahman-al-hajji%0A--.SyOQuy3Vk.html>, dort angegebene Quelle: <https://www.aljazeera.net/culture/2021/1/19/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA>, letzter Zugriff am 13.3.2023.

enriched by the waves of immigrants who came to the Nasrid kingdom from areas conquered by the Christians in the rest of the Iberian Peninsula. Therefore all writing during the Nasrid period (1232-1492), and part of what was written during its prolongation in the Mudejar (1492-1502) and Morisco (1502-1614) eras, was in Arabic.²⁰⁸

Nach den Zwangskonversionen der Muslime zum Christentum im Jahr 1501 erliessen die Herrscher den Befehl, alle noch existierenden Bücher der „mohammedanischen Sekte“ zu sammeln und zu verbrennen²⁰⁹. Allerdings wurde gemäss Josef Ženka der grösste Teil der Regierungsunterlagen der Nasriden an die neuen Herrscher übergeben und entkam somit diesem Schicksal, während ein kleiner Teil der umfangreichen nasridischen Bibliothek nach Nordafrika gelangte, dies vor allem nach 1492 und zusammen mit den emigrierenden Eigentümern der Bücher; ein grosser Teil wurde aber schon von den spanischen Truppen bei der Übernahme der Alhambra vernichtet bzw. eventuell auf Befehl von Kardinal Cisneros verbrannt²¹⁰. Dies betraf sowohl private Eigentümer von arabischsprachigen Büchern als auch Institutionen wie Madrasas, Bibliotheken von Moscheen oder auch die sogenannte Bibliothek der nasridischen Sultane in der Alhambra²¹¹. Letztere wurde jedoch nicht in ihrer Gesamtheit vernichtet; Teile finden sich sowohl in Nordafrika als auch in der Bibliothek des Escorial²¹²; Zenka erwähnt 77 Manuskripte aus dem 15. Jahrhundert mit gesicherter nasridischer Provenienz²¹³.

Auch Amalia Zomeño schildert Beispiele von «christlichen Archiven»²¹⁴, also von dokumentarischem Material, das während der Mudejar-Periode 1492 bis 1500 aus muslimischen in christliche Hände gelangte, und erläutert mögliche Gründe dafür²¹⁵. Sie beschränkt sich in diesem Fall auf rechtliche Dokumente, die den Eigentümerwechsel bei Häusern und Grundstücken bezeugen. Die von ihr geschilderte Abwesenheit von dokumentarischem Material lässt ihrer Meinung nach allerdings nicht auf einen mangelnden «archival mind»²¹⁶ schliessen, da Familien in Granada durchaus eine Anzahl von Dokumenten aufbewahrten, um ihr Eigentum zu identifizieren und den Anspruch darauf zu bewahren²¹⁷, sondern ist zumindest teilweise in der absichtlichen Vernichtung durch die neuen christlichen Eigentümer zu suchen. In anderen Fällen wurden arabische Urkunden nicht mehr im Privatbesitz aufbewahrt, sondern Institutionen und neugegründeten Archiven von Institutionen übergeben²¹⁸. Beispiele hierfür sind arabische Texte aus dem Convento de la Comendadoras de Santiago²¹⁹, das Archiv der Kathedrale von Granada²²⁰ oder das Colegio de Niñas Nobles²²¹. Allerdings wurden keine Archive aus islamischen Institutionen übergeben²²².

²⁰⁸ Vidal Castro: Arabic sources for the History of Nasrid al-Andalus, 2021. S. 546.

²⁰⁹ Ženka, Josef: A Manuscript of the Last Sultan of al-Andalus and the Fate of the Royal Library of the Nasrid Sultans at the Alhambra, in: Journal of Islamic Manuscripts 9 (2–3), 2018, S. 341–376. S. 342.

²¹⁰ Ebd. S 345.

²¹¹ Ebd. S 342.

²¹² Ebd. S. 343, S. 347.

²¹³ Ebd. S. 344 FN 12.

²¹⁴ Zomeño Rodríguez, Amalia: From Private Collections to Archives: How Christians Kept Arabic Legal Documents in Granada, in: Al-qantara: Revista de estudios árabes 32 (2), 2011, S. 461–479. S. 463.

²¹⁵ Ebd. ab S.464.

²¹⁶ Ebd. S. 464.

²¹⁷ Ebd. S. 474.

²¹⁸ Ebd. S. 475.

²¹⁹ Ebd. S.471.

²²⁰ Ebd. S. 474.

²²¹ Ebd. S. 472.

²²² Ebd. S. 462.

Hoffnung auf weitere Zeugnisse

Nach einem Brand im Escorial, der sich 1671 ereignete und bei dem über 8000 meist arabischsprachige Manuskripte vernichtet wurden²²³, wurden 1851 der noch verbleibenden sich im Besitz des Escorial befindlichen arabischsprachigen Manuskripte vom libanesischen Maroniten Miguel Casiri de Gartia inventarisiert²²⁴ und unter dem Titel «Bibliotheca arabico-hispana Escorialensis» von 1760 (Band 1) bis 1770 (Band 2) publiziert²²⁵. Allerdings wurde – wie bereits durch von Schack erwähnt – schon im 19. Jahrhundert kritisiert, dass diese Zusammenstellung unvollständig und inkorrekt war; auch Müllers Vermerk, dass das von ihm übersetzte Manuskript sich nicht bei Casiri finde²²⁶, ist ein weiteres Indiz hierfür. Somit ist es zwar nicht wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich, dass andere arabische Manuskripte noch in verstreuten Bibliotheken liegen und auf ihre Neuentdeckung warten. So wurde die Historikerin Luce López-Baralt am Ende ihrer mehrjährigen Forschungsarbeiten zum von ihr «Kama sutra español» genannten Manuskript G S-2 der «Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid» etwa auf ein weiteres Manuskript gleichen Inhalts aufmerksam, das sich in der «Biblioteca del Palacio Real de Madrid» befand und erst wenige Jahre vorher in der Literatur erwähnt worden war²²⁷. Der in vielen Bibliotheken und Archiven spürbare Trend zur Digitalisierung von Manuskriptbeständen könnte in diesem Zusammenhang förderlich sein (ein zweiter notwendiger Schritt, der in den meisten Fällen erst durch den Benutzer der digitalisierten Texte erfolgt, wäre dann die Umwandlung vom digitalisierten Bild zum Text etwa durch Werkzeuge wie AbbyyFineReader, Transkribus oder OCR4all²²⁸).

Es war mir ein Anliegen, eventuell bereits als Digitalisat vorliegende Manuskripte zu Turaiyā al-Rūmīya zu eruieren, etwa Urkunden, in denen sie namentlich erwähnt wurde – möglicherweise Schenkungen oder Eigentumsübertragungen, Eheverträge, Vermerk der Geburt eines Kindes. Eine erste Sichtung von Derenbourgs Manuskriptkatalog der französischen Nationalbibliothek ergab allerdings keine Pisten²²⁹. Auch die Durchsicht des Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts ergab keine Ergebnisse. Um eine möglichst umfassende Suche durchzuführen, wurden im Anschluss an diese ersten eher zufälligen Suchbemühungen die in der «Alphabetical list of Open Access Islamic Manuscripts Collections» enthaltenen Institutionen angeschrieben²³⁰. Einige der in der alphabetischen Liste angegebenen Links stellten sich allerdings bereits bei der ersten Inspektion als nicht zielführend heraus, da es sich z.B. um einen Kurs zu Manuskripten oder um Blogs handelte, insgesamt wurden aber über 60 Institutionen kontaktiert. Eine vollständige Liste findet sich im Anhang.

Weiterhin erfolgten Schreiben an verschiedene nordafrikanische Universitäten und Bibliotheken sowie – gemäss dem Schneeballprinzip - weitere Einrichtungen, auf die in Antworten verwiesen wurde oder

²²³ Conde, S. VI.

²²⁴ Abu I-‘Abbās Aḥmad b Muḥammad al-Maqqārī Šihābaddīn: The history of the Mohammedan dynasties in Spain, 1840. S. IX.

²²⁵ Miguel Casiri de Gartia - Historia Hispánica, <<https://historia-hispanica.rah.es/biografias/10627>>, Stand: 26.06.2023.

²²⁶ Müller: Die letzten Zeiten von Granada = [Aḥbār al-‘aṣr fī inqidā’ dawlat banī Naṣr], 1863. S. V.

²²⁷ López Baralt, Mercedes: Noticia de un nuevo hallazgo: un códice adicional del Kama Sutra español en la Biblioteca de Palacio de Madrid (ms. 1767), in: Sharq Al-Andalus (12), 1995, S. 549–559.

²²⁸ Die Namen der Werkzeuge werden sich ändern und die Funktionalitäten weiterentwickelt; wichtig ist vor allem, dass sich derzeit die wenigsten Texterkennungsprogramme für lateinische Schrift auch für arabische Buchstaben eignen. Vergleiche https://wissen-ist-acht.github.io/digitalhistory.intro/04_datenerhebung_analyse.html, letzter Zugriff 17.4.2023.

²²⁹ Derenbourg, Hartwig: Catalogue des manuscrits 1959 bis à 2287 du supplément arabe de la Bibliothèque nationale, par M. H. Derenbourg, manuscript, 1893. Online: <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11003971p>>, Stand: 08.05.2023.

²³⁰ http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access_10.html, Stand 17.4.2023.

die bei anderen Internetsuchen als erfolgversprechend eingeschätzt wurden. Das inhaltlich identische Schreiben wurde je nach Institution auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch oder Italienisch abgefasst und enthielt neben einer Kurzvorstellung der Masterarbeit die Frage, ob dem Empfänger – meist Bibliothekaren – arabischsprachige Manuskripte in der Institution bekannt seien, die die Namen Turaiyā al-Rūmīya oder Isabel de Solis enthielten oder sich generell mit Geschehnissen in Andalusien während der Zeitspanne 1480 bis 1492 befassten.

4 Biographie von Turaiyā al-Rūmīya aus arabischen Texten: Resultate

Primärtext 1 : Müller

In der Müller-Übersetzung findet sich zuerst folgende Passage aus dem «Aḥbār» (1.1):

Von dem Augenblicke dieser Ueberschwemmung begann die Herrschaft des Emir Abulhasan abwärts zu gehen und sich zu verringern. Er beschäftigte sich nämlich mit seinen Lüsten, ergab sich mit Leidenschaft den Frauen und Musikantinnen²³¹ und strebte nach Ruhe und Genuß. (...) Der Emir Abulhasan Ali war mit einer Cousine, der Tochter des Emirs el Izquierdo, von welcher er zwei Söhne, Mohammad und Yusuf, hatte, verheirathet. Zur Befriedigung seiner Lüste hatte er ihr eine Spanierin, Thorayya genannt, vorgezogen und hielt sich von seiner Cousine und den mit ihr erzeugten Kindern getrennt, worauf in dieser die Gefühle der den Frauen natürlichen Eifersucht erwachten, aus welcher vielfältiger Hader entstand. Die Prinzen Mohammad und Yusuf hielten es mit der Mutter, und so entstand eine gewaltige Feindschaft zwischen ihnen. Der Emir Abulhasan war aber dem Zorne unterworfen und gewaltig herrisch, so daß die Mutter für ihre Söhne zu fürchten begann.²³²

Etwas später folgt die nächste Erwähnung (1.2):

An diesem Tage erfuhr man zu Loja, daß die beiden Söhne des Emirs Abulhasan, nämlich Mohammad und Yusuf, aus der Acropolis von Granada, aus Furcht vor ihrem Vater, die Flucht ergriffen hatten. Teufel in Menschengestalt hatten nämlich böartige Einflüsterungen bei ihrer Mutter sich erlaubt und ihr Schrecken eingejagt wegen der Gefahren, welche ihnen beiden von Seite des herrischen Charakters ihres Vaters drohen könnten. Sie bethörten die Frau, indem sie sich auf die Feindschaft stützten, welche zwischen ihnen und der Sclavin ihres Vaters, der Spanierin Thorayya, obwaltete; nach beständigem Andringen ließ sie sich bethören, bewilligte ihnen die Herausgabe beider Söhne, und durch eine List lieferte sie dieselben nächtlicher Weile an dieselben aus.²³³

Primärtext 2: al-Daya

Die erste Erwähnung Turaiyās in al-Daya's Version wurde von Elalfy wie folgt übersetzt (2.1):

The historian, may God forgive him, said that since this great flood, Prince Abū al-Ḥasan began to decline and falter, indulging in pleasures and distractions, pursuing his desires and frivolities with singing women and neglecting the army. (...) [He] was married to his cousin, the daughter of Prince Mohammed al-Aysar. He had two children from her, Muhammad and Yusuf. From the totality of his indulgence in personal pleasures, he preferred over his wife a Christian woman named Thuraya²³⁴ and abandoned his uncle's daughter and her children. As a result of her jealousy, his uncle's daughter experienced what women experience towards their husbands, and a great conflict arose between them. His sons, Muhammad and Yusuf, sided with their

²³¹ Im Original بالمطربات والنساء, also bi-l nas'a wa-l-mutribat.

²³² Müller: Die letzten Zeiten von Granada = [Aḥbār al-'aṣr fī inqidā' dawlat banī Naṣr], 1863. S. 111-112.

²³³ Ebd. S. 116-117.

²³⁴ Auf Seite 6 des von Müller angegebenen arabischen Textes wird der Name ثرية geschrieben, er schlägt als bessere Variante ثريا vor.

mother, and animosity intensified between them. Prince Abū al-Ḥasan was extremely angry and powerful, and the mother was afraid of him for her children.²³⁵

Es folgt eine weitere Passage (2.2):

On this day, the news reached those who were in Loja that the two sons of Prince Abul Hassan Muhammad and Yusuf had escaped from the fortress out of fear of their father. The diabolical humans began to whisper to their mother, sowing fear in her about their father's oppressive rule and taking advantage of the animosity between her and their father's Christian slave girl, Turaiyā. They continued to manipulate her until she finally agreed to let them bring her two sons, then she tricked them at night and handed them over.²³⁶

In einer Fussnote zur ersten Erwähnung Turaiyās findet sich eine Anmerkung al-Dayas (2.3, 2.4, 2.5):

Turaiyā is the Arabic name adopted by Isabella, a Christian slave girl. According to the Spanish narrative (End: 198, The Ordeal of the Muslims in Andalusia: 11), she was the daughter of one of Spain's leaders, the commander Sancho Jimenez de Solis, and was taken as a captive during some battles when she was still a young girl. She was brought to the palace of the Alhambra as a maid and eventually converted to Islam, taking the name Turaiyā. She shared the palace of the Alhambra with Aisha al-Hurra and Turaiyā bore three sons for Abū al-Ḥasan. One of her sons died early due to illness or epidemic, while the other two, Sa'd and Nasr, fell under the control of the Catholic monarchs, Ferdinand and Isabella. They renounced Islam, and they led their mother Turaiyā to turn back (to the Church). Sa'd's name was changed to Don Fernando, while Nasr became Juan de Granada. The monarchs appointed them as princes over a distant region far from the remnants of the Islamic kingdom in Granada, located in the far northwest of Spain.²³⁷

Eine weitere Erwähnung erfolgt etwas später (2.6):

(...) reminding her of all the hatred that was between her and their father's Christian slave girl, Thuraya.²³⁸

Schliesslich erscheint folgende Erwähnung (2.7):

And Turaiyā (as recalled in Nihayat al-Andalus 200) was plotting more than only to control the (old) shaykh-king.²³⁹

Primärtext 3: Al-Maqqarī

Al-Maqqarī erzählt die letzten Tage von Granada sehr eng an die Version im „Nubdhat“ angelehnt. Offensichtlich bezog er sich auf ein Werk von Abu 'Abd-Allah Muhammad b. Al-Haddad al-Wadi Ashi aus Guadix, der den Text nach den endgültigen Vertreibungen von 1610 verfasst zu haben scheint, muss sich der Existenz des Nubdhat aber wahrscheinlich schon wegen der Ähnlichkeit der Berichte bewusst gewesen sein²⁴⁰.

²³⁵ al-Daya (Hg.): *Ākhir ayyām Gharnāṭah : wa-huwa Kitāb Nubdhat al-‘aṣr fī inqidā’ dawlat Banī Naṣr* [Ein Kurzbericht vom Ablauf/Ende des Staates der Bani Nasr], 1984. S. 48-49.

²³⁶ Ebd.

²³⁷ Ebd. S. 49 FN 1.

²³⁸ Ebd. S. 61.

²³⁹ Ebd. S. 61.

²⁴⁰ Smith, Colin: *Christians and Moors in Spain. Volume 2: 1195-1614*, Warminster 1989. S. 177.

Auf Seite 370 der englischen Übersetzung wird im Absatz „Rival factions in Granada“ die Ehefrau des Sultans erwähnt, wenn auch ohne Namen (3.1, 3.2).

Abū al-Ḥasan had by his wife, a daughter of his uncle the Sultan Abu ‘Abdillah Al-aysar (the left handed), two male children, Mohammed and Yusuf; but he had another wife, on whom he doted, and by whom he had likewise issue. She was a Christian lady, and, as the monarch had always evinced the greatest predilection for her, fears were entertained lest he should neglect the sons he had by his noble cousin for those of the Christian captive. This naturally gave rise to dissensions and quarrels among the officers of the state and the servants of the palace, and two factions were formed, some inclining to the sons of his wife and some to the sons of the Christian captive.²⁴¹

Auf Seite 373 findet sich unter dem Absatz „Revolution at Granada“ ausserdem folgende Passage (3.3):

On the very same day in which this signal victory was gained, Abu ‘Abdallah Mohammed, and Abū-l-hejāj Yūsuf, sons of the Sultán Abū al-Ḥasan, fearing lest their father, influenced by his Christian concubine, should deprive them of their inheritance, and prefer his other sons to them, made their escape from Granada, and took refuge in Guadix, which place submitted to them, as well as Baza, Almeria, and even Granada in course of time, their father being obliged to withdraw to Malaga, which continued faithful to him.²⁴²

Der Wortlaut des arabischen Originaltextes der ersten Passage weicht leicht von diesem ab (3.4):

Und das lag daran, dass Abū al-Ḥasan zwei Söhne hatte, Muhammad und Yusuf, und sie stammten von der Tochter seines Onkels väterlicherseits, dem Sultan Abu Abd Allah al-Aysar, und er hatte ihrer Mutter eine Christin vorgezogen, mit der er einige Nachkommen hatte, und sie war für jede Angelegenheit seine bevorzugte Lieblingsfrau, und es ist deshalb leicht, wenn die Kinder der Christin denen der Tochter seines Onkels väterlicherseits, der Sunnitin, vorangehen. (...) Der Fanatismus liess einige von ihnen zu den Söhnen von al-Hurra halten und einige zu den Söhnen von al-Rumiya.²⁴³

Im arabischen Text findet sich eine in der Übersetzung von Gayangos nicht verzeichnete Passage, welche übersetzt wie folgt lautet (3.5):

Und dies war am 27. Jumada al-Awwal desselben Jahres, und an diesem Tag fürchteten die beiden Prinzen, Abu Abdullah Muhammad und Abu al-Hajjaj Yusuf, dass ihr Vater sie auf ein Zeichen seiner christlichen Lieblingsfrau Turaiyā hin vernichten würde, und liessen sich in Wadi Ash nieder.²⁴⁴

In der Fussnote a) ist vermerkt, dass das Wort „ثريا“ im Leidener Manuskript mit „تشرية“ wiedergegeben ist und im Manuskript CH fehlt.

²⁴¹ Abu l-‘Abbās Aḥmad b Muḥammad al-Maqqārī Šihābaddīn: The history of the Mohammedan dynasties in Spain, 1840. S. 370.

²⁴² Ebd. S. 373.

²⁴³ Maqqārī: Analectes sur l’histoire et la littérature des Arabes d’Espagne, 1855. S. 801.

²⁴⁴ Ebd. S. 802.

Primärtext 4: 'Inān

In diesem Buch finden sich mehrere namentliche Erwähnungen Turaiyās, vor allem im Kapitel „Das Ende des islamischen Staates in Andalusien“. Zuerst erscheint der Name in der Kapitelzusammenfassung (4.1, 4.2, 4.3):

Abu al-Hasan dringt in das Land der Christen ein und erobert die Burg al-Safra. Seine Tyrannei und Perversion, Aisha al-Hurra und der Streit um die Verbindung ihres Namens mit der christlichen Turaiyā. Mischehe und ihre Auswirkungen auf die Auflösung der andalusischen Gesellschaft. Die Rivalität zwischen der rechtmässigen Königin und Turaiyā, die Verhaftung von Prinzessin Aisha und ihren beiden Söhnen. Anführer und Kommandeure spalteten sich. Turaiyā verändert sich durch die Macht. Ihr Bestreben, Abu Abdullah, den Sohn von Aisha, zu vernichten. Die Entscheidung von Prinzessin Aisha und ihren beiden Söhnen.²⁴⁵

Anschliessend findet sich folgende Passage (4.4, 4.5, 4.6, 4.7):

Er²⁴⁶ führte ein Leben in Sanftmut, er gab seinen Launen und Wünschen nach und er heiratete zum zweiten Mal ein sehr schönes christliches Mädchen, das in der islamischen Überlieferung als Turaiyā al-Rūmīya bekannt ist, und die spanische Überlieferung besagt, dass der christliche Vorname dieser Turaiyā Isabella ist, und die Überlieferung definiert sie auch als Zuraida, sie war die Tochter eines spanischen Granden, dem Anführer Sancho Jimenez de Solis, und sie wurde in einer Schlacht gefangengenommen, und sie war ein junges Mädchen und Kammerfrau im Alhambra-Palast. Also konvertierte sie zum Islam und wurde Turaiyā oder Stern des Morgens genannt, und der Sultan Abū al-Ḥasan interessierte sich für sie, und bald heiratete er sie und nahm sie zu seiner Frau. Emirin Aisha war zu dieser Zeit als „die Freie“ bekannt, entweder um sie von der christlichen Sklavin zu unterscheiden oder als Hommage an ihre Reinheit und Hoheit [Fussnote 1].²⁴⁷

Die diesbezügliche Fussnote 1 lautet wie folgt (4.8, 4.9, 4.10):

Siehe Irving: Conquest of Granada, wo er die Ausgabe des spanischen Romans über Turaiyās Charakter (Kapitel 9) zitiert. Conde sagt, dass Turaiyā die Tochter des christlichen Herrschers von Marash war (Condé, *ibid.*, V III. p. 242), aber die arabische Ueberlieferung besagt, dass Turaiyā eine christliche Sklavin war (al-Maqqarī im *Nafḥ at-ṭīb min ḡuṣn al-Andalus ar-raṭīb*). Scott schweigt über die arabische Version und sagt, dass Turaiyā eine griechische Sklavin war, also eine Christin. Siehe *History of Ferdinand and Isabella*, p. 219.²⁴⁸

Es folgt eine weitere längere Passage (4.11, 4.12, 4.13, 4.14):

Tatsächlich ging es Turaiyā nicht nur darum, den Scheich-König zu kontrollieren. Dies lag daran, dass sie zwei Söhne vom Emir Abū al-Ḥasan, dem Mann ihrer Rivalin Aisha, zur Welt brachte, nämlich Saad und Nasr, und sie hoffte, dass der nächste König einer von ihnen sein würde. Und sie tat alles, was sie an Intrigen und Versuchungen konnte, um ihre Gegnerin, Prinzessin Aisha, von jeglichem Einfluss und jeglicher Gunst fernzuhalten und ihren beiden Söhnen Muhammad und Yusuf jedes Anrecht auf den Königstitel zu entziehen, und der ältere von ihnen war Abu Abdullah Mohammed, der Kronprinz, der für den Thron nominiert worden war, und die

²⁴⁵ 'Inān: *Nihāyat al-Andalus wa-tārīkh al-'Arab al-muttaṣirīn* (The End of Andalusia and the History of the Arab Converts), 1966. S. 188.

²⁴⁶ Gemeint ist Abu al-Hasan.

²⁴⁷ 'Inān: *Nihāyat al-Andalus wa-tārīkh al-'Arab al-muttaṣirīn* (The End of Andalusia and the History of the Arab Converts), 1966. S. 198.

²⁴⁸ Ebd. S. 198.

Adligen von Granada zogen es schliesslich vor, den Nachkommen des Königshauses zu nominieren. Aber Turaiyā verzweifelte nicht und verlor nicht den Mut, sie blieb bei Abū al-Ḥasan, bis er auf ihre Veranlassung und ihren Wunsch hörte und Aisha und ihrem Sohn jegliches Mitgefühl und Fürsorge entzog. Turaiyā verdoppelte ihre Bemühungen und Intrigen, bis der Sultan ihre Verhaftung befahl (...) Dieses Verhalten erregte den Zorn vieler Ältester, die der rechtmässige Prinzessin und ihren beiden Söhne Sympathie und Unterstützung schenken, und es war ein Vorbote von Aufruhr und Zwietracht in der granadischen Gesellschaft. Die Anführer und Kommandeure teilten sich in zwei verfeindete Gruppen auf, eine Gruppe unterstützte die legitime Prinzessin und ihre beiden Söhne, eine Gruppe unterstützte den Sultan und seine Lieblingsfrau. Letztere behielt für eine Weile ihren Einfluss, und Leidenschaften, Begierden und Groll flammten auf, und der Zorn gegen Abū al-Ḥasan und seine Lieblingsfrau, die zur wahren Dame von Granada wurde und alle Macht und Einfluss an sich riss, steigerte sich. Und Turaiyā unternahm in ihrer Tyrannei grosse Anstrengungen und stachelte den Scheich-König dazu an, seinen Sohn Abu Abdullah zu töten, was ein Hindernis für ihre Hoffnungen darstellte.²⁴⁹

Die letzte Erwähnung findet sich in einem Kapitel zur Konversion (4.15):

Vor und nach dem Fall Granadas war eine Gruppe von Fürsten und Ministern, angeführt von zwei Fürsten, Saad und Nasr, zum Christentum konvertiert, den beiden Söhnen von Sultan Abu al-Hasan und seiner christlichen Ehefrau Isabella de Solis, bekannt als Turaiyā (gemeint ist der Besitzer von Granada), und er diente als Kommandeur in der kastilischen Armee und war berühmt für seinen Eifer, dem Thron zu dienen, und der zweite wurde Don Juan de Granada (1) genannt.²⁵⁰

Primärtext 5: Hāyik

Das Buch folgt inhaltlich grob den im «Kitab al-Nubdhāt» geschilderten Ereignissen, integriert einige Passagen aus Baezas «Geschichte Granadas»²⁵¹ und konzentriert sich auf eine romantisierende Darstellung Turaiyās, die sich vom Stil her deutlich an Washington Irvings Werken orientiert. Es fällt auf, wie häufig Elemente der wörtlichen Rede und der Schilderung von Geschehnissen im Präsens verwendet werden, was jeder historischen Glaubwürdigkeit entgegensteht. Turaiyā wird im Buch von Hāyik vor allem im Kapitel «Isabelle de Solis» erwähnt. Dieses wird im Folgenden der Vollständigkeit halber kurz zusammengefasst.

Entgegen den Erwartungen geht nur die Einführung mit der Angabe von Jahreszahlen und Herrschernamen auf die historischen Verhältnisse im damaligen Andalusien ein. Das Isabella de Solis gewidmete Kapitel beginnt mit historisch nicht belegten Angaben zur im «bösen Blick» begründeten schwachen Gesundheit der sechsjährigen Isabella, dem sehr intimen Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater oder der heilkundlich versierten arabischen Sklavin Halajah, die eigentlich aus Granada stammt und später zur Vertrauten der versklavten Isabella wird (45-47). Im Abschnitt «Die Heirat» wird zuerst von ihrem Verlobten Butrus Benigash – Neffe eines gewissen Alfons von Cordoba – berichtet, der sich auf den ersten Blick in sie verliebt, dann vom Hochzeitsfest, das durch plündernde Muslime unter dem Befehlshaber Ibn Farrukh gerade in dem Moment unterbrochen wird, an dem der kirchliche Segen in der Schlosskirche erteilt werden soll; der Vater wird getötet, Isabella fällt in Ohnmacht und wird gefangengenommen, es gibt eine «blutige Hochzeit» (47-50). Der Abschnitt «Isabella in

²⁴⁹ Ebd. S. 200.

²⁵⁰ Ebd. S. 315.

²⁵¹ Vgl. Tinsley: Reconciliation and Resistance in Early Modern Spain : Hernando de Baeza and the Catholic Monarchs, 2022.S. 128-129.

Gefangenschaft» erzählt von Isabellas Genesung und ihrer Reise nach Granada als Geschenk des muslimischen Befehlshabers für den Sultan Abū al-Ḥasan, da sie «eine der schönsten Frauen ihrer Zeit» sei (50-51). Die «Reise nach Granada» (51- 57) besteht aus einer Schilderung der Stadt und den ersten Versuchen Isabellas, Arabisch zu lernen und sich durch andere Kleidung der neuen Kultur anzupassen. Dies fällt ihr umso leichter, als sie dort nur auf freundliche und mitfühlende Menschen stösst und keine Verbindung mehr mit ihrer Herkunftsfamilie hat. Isabella wird reich geschmückt und dekoriert zu Abū al-Ḥasan gebracht und ihm vorgestellt; in diesem Moment erhält sie den Namen Turaiyā, da sie ihm wie eine Erscheinung vorkommt, die vom Himmel hinabgestiegen ist. Zufällig ist seine Ehefrau Aisha zu dieser Zeit nicht anwesend, und nachdem sie der neuen Dienerin begegnet ist, empfindet sie zuerst Aversion, später Hass. Es wird von zwei verfeindeten Lagern in der Stadt berichtet, und eines dieser Lager wendet sich an die von ihrem Ehemann enttäuschte Aisha, um ihren Sohn zum zukünftigen Herrscher auszurufen. Der Abschnitt «In der Alhambra» (57-60) schildert einerseits die Schönheit der Alhambra und andererseits die wachsende keusche Liebe des alternden Abū al-Ḥasan zu Turaiyā, die jedoch erst ihre Liebe zu ihm erkennt, nachdem sie – wohl von Anhängern Aishas – beinahe entführt und dabei leicht verletzt wird. In «Angst in der Alhambra» schliesslich (60-66) erkennt sie, dass nur er sie beschützen kann, der Sultan ist verärgert über die Rolle, die Aisha bei alldem spielt, und richtet ihr aus, er entferne sie von seinem Bett, wodurch es zur Trennung kommt. Im Abschnitt «Turaiyā und Mulay Abū al-Ḥasan» (66-69) beschliesst der Sultan, stattdessen Turaiyā zu heiraten, nicht zuletzt da sie die Tochter eines berühmten Feldherren sei, und macht Turaiyā einen Antrag, den diese annimmt. In «Sultanin der Alhambra» (69-71) wird die Trauung vollzogen und in den Archiven der Alhambra archiviert, als Brautgeschenk erhält sie einen Palast und Juwelen und bittet sich die Befreiung der christlichen Sklaven in Granada aus. Weiterhin wird die Geburt der beiden Söhne erwähnt. Im letzten Abschnitt «Musterung in der Alhambra 1478» (71-72) wird mit Bezug auf die «Nubdhat al-asr» die grosse Musterung und die Überschwemmung des Darro geschildert, auf die der Tadel folgt, dass Abū al-Ḥasan sich seinen Vergnügungen und den Sängerinnen hingegeben habe.

Wie unschwer aus dieser Inhaltsangabe zu ersehen ist, gibt der Autor sich der dichterischen Freiheit hin, wenn er sich nicht gerade auf Martínez de la Rosa stützt²⁵². Auch wenn er im Anhang Quellen verzeichnet, fällt auf, dass die genaue Verwendung dieser Quellen unklar bleibt. Nur selten erscheint eine in einer Fussnote, und in Fussnoten erscheinende Bücher werden nicht in das Verzeichnis am Ende integriert. Es wird nicht klar, welchen Anspruch der Autor an das Buch hatte bzw. mit welcher Absicht er es verfasste. Dass er sich als Akademiker versteht und seine akademischen Beiträge unterstreicht²⁵³, steht im Gegensatz zu den klischeehaften Schilderungen des Buches. Dieses kann durch die Ahistorizität des Inhalts leider nicht als Informationsquelle verwendet werden.

Manuskriptsuche

Von den ursprünglich 50 in der Liste enthaltenen und durch 14 eigene Zusätze ergänzten (also 64) Einträgen wurden 4 wegen fehlender Relevanz direkt elimiert. Bei 9 Einträgen handelte es sich um Datenbanken. Bis zum 10.6. waren 29 Antworten eingegangen, meist Absagen, in vier Fällen aber auch Verweise auf Datenbanken oder analoge Verzeichnisse. Diese wurden soweit möglich eingesehen und die Einträge auf Plausibilität hin betrachtet. In diesem Projektschritt kamen keine neuen Erkenntnisse ans Licht, und die anfänglich gehegte Hoffnung erfüllte sich nicht, doch sind, wie erwähnt, noch lange nicht alle Bestände der angeschriebenen Institutionen digitalisiert.

²⁵² Rehrmann: Das schwierige Erbe von «Sefarad», 2002. S. 161-165.

²⁵³ <https://books-library.com/sayings/Simon-Hayek>, letzter Zugriff 10.7.2023.

Es ist zu bemerken, dass vor allem die nordafrikanischen Institutionen auch auf wiederholte Anfragen hin nicht auf Mails reagierten. Dies mag mit der internen Funktionsweise zu tun haben. Wenn dieses Thema vertieft werden soll (siehe Ausblick), könnte es sich lohnen, sowohl in Nordafrika als auch etwa in spanischen Archiven und Bibliotheken (etwa im Escorial oder den Archiven von Sevilla oder Simancas) vor Ort zu recherchieren und mehr Zeit darauf zu verwenden, die zuständigen Bibliothekare oder Archivare persönlich oder telefonisch zu kontaktieren; dies musste im Rahmen dieses Projekts entfallen.

5 Diskussion

Zuerst sollen die wichtigsten Ergebnisse kurz wiederholt werden:

In Müllers Übersetzung des *Aḥbār al-‘aṣr fi inqīdā’ dawlat banī Naṣr* fällt die abwertende Schilderung *Turaiyās* auf. Es ist klar, dass der Autor die Verantwortung für den Fall Granadas letztlich bei *Turaiyā* sucht. Wir sehen, dass der Status von *Turaiyā* in der deutschen Übersetzung zuerst nicht angegeben wird und nur von einer „Spanierin“ die Rede ist. Erst in der nächsten Erwähnung wird präzisiert, dass es sich um eine Sklavin handelt.

In al-Dayas Edition des *Nubdhat al-‘Asr fi fī inqīdā’ dawlat banī Naṣr* verhalten sich die erzählten Gegebenheiten ähnlich wie bei Müller, wobei man einige kleine Abweichungen vermerken muss.

Maqqarīs Erzählung hinsichtlich *Turaiyā* folgt äusserlich dem Narrativ des *Aḥbār*, allerdings mit dem Unterschied, dass sie einerseits als Ehefrau, andererseits als Sklavin bzw. Konkubine und sogar als Gefangene bezeichnet wird. In der englischen Übertragung wird herausgestellt, dass er sie abgöttisch liebe bzw. in sie vernarrt sei, was durch das englische «on whom he doted» bezeichnet wird. Dies wird im Arabischen nicht so abwertend dargestellt.

Auch der Vater der Sultanin Aisha wird mit dem gleichen Namen wie im *Aḥbār* und im *Nubdhat* benannt, also «Abu ‘Abdillah Al-aysar (the left handed)», wenn auch bei Müller in der spanischen Version «el Izquierdo»²⁵⁴. Aisha selbst wird in ihrer Funktion als sunnitische Ehefrau erwähnt, allerdings nicht mit ihrem Vornamen, sondern als «al-Hurra». Dieses Epithet bedeutet einerseits «die Freie», andererseits wird es in der Literatur auch für Frauen vornehmen Standes verwendet, also eher «die Edle». Es muss also nicht, wie auch ‘Inān erwähnt, unbedingt einen angenommenen Gegensatz von Aisha = frei und *Turaiyā* = unfrei bedeuten, mag aber den unterschiedlichen sozialen Hintergrund der beiden Frauen betonen.

Bei ‘Inān finden sich einige Details zu *Turaiyā*. Mit Bezug auf spanische Quellen wird ihr ursprünglicher Name als Isabella bzw. Isabella de Solis und ihre Herkunft als von adliger Abkunft angegeben, andererseits wird die Hypothese geäussert, dass sie auch Griechin gewesen sein könnte. Allerdings ist das von ihm inkorrekt als «History of Ferdinand and Isabella» zitierte Werk, auf dem diese Angabe basiert, nicht von Scott (der ein Buch namens «The Moorish Empire in Europe» zum gleichen Thema verfasst hat), sondern von Prescott. Die entsprechende Passage lautet:

This division grew out of the vicious system of polygamy, which sows the seeds of discord among those, whom nature and our own happier institutions unite most closely. The old king of Granada had become so deeply enamored of a Greek slave, that the Sultana Zoraya, jealous lest the offspring of her rival should supplant her own in the succession, secretly contrived to stir up a spirit of discontent with her husband's government. The king, becoming acquainted with her intrigues, caused her to be imprisoned in the fortress of the Alhambra.²⁵⁵

Schon die Verwechslung der Namen weist darauf hin, dass diese Angaben möglicherweise nicht korrekt sind; ausserdem wird nicht ausgeführt, weshalb sich eine griechische Sklavin am nasridischen Hof aufhält.

²⁵⁴ Müller: Die letzten Zeiten von Granada = [*Aḥbār al-‘aṣr fi inqīdā’ dawlat banī Naṣr*], 1863. S. 111.

²⁵⁵ Prescott, William Hickling: *The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic — Volume 1*, New York 1845^{3rd}. Online: <<https://www.gutenberg.org/ebooks/6918/pg6918-images.html.utf8>>, Stand: 17.07.2023.

Die Konversion zum Islam wird von Turaya aktiv betrieben, ebenso wie die Beeinflussung des Herrschers. Sie bleibt bei ihm, bis er auf ihre Wünsche eingeht; wie sie sich danach verhält, wird nicht angegeben.

Bei Hayik wird Turaiyā häufig erwähnt, allerdings ist der Text nicht als historisch zu werten.

Es ist nun an der Zeit, zuerst einmal zu betrachten, welche Fragen die Primärtexte beantworten können und welche nicht, welche Gemeinsamkeiten zwischen ihnen - und vielleicht auch zwischen arabischen und spanischen Texten - bestehen und worin die wichtigsten Unterschiede liegen. Dazu sollen in einem ersten Schritt die in den jeweiligen Texten verwendeten Bezeichnungen für Turaiyā betrachtet werden.

Arabische Bezeichnungen für Turaiyā

Die jeweiligen Bezeichnungen für Turaiyā (in Fettdruck) als Transkription des Originaltextes und evtl. in der Übersetzung können mittels der folgenden Tabelle verglichen werden:

Text	Seite	Originaltext	Transkription	Übersetzung
1.1: Müller	111-112	عليها رومية اسمها ثرية	Rumiya ismuha <u>Turaiyā</u>	eine Spanierin, Thorayya genannt
1.2: Müller	116-117	مملكة ابهها ** الرومية ثرية	Mamlukat abihuma al- Rumiya <u>Turaiyā</u>	der Sclavin ihres Vaters, der Spanierin Thorayya
2.1: Al-Daya	49	اصطفى على زوجته رومية اسمها ثريا	Istafa 'ala zawjatuhu rumiya ismuha <u>Turaiyā</u>	he preferred over his wife a Christian woman named <u>Turaiyā</u>
2.2: Al-Daya	49 FN	ثريا . الاسم العربي الذي اتخذته (إيزابيلا) وكانت جارية رومية.	Wa-kanat jariya Rumiya	<u>Turaiyā</u> is the Arabic name adopted by Isabella, a Christian slave girl .
2.3: Al-Daya	49 FN	والحقت وصيفة بقصر فاعتنقت الاسلام وتسمت بثريا	Walhaqat wasifatan bi- qasr fa'atanaqat al-islam wa- tasammat bi- <u>Turaiyā</u>	She was brought to the palace of the Alhambra as a maid and eventually converted to Islam, taking the name <u>Turaiyā</u>
2.4: Al-Daya	49 FN 2	وولدت ثريا لابي الحسن ثلاثة ابناء	Wa-waladat <u>Turaiyā</u> li-Abū al- Ḥasan talatat abna'	and <u>Turaiyā</u> bore three sons for Abū al-Ḥasan
2.5: Al-Daya	49 FN 2	وشدا امهما ثريا الى الارتداد	Wa-shada umhuma <u>Turaiyā</u> illa al-irtidad	And they led their mother <u>Turaiyā</u> to turn back
2.6: Al-Daya	61	مملوكة ابهها الرومية ثرية	Mamlukat abihuma al- Rumiya <u>Turaiyā</u>	their father's Christian slave girl , <u>Turaiyā</u>
2.7: Al-Daya	61	كانت ثريا (كما استظهر في نهاية الانداس 200) تتطلع الى ما هو ابعد من السيطرة على الملك الشيخ (العجوز)	Kanat <u>Turaiyā</u> (kama astazihir fi Nihayat al- Andalus 200) tatatala' illa ma huwa ab'ad min al-saytara 'alaa al-malik al- shaykh (al-'ajuz)	And <u>Turaiyā</u> (as recalled in Nihayat al-Andalus 200) was plotting more than only to control the (old) shaykh-king

Text	Seite	Originaltext	Transkription	Übersetzung
3.1: Al-Maqqarī/ Gayangos	370	Keine Entsprechung		he had another wife, on whom he doted, and by whom he had likewise issue. She was a Christian lady
3.2: Al-Maqqarī/ Gayangos	370	Keine Entsprechung		the Christian captive
3.3: Al- Maqqarī/Gayangos	373	Keine Entsprechung		his Christian concubine
3.4: Al-Maqqarī	801	وكانت حظية عنده مقدمة في كل قضية	Wa-kanat haziya 'indahu muqadimata fi kul qadiya	Und sie war für jede Angelegenheit seine bevorzugte Liebingsfrau
3.5: Al-Maqqarī	802	بشارة حظيته الرومية ثريا	bi-ishara haziya al-Rumiya Turaiyā	Auf ein Zeichen seiner christlichen Liebingsfrau Turaiyā hin
4.1: 'Inān	188	ثريا النصرانية	Turaiyā al- nasraniyya	Mit der christlichen Turaiyā
4.2: 'Inān	188	التنافس بين الملكة الشرعية وثرثيا	li-tanafis bayn al- malikat al- shar'iat wa Turaiyā	Rivalität zwischen der rechtmässigen Königin und Turaiyā
4.3: 'Inān	188	استئثار ثريا بالسلطة	Istithar Turaiyā bi al-sulta	Turaiyā verändert sich durch die Macht
4.4: 'Inān	198	واقترن المرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة الحسن, تعرغها الرواية الاسلامية باسم ثريا الرومية, وتقول الرواية الاسبانية ان ثريا هذه ,واسمها النصراني ايسابيل	Wa-iqtar al- marra al-thania bi-fatat nasraniyat raw'at al-hasan, ta'arafat al- riwaya al- islamiya bi-ism Turaiyā al- Rūmīya, wa- taqul al-riwaya al-isbaniya hadha ismuha al- nasrania Isabila	Er heiratete zum zweiten Mal ein sehr schönes christliches Mädchen , das in der islamischen Überlieferung als Turaiyā al-Rūmīya bekannt ist, und die spanische Überlieferung besagt, dass der christliche Vorname dieser Turaiyā Isabella ist

Text	Seite	Originaltext	Transkription	Übersetzung
4.5: 'Inān	198	وهي صبية فتية, والحقت وصيفة بقصر الحمراء فاعتنت الاسلام, وتسمت باسم ثريا او كوكب الصباح	Wa hiya sabia fatiatan, wa-l hata wasifa bi- qasr al-hamra, fa-itanaqa al- islamu, wa- tasamat bi-ism Turaiyā, au Kaukab al-sabah	Und sie war ein junges Mädchen und Kammerfrau im Alhambra- Palast. Also konvertierte sie zum Islam und wurde Turaiyā oder Stern des Morgens genannt
4.6: 'Inān	198	ولم يلبث ان تزوجها, واصطفاها على زوجته	Wa-lam yalbath an-tazawajaha, wa-stafaha 'ala zawjatihī	Und bald heiratete er sie und nahm sie zu seiner Frau
4.7: 'Inān	198	تميزا لها من الجارية الرومية	tamiyazan laha min al-jariya al- rumiya	Um sie von der christlichen Sklavin zu unterscheiden
4.8: 'Inān	198	شخصية ثريا (الفصل التاسع)	Shakhsiat Turaiyā (al-fasl al-tasia)	Turaiyās Charakter (Kapitel neun)
4.9: 'Inān	198	بان ثريا كانت جارية رومية	Turaiyā kanat jariya rumiya	Dass Turaiyā eine christliche Sklavin war
4.10: 'Inān	198	ان ثريا كانت جارية يونانية, اي رومية	Inna Turaiyā kanat jariya yunania ay rumia	Dass Turaiyā eine griechische Sklavin war, also eine Christin
4.11: 'Inān	200	ولكن ثريا لم تياس	Walakin Turaiyā lam tiyas	Aber Turaiyā verzweifelte nicht
4.12: 'Inān	200	ضاعفت ثريا سعيها ودسها حتى امر السلطان	Da'afat Turaiyā sa'aida wa-dasha	Turaiyā verdoppelte ihre Bemühungen und Intrigen
4.13: 'Inān	200	وفريق يؤيد السلطان وحظيته. واستاثر الفريق الاخير بالنفوذ مدى حين, واضطربت الاهواء والشهوات والاحقاد, واشتد السخط على ابي الحسن وحظيته التي اضحت سيده غرناطة الحقيقية	Wa-fariq yu'id al- sultan wa- haziatuhu (...) wa ishtada al-sukht 'ala Abu al-Hasan wa-haziatuhu allati adahat sayyidat gharnata al- haqiqiya	Unterstützte den Sultan und seine Lieblingsfrau (...) der Zorn gegen Abu al-Hasan und seine Lieblingsfrau , die zur wahren Dame von Granada wurde und alle Macht und Einfluss an sich riss
4.14: 'Inān	200	وذهبت ثريا في طغيانها	Wa dhahabat Turaiyā fi tughyaniha 'ala ab'dahad	Und Turaiyā unternahm in ihrer Tyrannei grosse Anstrengungen

Text	Seite	Originaltext	Transkription	Übersetzung
4.15: 'Inān	315	ولدا السلطان ابى الحسن من زوجته النصرانية اليزابيث دى سوليس المعروفة باسم ثريا	walada al-sultan Abū al-Ḥasan min zawjatihi al- nasrania Al- Isabeth di Sulis alm'arufa b-ism Turaiyā	den beiden Söhnen von Sultan Abū al- Ḥasan und seiner christlichen Ehefrau Elisabeth de Solis, bekannt als Turaiyā

Man erkennt, dass Turaiyās Status in den verschiedenen Texten unterschiedlich bezeichnet wird. Von jariya (Sklavin) über mamluka (genau: eine Frau, die einer anderen Person gehört) und wasifa (Kammerfrau) bis zu zawjat (Ehefrau) und sogar haziya (Lieblingsfrau) werden sehr unterschiedliche soziale Konstellationen angegeben. Gayangos bezeichnet sie in seiner Zusammenfassung als Gefangene, Konkubine und schliesslich Ehefrau, was seine eigene Interpretation ist, da Al-Maqqarī sie deutlich als Lieblingsfrau benennt. Bei 'Inān wird sie häufiger nur mit ihrem Namen benannt, auch ihr christlicher Name erscheint, wenn auch verschieden geschrieben (Isabella und Elisabeth, wobei unklar ist, wie er auf letzteren Namen gestossen ist). Allerdings macht er mehr Annahmen zu ihrem Charakter. Dies erstaunt um so mehr, als 'Inān sich nicht als Romancier, sondern als Historiker bezeichnet, der seine Phantasie eigentlich nicht schweifen lassen sollte. Worauf er seine Annahmen basiert, wird nicht deutlich.

Narrativ

Die Ähnlichkeit des grundlegenden Narrativs in den verschiedenen Texten führt zur Annahme, dass dieses in den Grundzügen immer wieder kopiert wurde. Ursprünglich wird das Element der unerwünschten Fremden, die letztlich an allem Unheil schuld ist, das sich ab diesem Zeitpunkt ereignet, in den Aufzeichnungen eines zeitgenössischen anonymen Autors, dem «Aḥbār» und dem «Nubdhat», eingeführt. Maqqarī gibt Turaiyās Namen an und bewertet ihre Rolle weniger moralisch, anders als sein Übersetzer Gayangos. 'Inān, der vor allem spanische und englischsprachige Referenzen anführt, wertet mehr, ordnet die Rolle einer christlichen Konkubine bzw. Ehefrau aber ansatzweise in einen historischen Kontext ein. Hayik, der wiederum andere Referenzen nennt, sich aber ebenfalls auf das «Nubdhat» beruft, gibt sich zwar stellenweise Mühe, die Erzählung um Turaiyā als historisch verbrieft darzustellen, scheitert jedoch bei diesem Unterfangen schon beispielsweise dadurch, dass er historisch nicht belegte Passagen als Fakten darstellt oder Unterhaltungen in wörtlicher Rede wiedergibt.

Häufigkeit der Erwähnungen

Turaiyā wird, gemessen am Umfang des jeweiligen Textes, nur höchst wenig erwähnt. Eine mögliche Konsequenz dieser fehlenden Erwähnungen ist in meinen Augen der Umstand, dass Turaiyā durch die Perspektive der arabischen Texte tendenziell eher flacher statt plastischer beschrieben wird. Es wird deutlich, dass Turaiyā für die spanische Historiographie aus den in der Einleitung dargelegten Gründen der wünschenswerten Adligkeit offensichtlich von grösserer Bedeutung war als für die arabische. Dies wäre vielleicht anders gewesen, wenn anstelle von Boabdil sein Onkel Al-Zagal auf Abu al-Hasan gefolgt wäre, der dann möglicherweise einen Sohn Turaiyās zu seinem Nachfolger eingesetzt hätte – auch das Verhältnis von Al-Zagal und Turaiyā ist unklar. Hierüber zu spekulieren, ist allerdings müssig.

Die Geschichtsschreibung hat wie die Sozialwissenschaften allgemein zwar lange Erfahrung mit «thick descriptions» im Sinne von Gilbert Ryle und Clifford Geertz, also mit beobachtetem Verhalten von

Akteuren, das mit zusätzlichem Kontext versehen wird. Wenn aber die Quellen derart begrenzt sind wie im vorliegenden Fall, gibt es für den Historiker und den Leser nur schwache Verbindungen zwischen entfernten Akteuren, und es ist ungeachtet des derzeitigen Booms des «Storytelling» nicht nur mühsam, sondern auch eine Frage des professionellen Anspruchs, daraus eine Erzählung zu machen oder eben nicht. Bei der derzeitigen Quellenlage endet der Versuch, eine historisch überzeugende Geschichte zu erzählen, im Spekulativen und Fiktiven. Die von Goldy und Livingstone beschriebenen «Frauenleben» hatten gemeinsam, dass es eine gewisse Menge von Dokumenten gab und die Lebensumstände bestenfalls so weit generalisiert werden konnten, dass sich daraus eine Erzählung ergab. Mikrogeschichte zu schreiben, setzt ebenfalls eine historische Grundlage voraus (auch Ginzburgs Beschreibung eines Menocchio wäre ohne Gerichtsakten und -urteil nicht möglich gewesen). Ob man es schaffen kann, aufgrund der vorliegenden historischen Dokumente zu Turaiyā ein alternatives Narrativ zu den bisherigen vorzuschlagen, ist zweifelhaft.

Schon die Literaturlage zeigt, dass eher ein Problem der fehlenden Quellen besteht als ein Problem «der Quellen». Von den fünf gefundenen Texten sind nur vier als historisch oder historiographisch einzuschätzen; der fünfte Text ist ein fiktiver mit vielen Elementen eines Romans. In den verbleibenden vier Texten finden sich auf Turaiyā bezogen sehr wenig Ergebnisse. Die Problematik fehlender Quellen ist in manchen Disziplinen mit dem sogenannten «positive publication bias» verbunden, also dem Umstand, dass negative Ergebnisse bzw. das Fehlen einer überzeugenden positiven Antwort auf eine gestellte Forschungsfrage ungern veröffentlicht werden. Im vorliegenden Fall ist das Ergebnis monatelanger Arbeit jedoch bedeutungsvoll, da es zwar erst einmal wenig Hoffnung auf weitere momentan bekannte arabische Quellen macht, aber möglicherweise neue Betrachtungsweisen und Forschungsansätze liefert und klarstellt, dass aus den bisher bekannten arabischsprachigen Sachtexen nur wenige zusätzliche Informationen abgeleitet werden können.

Intersektionalität

Auch der Versuch, Turaiyās Position aus einer intersektionellen Perspektive zu betrachten, lässt viele Fragen offen. Einerseits trugen wahrscheinlich ihr Geschlecht (weiblich), ihre Religion (christlich) und ihre Ethnie (spanisch) dazu bei, dass sie gefangengenommen, versklavt und an den nasridischen Hof gebracht wurde. Andererseits ermöglichte es ihr Geschlecht, nach der Geburt eines Sohnes als «umm walad» zu gelten, womit gewisse Privilegien einhergingen, und diese Privilegien verstärkten sich durch den Aufstieg zur rechtmässigen Ehefrau von Abū al-Ḥasan noch. Ethnie und Religion führten nach der Übernahme Granadas wiederum dazu, dass sie gewisse Privilegien erhielt. Es wäre also vorschnell, Turaiyā als «Opfer» anzusehen, das keinen Raum zum Agieren hatte. Dieses Agieren musste nicht unbedingt so berechnend sein, wie es bei Mernissi (und auch 'Inān) dargestellt wird.

Möglicherweise vereinfacht die Gleichsetzung der Sklavin Turaiyā als Objekt die Sicht auf die damalige Situation. Eine Diskriminierung rein aufgrund des Geschlechts anzunehmen, wäre vorschnell. Heutige Denkgewohnheiten setzen Sklaverei möglicherweise mit Passivität gleich, wobei viele Klischees zur Sklaverei aus dem afrikanisch-amerikanischen Dreieckshandel stammen. Sklaverei in der Antike und auch im Mittelalter war wahrscheinlich nicht mit den Verhältnissen in den Südstaaten der USA gleichzusetzen. In vielen Gesellschaften war Sklaverei auch zeitlich begrenzt, eine Person blieb also nicht zwangsläufig lebenslang versklavt. Dass dies auch auf Turaiyā zutrifft, lässt sich daraus schliessen, dass sie zur Ehefrau des Sultans Abū al-Ḥasan wurde und somit Aisha al-Hurra also gleichgestellt war.

Soziale Mobilität

Wir können aus dem Gesagten davon ausgehen, dass die Zuschreibung von Isabellas von vornherein adliger Herkunft deshalb erfolgte, um die Stellung ihrer Nachkommen am spanischen Hof zu festigen; diese hatten zwar zweifelsfrei einen «adligen», wenn auch exotischen Vater, doch zählte beim Abwägen, welche soziale Position jemandem am Hofe zukam, auch die Herkunft der Mutter. Es ist anzunehmen, dass Turayās ursprünglicher spanischer Vorname nicht Isabella war und ihr dieser erst nach der Taufe ihrer Söhne – deren Taufpaten ja König Ferdinand und sein Sohn Juan waren – gegeben wurde, vielleicht auch erst nach ihrer Rekonversion. Möglicherweise sagte der ihr verliehene Name «de Solis» - lateinisch für «vom Boden» oder «vom Territorium» - damals direkt aus, dass es sich bei der Trägerin um eine autochthone Person handelte, um Zweifel an ihrer religiösen Loyalität zu unterbinden. Für diese Hypothese gibt es zwar keine Quellen, jedoch ist ausser in der Legende um Isabellas adlige Abstammung kein Adelsgeschlecht namens «de Solis» zu finden, zu dem Isabella/Turayā eine Verbindung gehabt hätte.

Nimmt man für Turayā somit eine nicht-adlige Herkunft an, lässt sich durchaus eine soziale Mobilität erkennen. Die Stufen von einfachem Landmädchen über Dienstmagd, Konkubine und später Ehefrau des Sultans bis zur Mutter von zwei Granden am spanischen Hof führen offensichtlich nach oben. In den spanischen Dokumenten und auch in der Interpretation mancher arabischer Texte wird dieser Aufstieg so geschildert, als ob Turayā ihn intentional betrieben, vielleicht sogar geplant habe – vor allem bei Mernissi, die sich auf 'Inān beruft, klingt dieser Aufstieg sehr berechnet. Diese Zuschreibung ist allerdings aufgrund der derzeitigen Quellenlage nicht gesichert, da wir nicht genau wissen, wann und wie Turayās Übertritt zum Islam erfolgte. Ob es für sie überhaupt die Möglichkeit gegeben hätte, weiterhin Christin zu bleiben, ist denkbar. Anders verhält es sich mit ihrer Rekonversion zum Christentum, die durch die politischen und kulturellen Veränderungen um die Jahrhundertwende wahrscheinlich unumgänglich wurde, wenn sie ihre Söhne und sich selbst nicht diskreditieren wollte.

6 Schlussfolgerung und Ausblick

Das Fazit dieser Arbeit ist die Feststellung, dass Turaiyā/Isabella sowohl von der arabischen als von der spanischen Historiographie nicht als Individuum angesehen wurde, auf dessen komplexen Charakter und auf dessen Eigenheiten einzugehen sich gelohnt hätte. Für beide Seiten war sie vor allem in ihrer Funktion als „Gefäss“ wichtig, also einerseits als Mutter von zwei Thronanwärtern, die eine Gefahr für Aishas Söhne darstellen konnten, andererseits als adlig erklärte Mutter von zwei Würdenträgern, die ihre Stellung am Hofe verteidigen mussten. Wenn sie nicht in dieser Funktion erwähnt worden wäre, hätte sie wahrscheinlich das Schicksal der vielen namenlos und undokumentiert gebliebenen Frauen geteilt, die zu Sklavinnen geworden waren.

Nicht alle neuen Erkenntnisse zu Turaiyā ergeben sich aus einem rein historiographischen Zusammenhang. Hier sind vor allem die Überlegungen des Romanisten und Nahostwissenschaftlers Ryan Szpiech zur Konversion hervorzuheben, in denen er aufzeigt, wie sehr der Begriff der Konversion sich im Lauf der Zeit gewandelt hat und in welchem Masse unser derzeitiges Verständnis des Begriffs den Blick beeinflusst.

Ein Aspekt für zukünftige Forschungen könnte die enge Zusammenarbeit mit Bibliotheken und Archiven auf der Suche nach potentiellen Manuskripten sein, in denen Turaiyā erwähnt wird. Die im Kontakt mit solchen Institutionen als vielversprechend eingeschätzten Pisten müssten durchgearbeitet werden. Bestenfalls werden im Lauf der kommenden Jahre weitere Handschriften aus Bibliotheken oder Archiven digitalisiert, so dass diese Dateien mit optischer Charaktererkennung auf eine Erwähnung des Namens hin untersucht werden könnten. Diese Quasi-Automatisierung würde die akribische manuelle Arbeit zu einem grossen Teil ersetzen, so dass in vergleichbarer Zeit viel mehr Digitalisate abgesucht werden könnten.

Auch die arabischsprachigen Erwähnungen Turaiyās auf den verschiedensten Websites könnten mithilfe von Methoden der Digital Humanities im Sinne eines „web scraping“ mit anschliessendem „distant reading“ untersucht werden. Möglicherweise führt auch dieser Aspekt nur zur Erkenntnis, dass ein Verfasser vom anderen abschreibt, wie sich ja sehr oft bei Internetrecherchen ein identischer Initialtext auf zahlreichen anderen Seiten findet, die entweder durch automatisches Zusammenziehen entstehen oder bei denen der Verantwortliche für die Website den Text durch „copy/paste“ weiterverbreitet, meist ohne Angabe, woher dieser Text stammt. Möglicherweise stösst man mit einem solchen quantitativen Ansatz aber auch auf Angaben, auf die etwa aufgrund geographischer Entfernung oder der Erwähnung in grauer Literatur anstatt in wissenschaftlichen Publikationen bisher nicht zugegriffen werden konnte.

Beide mögliche Pisten sollten möglichst interdisziplinär und in Zusammenarbeit mit arabischsprachigen Forschern erfolgen. Auch wenn es bei einem solchen zeitintensiven Projekt keine Garantie auf Resultate gibt, sollte man sich nicht von einem eventuellen Publikationsbias abschrecken lassen, da nur auf diesem Wege abgeklärt werden kann, ob die angenommenen Hypothesen und Begriffe korrekt sind. Jede Form einer Verifikation beziehungsweise Falsifikation einer Hypothese bringt die Forschung weiter, da nur so deutlich wird, was von bestimmten Quellen zu erwarten ist. Dies erlaubt wiederum, eine Forschungslücke zu schliessen und zu belastbaren Aussagen hinsichtlich der in den arabischsprachigen Quellen enthaltenen Informationen zu kommen.

Letztlich muss vermerkt werden, dass die Quellenlage zu Turaiyā derzeit recht dünn und die dichterische Freiheit bei ihrer Beschreibung sehr gross ist. Nach wie vor wissen wir also nur wenig über sie als Person, was allerdings für viele Personen aus dieser Zeit der Fall ist. Ausser wenigen in Akten vermerkten Informationen, die zumeist sehr spezifisch sind, findet man üblicherweise keine Beschreibungen von Aussehen, Betragen, Temperament oder Charakter – all das, was der heutige

Leser gern wissen würde, um sich eine Person „vorstellen zu können“. Aber können wir die schablonenhafte Darstellung wirklich mit Details anreichern, selbst wenn wir mehr Informationen hätten? Diese Frage stellt sich zumeist desto markanter, je weiter in der Geschichte zurück und je weiter entfernt vom europäischen Kulturkreis die Person zu finden ist.

Ausser bei Selbstzeugnissen, in denen die Person selbst über ihre Überlegungen und Motivationen Auskunft gibt, bleiben solche Zuschreibungen immer gezwungenermassen extern. Deshalb ist es von Bedeutung, zu analysieren, welche Narrative sich aus den vorhandenen Quellen ergeben, wie die jeweilige Motivation des Autors in sein Schreiben hineinspielt und wie die Wechselwirkung von historischen Quellen und Narrativ ist. Leider ist im Fall von Turaiyā kaum mit solchen Selbstzeugnissen zu rechnen, wenn die Information, dass sie nicht schreiben konnte, korrekt ist. Uns bleibt also nur die Hoffnung auf weitere Dokumente.

Literatur

Primärtexte

Daya, Muhammad Ridwan al- (Hg.): *Ākhir ayyām Gharnāṭah : wa-huwa Kitāb Nubdhat al-‘aṣr fī inqidā’ dawlat Banī Naṣr* [Ein Kurzbericht vom Ablauf/Ende des Staates der Bani Nasr], Damaskus 1984.

Ḥāyik, Sīmūn al-: *Ṭuraiyā al-Rūmīya au istislām Ġarnāṭa, Ġūniya* 1988.

‘Inān, Muḥammad ‘Abd Allāh: *Nihāyat al-Andalus wa-tārīkh al-‘Arab al-muttaṣirīn* (The End of Andalusia and the History of the Arab Converts), Kairo 1966.

Maqqarī, Aḥmad Ibn-Muḥammad al-: *Analectes sur l’histoire et la littérature des Arabes d’Espagne*, Bd. 2 / 2, Leyde 1855.

Müller, Marcus Joseph: *Die letzten Zeiten von Granada = [Aḥbār al-‘aṣr fī inqidā’ dawlat banī Naṣr]*, München 1863.

Sekundärliteratur

Abu l-‘Abbās Aḥmad b Muḥammad al-Maqqarī Ṣihābaddīn: *The history of the Mohammedan dynasties in Spain*, London 1840.

Adil, Sabahat F.: *Scholarship, space, and strategies of belonging in al-Maqqarī’s (d. 1031/1632) literary and historical writings*, in: *The Journal of North African Studies* 24 (5), 2019, S. 717–737.

Alcantud, José Antonio González: *The Beginning and End of the Good Myth of al-Andalus: 711 and 1609. Representations, Confrontations and Intellectual Interpretations of Al-Andalus in Spanish Historical Narratives*, in: *eHumanista: Journal of Iberian Studies* 38, 2018, S. 746–763.

Al-Eryan, Hany Muhammad: *Las mujeres y el matrimonio en el ‘Kitab al-‘iqd al-farid’ de Ibn ‘Abd Rabbihi al-Andalusi*, in: *Sharq Al-Andalus* (10), 1993, S. 313–323.

Ayalon, Yaron: *Revisiting Ṭāhā Ḥusayn’s Fī al-Shi’r al-Jāhilī and its sequel*, in: *Die Welt des Islams* 49 (1), 2009, S. 98–121.

Baeza, Hernando de: *Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del reino de Granada que pública la sociedad de bibliófilos españoles*, Madrid 1868.

Boloix Gallardo, Bárbara: *Los estudios sobre las mujeres de al-Andalus. Un estado de la cuestión*, in: *Anaquel de estudios árabes* (32), 2021, S. 53–84.

Boloix Gallardo, Bárbara: *The Banu nasr: The Founders of the Nasrid Kingdom of Granada (Thirteenth-Fifteenth Centuries)*, in: Fábregas, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom of Granada between East and West*, Leiden 2021, S. 39–74.

Boloix Gallardo, Bárbara: *Beyond the Ḥaram: Ibn Al-Khaṭīb and His Privileged Knowledge of Royal Nasrid Women*, in: *Medieval Encounters* (20), 2014, S. 384–403.

- Boloix Gallardo, Bárbara; Robinson, Cynthia (Hg.): El palacio nazarí de Daralhorra, Granada 2019.
- Bossong, Georg: Das Wunder von al-Andalus: die schönsten Gedichte aus dem maurischen Spanien, München 2018 (Neue Orientalische Bibliothek).
- Burns, Robert I.: Muslims as Property: Slavery Episodes in the Realms of Aragon 1244-1291, in: *Sharq Al-Andalus* (14–15), 1998.1997, S. 61–79.
- Carbonell i Cortés, Ovidio: Ecos de historia romántica: la «España mora» en Thomas Rodd y Washington Irving, in: *Sharq Al-Andalus* (8), 1991, S. 11–24.
- Castañer, José Enrique López de Coca: Los Infantes de Granada y sus descendientes (1492-1605). La reivindicación de una herencia, in: *BAETICA. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea* (41), 2021, S. 13–48.
- Cavanaugh, Stephanie M.: Litigating for Liberty: Enslaved Morisco Children in Sixteenth-Century Valladolid, in: *Renaissance Quarterly* 70 (4), 2017, S. 1282–1320.
- Coca, José Enrique López de: The Making of Isabel de Solís, in: Collins, Roger; Goodman, Anthony (Hg.): *Medieval Spain: Culture, Conflict and Coexistence Studies in Honour of Angus MacKay*, London 2002, S. 225–241.
- Codina, Lluís: El modelo IMRyD de artículos científicos: ¿qué es y cómo se puede aplicar en humanidades y ciencias sociales?, in: *Hipertext.net* (24), 25.05.2022, S. 1–8. Online: <<https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2022.i24.01>>.
- Conde, José Antonio: *Historia de la dominacion de los Arabes en España : sacada de varios manuscritos y memorias arabigas*, Paris 1840.
- Conde, José Antonio: *Histoire de la domination des Arabes et des Maures en Espagne et en Portugal. Tome 1: Depuis l'invasion de ces peuples jusqu'à leur expulsion définitive; rédigée sur l'histoire traduite de l'arabe en espagnol de M. Joseph Condé, par M. de Marlès*, Paris 1825.
- Cook, Karoline P.: Claiming Nobility in the Monarquía Hispánica: The Search for Status by Inca, Aztec, and Nasrid Descendants at the Habsburg Court, in: *Renaissance and Reformation* 43 (4), 2020, S. 171–198.
- Derenbourg, Hartwig: *Catalogue des manuscrits 1959 bis à 2287 du supplément arabe de la Bibliothèque nationale*, par M. H. Derenbourg, manuscript, 1893. Online: <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11003971p>>, Stand: 08.05.2023.
- Drayson, Elizabeth: *The Moor's Last Stand: How Seven Centuries of Muslim Rule in Spain Came to an End*, London 2017.
- Echevarría, Ana; Lluch, Roser Salicrú I: The “Honourable Ladies” of Nasrid Granada: Female Power and Agency in the Alhambra (1400–1450), in: Woodacre, Elena (Hg.): *A Companion to Global Queenship*, Amsterdam 2018, S. 225.
- Eisenberg, Daniel: Cisneros y la quema de los manuscritos granadinos, in: *Journal of Hispanic Philology* 16 (2), 01.01.1992, S. 107–124.
- El Erian El Bassal, Hany: Casida de un morisco anónimo para el sultán otomano, in: *Sharq Al-Andalus* (20), 2015, S. 507–521.

- Epalza, Mikel de: *La Voz Oficial de Los Musulmanes Hispanos, Mudéjares y Moriscos, a Sus Autoridades Cristianas: Cuatro Textos, En Árabe, En Castellano y En Catalán-Valenciano*, in: *Sharq Al-Andalus* (12), 1995, S. 279–297.
- Epalza, Mikel de: *Problemas teológicos musulmanes y cristianos en el enfrentamiento de los últimos musulmanes de España con los poderes cristianos*, in: *Sharq Al-Andalus* (8), 1991, S. 89–95.
- Fábregas García, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom of Granada between East and West (Thirteenth to Fifteenth Centuries)*, Bd. 148, Leiden 2021 (*Handbook of Oriental Studies* 1).
- Fernández Chaves, Manuel F.: *Entre la gracia y la justicia del rey. El linaje real de los infantes de Granada ante la rebelión y el castigo de los moriscos*, in: *Ambitos* (22), 2009, S. 23–34.
- Ginzburg, Carlo: *Der Käse und die Würmer: die Welt eines Müllers um 1600*, Berlin 2002.
- Goitein, S. D.: *Slaves and Slavegirls in the Cairo Geniza Records*, in: *Arabica* 9 (1), 1962, S. 1–20.
- Goldy, Charlotte Newman; Livingstone, Amy (Hg.): *Writing medieval women's lives*, New York 2012 (*The new Middle Ages*).
- Gordon, Matthew; Hain, Kathryn A. (Hg.): *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017.
- Gordon, Matthew S.: *Introduction: Producing Songs and Sons*, in: Gordon, Matthew; Hain, Kathryn A. (Hg.): *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 1–10.
- Gordon, Matthew S.: *Abbasid Courtesans and the Question of Social Mobility*, in: Gordon, Matthew S.; Hain, Kathryn A. (Hg.): *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 27–51.
- Grant, Arthur: *Spanish-Arabian Dames*, in: *Time: A Monthly Miscellany of Interesting and Amusing Literature* 19 (45), 1888, S. 295–302.
- Guichard, Pierre: *The Nasrid Kingdom in the History of Al-Andalus*, in: Fábregas, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom of Granada between East and West*, Leiden 2021, S. 1–38.
- Harvey, Leonard P.: *Una referencia explícita a la legalidad de la práctica de la taqiya por los moriscos*, in: *Sharq Al-Andalus* (12), 1995, S. 561–563.
- Hernandez Castillo, Maria Cristina: *Mudéjares y moriscos en los primeros años de la Granada cristiana. La visión de su primer capitán general / María Cristina Hernández Castelló*, in: *Sharq Al-Andalus* 22, 2018.2017, S. 171–184.
- Joris, Pierre; Tengour, Habib (Hg.): *Poems for the Millennium, Volume Four: The University of California Book of North African Literature*, Berkeley 2013.
- Kruse, Britta-Juliane; Kruse, Britta-Juliane: *«Die Arznei ist Goldes wert»: mittelalterliche Frauenrezepte*, Berlin 1999.
- López Baralt, Mercedes: *Noticia de un nuevo hallazgo: un código adicional del Kama Sutra español en la Biblioteca de Palacio de Madrid (ms. 1767)*, in: *Sharq Al-Andalus* (12), 1995, S. 549–559.

- López-Bernal, Desirée: La representación de la vida cotidiana de las mujeres de las clases bajas en los libros de adab: aproximación a partir de un ejemplar de época nazarí (s. VIII/XIV), in: *Al-Qanṭara* 42 (2), 2021, S. e20. Online: <<https://doi.org/10.3989/alqantara.2021.017>>.
- Martín Quirantes, Alberto: Nuevos datos sobre la familia real nazarí: la penúltima sultana granadina Soraya / Isabel de Solís y sus posesiones en el Realejo de Granada; y su nieta doña Isabel de Granada, una piadosa cristiana, in: *Sharq Al-Andalus* (20), 2015, S. 441–468.
- Menocal, María Rosa: *The ornament of the world: how Muslims, Jews, and Christians created a culture of tolerance in medieval Spain*, Boston 2002.
- Mernissi, Fatima: *Herrscherinnen unter dem Halbmond*, Freiburg 2004.
- Mirón, Dolores: *Biografías de Mujeres Andaluzas: Aixa*, *Biografías de Mujeres Andaluzas*, <<http://historiamujeres.es/aavgrana.html#Aixa>>, Stand: 23.01.2022.
- Moral, Celia del (Hg.): *Árabes, judías y cristianas: mujeres en la Europa medieval*, Granada 1993.
- Myrne, Pernilla: *A Jariya's Prospects in Abbasid Baghdad*, in: Gordon, Matthew S.; Hain, Kathryn A. (Hg.): *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 52–74.
- Omran, Doaa: *Wallāda Bint al-Mustakfi: A Muslim Princess Speaking Passionately and Persistently in the "Palimpsest" of al-Andalus*, in: *Women's Studies* 51 (2), 2022, S. 120–136.
- Prescott, William Hickling: *The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic — Volume 1*, New York 1845^{3rd}. Online: <<https://www.gutenberg.org/ebooks/6918/pg6918-images.html.utf8>>, Stand: 17.07.2023.
- Puente, Cristina de la: *The Ethnic Origins of Female Slaves in al-Andalus*, in: Gordon, Matthew; Hain, Kathryn A. (Hg.): *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 124–142.
- Puente, Cristina de la: *Mano de obra esclava en Al-Andalus*, in: *Espacio, tiempo y forma* (23), 2010, S. 135–148.
- Puerta Vílchez, José Miguel: *Nasrid Literature: Ascesis, Belles-lettres, and Court Poetry*, in: Fábregas, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom between East and West*, Leiden 2021, S. 393–412.
- Puerta Vílchez, José Miguel: *Leer la Alhambra. Guía visual del monumento a través de sus inscripciones*, Granada 2015.
- Rehrmann, Norbert: *Das schwierige Erbe von «Sefarad»: Juden und Mauren in der spanischen Literatur : von der Romantik bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main 2002.
- Reynolds, Dwight F.: *The Qiyān of al-Andalus*, in: Gordon, Matthew; Hain, Kathryn A. (Hg.): *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 100–123.
- Rodríguez Mediano, Fernando: *La elaboración de una Biblioteca árabe-hispana en la España moderna: materiales y problemas*, in: *TRANS: Revista de Traductología* 26 (1), 2022, S. 11–26.

- Rubiera Mata, María Jesús; Epalza, Mikel de: Al-Andalus: Between Myth and History, in: *History and Anthropology* 18 (3), 2007, S. 269–273.
- Ruggles, D. Fairchild: Mothers of a Hybrid Dynasty: Race, Genealogy, and Acculturation in al-Andalus, in: *Journal of Medieval and Early Modern Studies* 34 (1), 2004, S. 65–94.
- Sanchez Ramos, Valeriano: Un rey para los moriscos: el infante D. Juan de Granada / Valeriano Sánchez Ramos, in: *Sharq Al-Andalus* (14–15), 1998.1997, S. 317–339.
- Sarr, Bilal: The Nasrid Population and Its Ethnocultural Components, in: Fábregas, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom between East and West*, Leiden 2021, S. 177–194.
- Schack, Adolf Friedrich von: *Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien*, Berlin 1865.
- Schweiger-Lerchenfeld, Armand Freiherr von: *Isabel de Solís. Trauerspiel in 5 Aufzügen*, Wien 1897.
- Smith, Colin: *Christians and Moors in Spain. Volume 2: 1195-1614*, Warminster 1989.
- Soria Mesa, Enrique: Una versión genealógica del ansia integradora de la élite morisca : el Origen de la Casa de Granada, in: *Sharq Al-Andalus* (12), 1995, S. 213–221.
- Stearns, Justin: Representing and Remembering al-Andalus: Some Historical Considerations Regarding the End of Time and the Making of Nostalgia, in: *Medieval Encounters* (15), 2009, S. 355–374.
- Szpiech, Ryan: Conversion as a historiographical problem: The case of Zoraya/Isabel de Solís, in: Fox, Yaniv; Yisraeli, Yosi (Hg.): *Contesting Inter-Religious Conversion in the Medieval World*, New York 2016, S. 24–38.
- Tinsley, Teresa: *Reconciliation and Resistance in Early Modern Spain : Hernando de Baeza and the Catholic Monarchs*, London 2022.
- Tolmacheva, Marina A.; Gordon, Matthew S.; Hain, Kathryn A.: *Concubines on the Road: Ibn Battuta's Slave Women*, in: *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, New York 2017, S. 163–189.
- Vidal Castro, Francisco: Arabic sources for the History of Nasrid al-Andalus, in: Fábregas García, Adela (Hg.): *The Nasrid Kingdom of Granada between East and West (Thirteenth to Fifteenth Centuries)*, Bd. 148, Leiden 2021 (*Handbook of Oriental Studies* 1), S. 547–588.
- Wehr, Hans; Kropfisch, Lorenz: *Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart: Arabisch-Deutsch*, Wiesbaden 2020.
- Wijntjes, Th Marita: A manuscript on the history of Muslim Granada: the Nubdhat al-'aṣr fī akhbār mulūk Banī Naṣr and other texts, 1994. Online: <https://www.maritawijntjes.nl/1994_Tetouan.pdf>, Stand: 03.05.2023.
- Ženka, Josef: A Manuscript of the Last Sultan of al-Andalus and the Fate of the Royal Library of the Nasrid Sultans at the Alhambra, in: *Journal of Islamic Manuscripts* 9 (2–3), 2018, S. 341–376.
- Zomeño Rodríguez, Amalia: From Private Collections to Archives: How Christians Kept Arabic Legal Documents in Granada, in: *Al-qantara: Revista de estudios árabes* 32 (2), 2011, S. 461–479.

Zomeño Rodríguez, Amalia: Siete historias de mujeres. Sobre la transmisión de la propiedad en la Granada nazarí, in: Calero Secall, María Isabel (Hg.): Mujeres y sociedad islámica: una visión plural, Málaga 2006, S. 173–198.

Müller, Marcus Joseph, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 1885. Online: <<http://www.deutsche-biographie.de/.html>>, Stand: 12.07.2023.

Miguel Casiri de Gartia - Historia Hispánica, <<https://historia-hispanica.rah.es/biografias/10627>>, Stand: 26.06.2023.

Anhang: Liste der angeschriebenen Institutionen

Nr.	Institution	Website	Kontakt aufnahme	Datum 1. Kontakt	Antwort erhalten? (0 keine Antwort, 1 Antwort, 7 Datenbank, 9 n/a)	Resultat
1	Nationalbibliothek Algier	https://www.melcominternation.al.org/wp-content/content/past_conf/2010/2010_papers/BOUKERAZABOU/DERBANE.pdf	Website	20220510	0	
2	Département de Bibliothèque Constantine	https://www.melcominternation.al.org/wp-content/content/past_conf/2010/2010_papers/BOUKERAZABOU/DERBANE.pdf	Mail	20230411	0	
3	Département de Bibliothèque Constantine	https://www.melcominternation.al.org/wp-content/content/past_conf/2010/2010_papers/BOUKERAZABOU/DERBANE.pdf	Mail	20230411	9	n/a
4	Bibliothèque nationale du Royaume de Maroc, Rabat	www.bnrm.ma https://cbmu.deepwebaccess.com/cbmu-fr/desktop/fr/search.html	Mail	20220510	0	
5	Catalogue du Maghreb	http://desktop/fr/search.html	Mail	20220515	0	
6	Universitätsbibliothek Basel, Nahost-Fachstelle		Mail	20220518	1	eventuell
7	Universitätsbibliothek Basel, Sonderlesesaal		Mail	20220518	1	eventuell
8	Bibliothèque nationale du Liban	http://bnl.gov.lb/french/index.html	Mail	20230410	0	
9	Aga Khan Museum Manuscript's Digital Library	https://www.agakhanmuseum.org/collection?query=manuscript	Mail	20230410	1	nein
10	Arabic manuscripts in the Real Library of the San Lorenzo de El Escorial monastery, Fondo bibliografico	http://rbme.patrimoniacionacional.es/home/Bibliografia/Manuscriptos/Arabes.aspx	Mail	20230410	0	
11	I-Furqan Digital Library Portal	https://www.al-furqan.com/manuscripts	Mail	20230410	1	nein
12	Arabic Manuscripts Digital Library of Jerusalem	http://digital-library.qlquds-manuscripts.org/	totter Link		9	n/a
13	Alphabetical list of Open Access Islamic Manuscripts Collections - Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR)	http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access-10.html	Mutterli ste		9	n/a

	Website https://sba.unibo.it/it/servizi/assistenza-e-supporto/helpdesk	20230410	1	eventuell
14	AMBULO - Manoscritti arabi della Biblioteca Universitaria di Bologna Online - Progetto della Cattedra di studi islamici King 'Abdulaziz - Università di Bologna http://amirideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access_10.html http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion	20230410	1	eventuell
15	Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico Bibliothèque Numérique de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc http://www.bnrm.ma/bnrm/	20230410	0	
17	Bibliothèque Numérique Mondiale de l'Unesco https://www.wdl.org/fr/ http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/islamic/1	20230410	0	
18	Cambridge Digital Library Caro Minasian Collection of Arabic and Persian Manuscripts. UCLA Library Special Collections: Manuscript Division http://minasian.library.ucla.edu/	20230411	1	eventuell
19	UCLA Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts https://english.ucla.edu/manuscripts/	20230410	1	nein
20	UCLA Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts https://www.aai.uni-hamburg.de/en/comst/	20230410	0	
21	Comparative Oriental Manuscript Studies (COMSt) https://www.refaiya.uni-leipzig.de/search_form_secentry_simple.xed?XSL:lastPage.SESSION=/search_form_secentry_simple.xed	20230410	1	nein, nur Geez
22	Die Damasener Familienbibliothek Refaiya Digitisation of manuscripts at the Al-Aqsa Mosque Library, East Jerusalem https://eap.bl.uk/project/EAP521	20230411	0	
23	Library, East Jerusalem https://e-corporus.hypotheses.org/	20230410	1	nein
24	e-corporus http://www.manuscriptorium.com/en	20230410	1	nein
25	European Digital Library of Written Cultural Heritage http://www.manuscriptorium.com/en	20230410	0	

26	Fihrist: Islamic Manuscript Catalogue Online	http://www.fihrist.org.uk/	act	20230410	0		Website https:// www.fih rist.org. uk/cont act	nein
27	Gallica. Bibliothèque numérique (BNF)	http://gallica.bnf.fr/?&lang=ES	Mail	20230411	1		Mail	nein
28	Harvard's Islamic Heritage Project (IHP)	http://ocp.hul.harvard.edu/ihp/scope.html	Mail	20230411	0		Mail	
29	Hispánica Digital Library	http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html	Website via Kontaktf ormular	20230411	1		Website via Kontaktf ormular	
30	Institute of Ismaili Studies	http://www.iis.ac.uk/view_sorterd_articles.asp?catid=119&orderby=Author&ordertype=text&dir=ascending&l=en	Mail	20230411	1		Mail	nein
31	Islamic Manuscripts	http://www.islamicmanuscripts.info/	Mail	20230411	1		Mail	nein
32	Islamic Manuscript Basics	https://kislakcenter.github.io/islamicms/	not contact ed		9		not contact ed	n/a
33	Islamic Manuscripts at Michigan	http://www.lib.umich.edu/special-collections-library/clir-islamic-manuscripts-project	Mail	20230411	0		Mail	
34	Islamic Manuscripts from Mali, Library of Congress	http://lcweb2.loc.gov/intldl/mali.html/malihome.html	schon Mail an LOC für andere Website geschrie ben		1		schon Mail an LOC für andere Website geschrie ben	nein

35	Islamic Manuscripts in the Leipzig University Library	https://www.islamic-manuscripts.net/search_form_islamhs_simple.xed?jsessionid=2A03EFC98C6FCC837B8C8127D5839832?XSL.lastPage.SESSION=/search_form_islamhs_simple.xed	9	n/a
36	Manuscripts of the Muslim World	http://openn.library.upenn.edu/html/muslimworld_contents.html	0	
37	McGill Islamic Studies Library	https://www.mcgill.ca/library/contact/askus/email	1	nein
38	MELCOM. (Middle East Library Committee)	https://www.melcominternational.eu	0	
39	Middle East Virtual Library (MENALIB)	http://www.menalib.de/	0	
40	Mideast and Islamic Resources (AMIR)	http://amirmideast.blogspot.com/	9	n/a
41	Morgan Library & Museum	https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-painting/thumbs	0	
42	Munich Digitization Center: Digital Collections / Digital Library	http://www.digital-collections.de/index.html?c=faecheher_index&l=en&kl=325	1	eventuell
43	Oriental Manuscript Resource (OMAR)	http://omar.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=homepage	1	nein
44	Oxford & Cambridge Islamic Manuscripts Catalogue Online: OCIMCO	http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/enlaces-de-interes	1	nein
45	Princeton University Library. Princeton Digital Library of Islamic Manuscripts	http://library.princeton.edu/projects/islamic/	1	nein
46	Project AMEEL. Arabic and Middle Eastern Electronic Library. Yale University Library	http://www.library.yale.edu/ameel/	0	
47	Qalamos Staatsbibliothek zu Berlin, Orientabteilung	https://staatsbibliothek-berlin.de/die-staatsbibliothek/abteilungen/orient/	1	eventuell

48	SLUB Dresden: Oriental Manuscripts	http://www.slub-dresden.de/en/collections/manuscripts/oriental-manuscripts/	20230410	0		
49	The Islamic Manuscripts Association (TIMA)	http://www.islamicmanuscript.org/	20230411	0	Mail	
50	University of Melbourne - Open Access Manuscripts Collection - Middle Eastern Manuscripts	https://arts.unimelb.edu.au/grimwadecentre/engagement/uom-library-middle-eastern-manuscripts-collection	20230411	0	Mail	
51	University of Utah's J. Willard Marriott Library: Arabic Papyrus, Parchment, and Paper; and Middle East Collections	https://collections.lib.utah.edu/search?facet_setname=suum_mec	20230411	0	Website	nein
52	Virtual Manuscript Room	http://vmr.bham.ac.uk/	20230411	1	Mail	
53	Wellcome Arabic Manuscripts	https://wellcomelibrary.org/collections/about-the-collections/asian-collection/	20230411	1	Mail	nein
54	Yale-SOAS Islamic Manuscript Gallery (YS-IMG) Project	https://www.soas.ac.uk/ysimg/	20230411	1	Mail	nein
55	Yemeni Manuscript Digitization Initiative	http://pucl.princeton.edu/collections/pudl0079		1		nein
56	Instituto Cervantes de Tetuan	https://tetuan.cervantes.es/es/default.shtm	20230411	0	Mail	
57	Archivo general de Simancas	https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/servicios/biblioteca.html	20230412	1	Website	nein
58	Arabic Papyrology Database	https://www.apd.gwi.uni-muenchen.de/apd/asearch.jsp		7	keins passt Mail to get the catalogu e of Vol IV	nichts
59	Mingana Collection of Manuscripts	https://calmview.bham.ac.uk/Record.aspx?src=Catalog&id=XMIN	20230412	1	keins passt	
60	e-codices	http://www.e-codices.unifr.ch/en		7	keins passt	
61	e-manuscripta	https://ub.unibas.ch/de/bibliothek/ekskataloge/		7	keins passt	

- 62 UB Bern https://slsp-ubs.primo.exlibrisgroup.com/permalink/41SLSP_UBS/mmbbsi/alma9947011760105504 7
- 63 ZB Zürich https://slsp-ubs.primo.exlibrisgroup.com/permalink/41SLSP_UBS/mmbbsi/alma9942924050105504 7
- 64 orientalische Handschriften Basel https://swisscollections.ch/Search/Results?filter%5B%5D=%7EInstitution%3A%22A100%22&filter%5B%5D=%7Elanguage%3A%22ara%22&filter%5B%5D=%7Eformat_hierarchy_str_mv%3A%220%2FMS%2F%22&type=AllFields&date_range%5B%5D=publishDate&publishDatefrom=1500&publishDate=1600 20230412 1

Erklärung zur wissenschaftlichen Redlichkeit

Hiermit erkläre ich, dass ich ausser der angegebenen Literatur keine weiteren Hilfsmittel benutzt habe und dass mir bei der Zusammenstellung des Materials und der Abfassung der Arbeit von niemandem geholfen wurde. Ich bestätige hiermit, dass ich vertraut bin mit den Regelungen zum Plagiat der «Ordnung der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel für das Masterstudium vom 25. Oktober 2018» (§25) und die Regeln der wissenschaftlichen Integrität gewissenhaft befolgt habe. Die vorliegende Arbeit ist ausserdem weder ganz noch teilweise an einer anderen Fakultät oder Universität zur Begutachtung eingereicht und/oder als Studienleistung z.B. in Form von Kreditpunkten verbucht worden. Ich bezeuge mit meiner Unterschrift, dass meine Angaben über die bei der Erstellung meiner Masterarbeit benutzten Hilfsmittel, über die mir zuteil gewordene Hilfe sowie über die frühere Begutachtung meiner Masterarbeit in jeder Hinsicht der Wahrheit entsprechen und vollständig sind.

Des Weiteren versichere ich, sämtliche Textpassagen, die unter Zuhilfenahme KI-gestützter Programme verfasst wurden, entsprechend gekennzeichnet sowie mit einem Hinweis auf das verwendete KI-gestützte Programm versehen zu haben.

Eine Überprüfung der Arbeit auf Plagiate und KI-gestützte Programme – unter Einsatz entsprechender Software – darf vorgenommen werden. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass unlauteres Verhalten zu einer Bewertung der betroffenen Arbeit mit einer Note 1 oder mit «nicht bestanden» bzw. «fail» und/oder zum Ausschluss vom Studium führen kann.

Datum: 24.7.2023

Unterschrift: